

DEFENDOLOGIJA

Teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja

Godina XXIX

Broj 55

Banja Luka 2025.

- **DEFENDOLOŠKI IZAZOVI**
- **INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**
- **NADZOR NAD SEKTOROM BEZBJEDNOSTI**
- **KRIMINALISTIČKO PLANIRANJE**
- **HIBRIDNO RATOVANJE**
- **CARINSKA POLITIKA "VELIKIH"**
- **SPORTSKA DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOST**
- **POLICIJSKI MENADŽMENT**

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"
Матично предузеће, акционарско друштво Требиње

MIXED HOLDING
"POWER UTILITY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA"
Parent Joint-stock Company Trebinje

ISSN 1450-6157

9 1771 4506 15007 1

DEFENDOLOGIJA

TEORIJSKO-STRUČNI ČASOPIS ZA PITANJA ZAŠTITE, BEZBJEDNOSTI,
ODBRANE, OBRAZOVANJA, OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA
GODINA XXIX, BROJ 55, 2025.

Banja Luka
2025.

Izdavač

EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR

za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka

Za izdavača

prof. dr Duško Vejnović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr Duško Vejnović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Urednici

Prof. dr Velibor Lalić

Petar Đukić, MA

Slaven Knežević, MA

Redakcija časopisa

prof. dr Duško Vejnović; prof. dr Neven Brandt (R. Slovenija); akademik prof. dr Miodrag Simović;
akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić; akademik prof. dr Nenad Vunjak (R. Srbija); prof. dr Nedžad Bašić (Kanada);
prof. dr Mile Šikman; prof. dr Velibor Lalić; prof. dr Želimir Kešetović (R. Srbija); prof. dr Dilip Das (SAD);
prof. dr Laurence Armand French (SAD); akademik prof. dr Zoran Govedar

Savjet časopisa

akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić – predsjednik; akademik prof. dr Drago Branković; akademik prof. dr Vitomir Popović;
akademik prof. dr Esad Jakupović; prof. dr Vladimir Stojanović; prof. dr Jovanka Šaranović (Beograd, R. Srbija);
prof. dr Stanislav Stojanović (Beograd, R. Srbija); prof. dr Vaso Bojanić; Ranko Preradović, književnik; prof. dr Braco Kovačević;
prof. dr Ivan Šijaković; prof. dr Petar Kunić; prof. dr Mile Dmičić; prof. dr Miomir Pavlović; ass. Petar Đukić, MA;
Boris Trivanović, MA; Slaven Knežević, MA; prof. dr Miloš Šolaja; prof. dr Dragomir Jovičić; prof. dr Mile Rakić (R. Srbija);
prof. dr Boro Tramošljanin; prof. dr Miodrag Romić; akademik prof. dr Zoran Govedar; doc. dr Darko Matijašević;
dr Denis Hadžović (Sarajevo); mr Slavko Milić (Nikšić, Crna Gora); Miodrag Serdar, profesor (Minhen, SR Njemačka);
prof. dr Armin Kržalić (Sarajevo); dr Stevan Dakić; dr Borislav Đukić; prof. dr Mario Karadža; dr Goran Maksimović;
doc. dr Dragiša Jurišić; prof. dr Milan Gužvica; prof. dr Dalibor Savić; doc. dr Predrag Obrenović; prof. dr Ostoja Barašin,
doc. dr Slobodan Simić; prof. dr Zoran Đurđević (Beograd, R. Srbija); doc. dr Nenad Radović, (Beograd, R. Srbija);
prof. dr Sadmir Karović, prof. dr Ljubiša Mitrović (Niš, R. Srbija); prof. dr Zoran Milošević, (Beograd, R. Srbija);
prof. dr Tatjana Duronjić; prof. dr Nevzet Veladžić; prof. dr Zoran Jerotijević (R. Srbija), prof. dr Petar Spalević (R. Srbija)

Štampa

Grafopapir, Banja Luka

Za štampariju

Dražen Radišić, dipl. inž.

Uredništvo i administracija

Srpska ulica 2/2, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska - Bosna i Hercegovina

Telefon/faks: 051/309-470

Web stranica: www.defendologija-banjaluka.come-mail: defendo1997@gmail.com

Žiro račun: 562 099 0000236689

Lektor

Mr Tatjana Ponorac

Korektor

Tin Vejnović, MA

Prevod

Mr Tatjana Ponorac

Tiraž

500 primjeraka

Godišnja pretplata

za pravna lica 200 KM

za fizička lica 100 KM

Rješenjem Ministarstva informisanja Republike Srpske, broj 01-439/ 97. od 25. decembra 1997. godine,
javno glasilo teorijsko-stručni časopis «Defendologija» upisan je u Registar javnih glasila pod brojem 249.

UDK/359

ISSN 1450-6157

UVODNIK

Defendološki izazovi u savremenim globalnim krizama

Pred Vama, nama, je novi broj 55 časopisa Defendologija, eminentne naučno-stručne publikacije posvećene zaštiti, odbrani i bezbjednosti. U ovom broju, Defendologija nastavlja svoju programsku orijentaciju kao multidisciplinarni časopis, donoseći Vam teme koje su ključne za razumijevanje savremenih bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji. Kao što je već opštepoznato, kroz proteklih 28 godina plodnog rada i razvoja, Evropski defendologija centar, kao naučno-istraživačko društvo istaknutih akademskih radnika i stručnjaka, postao je prepoznatljiv brend Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a prepoznatljiv je i u cijelom regionu. Kroz svoj rad, dosljedno promovisemo depolitizovan, dezideologizovan, stručno i naučno autonoman pristup, bez političkog tračarenja, a u interesu opšteg dobra za sve građane i narode, bez obzira na rasu, vjeru i naciju. Naš pristup ostaje zasnovan na naučnom diskursu: zaštita + odbrana = bezbjednost, koji promovisemo i kroz Treću misiju razvoja fakulteta i univerziteta (prva je obrazovanje, druga je istraživanje), a treća je angažovanje akademskih radnika u zajednici.

U kontekstu globalnih izazova koje karakterišu populizam, autokratija, konflikti i kriminal, svijet se suočava sa neizvjesnošću. Neizvjesnost je možda riječ koja najbolje opisuje i stanje u našoj zemlji. Vremena su mračna, a koraci populista i autokrata sve su jasniji i bučniji. Mi i dalje nastojimo da se suočimo sa savremenim izazovima bezbjednosti na naš, akademski način, kroz pažljivo odabrane teme. Pri tome, pojam bezbjednosti shvatamo u najširem smislu, uvažavajući sve sektore i nivoe bezbjednosti. Ne smijemo zaboraviti da bezbjednost predstavlja stanje u kojem se nalazi država, kao uređen dio društva, u kom država normalno funkcioniše, ali se i razvija.

Savremena bezbjednosna paradigma suočava se sa fundamentalnom transformacijom koja prevazilazi tradicionalne koncepte državocentričnog pristupa. U eri postvestfalskog poretka, svjedoci smo proliferacije nedržavnih aktera čiji uticaj često transcendiraju formalne strukture moći. Ova metamorfoza zahtijeva rekonceptualizaciju samih temelja bezbjednosnih studija, uključujući ontološko preispitivanje pojma bezbjednosti *per se*. Kopenhagenska škola, sa svojim konceptom sekuritizacije, ponudila je revolucionarnu perspektivu koja prepoznaje diskurzivnu prirodu bezbjedno-

snih prijetnji, naglašavajući da su one socijalno konstruisane kroz govorne čino ve autoritativnih aktera. Ovaj pristup omogućava nam da analiziramo kako se određeni fenomeni transformišu iz sfere običnog političkog diskursa u domen egzistencijalnih prijetnji koje zahtijevaju vanredne mjere.

Novi, pedesetpeti broj časopisa “Defendologija” donosi duboke analize i istraživanja kroz rubrike koje obrađuju goruća pitanja današnjice: Defendološki izazovi - nudimo nove perspektive u nauci o zaštiti, odbrani i bezbjednosti; Inkluzivno obrazovanje - prepoznajemo njegov značaj u izgradnji otpornijeg društva; Nadzor nad sektorom bezbjednosti - istražujemo ovu temu od izuzetne važnosti za demokratske tekovine i procese; Kriminalističko planiranje - analiziramo ga kao preduslov preduzimanja složenih istražnih radnji i kao odgovor na sve složenije oblike kriminaliteta; Hibridno ratovanje - bavimo se izazovima koji zamagljuju granice između mira i sukoba; Carinska politika „velikih” - istražujemo njen uticaj na globalne ekonomske tokove i odnose; Sportska diplomatija i bezbjednost - naglašavamo ulogu sporta u međunarodnim odnosima i promovisanju globalnog mira; Policijski menadžment - bavimo se upravljanjem policijskim organizacijama primjenom menadžmenta totalnim kvalitetom. Dakle, pred nama je širok dijapazon tema koje obrađuju pitanja iz domena tradicionalne nauke o bezbjednosti i kriminalistike, ali i pitanja koja su, na krilima razvoja modernog društva, postala neizostavan dio akademske rasprave o zaštiti, odbrani i bezbjednosti.

Epistemološki gledano, defendologija kao naučna disciplina nalazi se na raskršću između pozitivističkih i postpozitivističkih pristupa. Dok tradicionalni pristupi insistiraju na empirijski verifikabilnim pokazateljima bezbjednosti, kritički pristupi naglašavaju važnost subjektivnih percepcija i kulturno determinisanih koncepcija sigurnosti. Ova dualnost nije nedostatak, već prednost koja omogućava holističko razumijevanje kompleksnih bezbjednosnih fenomena. Kroz prizmu kritičke teorije, preispitujemo hegemonске diskurse koji oblikuju naše razumijevanje prijetnji, rizika i vulnerabilnosti. Posebnu pažnju posvećujemo emancipatorskim pristupima koji stavljaju ljudsku bezbjednost u centar analize, prevazilazeći redukcionističke tendencije koje bezbjednost svode na vojnu dimenziju.

Metodološki pluralizam koji zastupamo omogućava nam da integrišemo kvantitativne i kvalitativne pristupe, kombinujući rigoroznost statističke analize sa dubinom etnografskih uvida. Ovaj sintetički pristup je neophodan za razumijevanje multidimenzionalnih bezbjednosnih izazova koji karakterišu našu eru. Od kiber prijetnji koje destabilizuju kritič-

nu infrastrukturu, preko klimatskih promjena koje generišu nove oblike konflikata, do pandemijskih kriza koje redefinišu pojam nacionalne bezbjednosti, suočavamo se sa fenomenima koji zahtijevaju interdisciplinarnu ekspertizu i inovativne analitičke okvire.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim autorima koji su, od prvih korica pa do danas, dali svoj doprinos utemeljenju i promociji našeg časopisa. Kvalitet Vašeg rada rezultirao je zavidnim nivoom citiranosti Defendologije od strane domaćih i inostranih autora, kao i njenom prisustvu na citatnim bazama koje su nacionalno, regionalno, evropski i svjetski priznate. Vaš doprinos transcendirira puku akademsku produkciju; vi ste arhitekti novog bezbjednosnog znanja koje oblikuje policy diskurs i informiše praktične intervencije. Kroz rigorozne peer-review procese i posvećenost najvišim standardima naučne izvrsnosti, zajedno gradimo epistemičku zajednicu koja je sposobna da odgovori na izazove našeg vremena.

Pozivamo Vas da nam i dalje pomažete u našem nastojanju da osvijetlimo put ka boljoj, bezbjednijoj budućnosti. Od toga da li će nova, dolazeća generacija ljudi, biti sposobna detektovati „novi tehnološki ključ” razvoja, tražeći novi način upravljanja tehnologijama, inovacijama i odnosom slobode i bezbjednosti, ili od toga da li će prihvatiti dolazeću grupu retoriku mržnje i totalitarističkog nasilja kao inspiraciju, zavisiće u kom će pravcu krenuti dijalog između države, društva i tržišta. Naš cilj je stvoriti uslove masovne, nenasilne manifestacije slobodne, nezavisne, svjesne hrabrosti i odvažnosti novih generacija koje mogu mijenjati čovječanstvo u ovom milenijumu, pa tako i stanje u BiH nabolje, u interesu svih građana.

U eri ontološke nesigurnosti i epistemološke fragmentacije, Defendologija ostaje bastion intelektualne rigoroznosti i etičke odgovornosti. Kroz kontinuiranu dekonstrukciju dominantnih narativa i konstrukciju alternativnih perspektiva, nastojimo da doprinesemo emancipaciji ljudskog potencijala i afirmaciji univerzalnih vrijednosti koje transcendiraju partikularne interese. Naša misija nije samo da analiziramo postojeće, već da imaginišemo moguće; ne samo da kritikujemo status quo, već da artikulišemo viziju pravednije i bezbjednije budućnosti za sve.

Želimo Vam ugodno i inspirativno čitanje!

Glavni i odgovorni urednik

SADRŽAJ

DEFENDOLOŠKI IZAZOVI	9
Duško Vejnović, Slaven Knežević KONFLIKTI I DEFENDOLOŠKI ASPEKTI NJIHOVOG PREVAZILAŽENJA	11
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	23
Милица Палачковић СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЈА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	25
NADZOR NAD SEKTOROM BEZBJEDNOSTI	45
Benjamin Plevljak PARLAMENTARNI NADZOR NAD OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOM AGENCIJOM BIH.	47
KRIMINALISTIČKO PLANIRANJE	59
Đorđe Šešum KRIMINALISTIČKA ISPLANIRANOST PRETRESANJA KAO PREDUSLOV USPJEŠNOSTI OVE RADNJE DOKAZIVANJA	61
HIBRIDNO RATOVANJE	89
Slaven Knežević ANALIZA PRIMJENJIVOSTI KLAUZEVICEVE TEORIJE TRENJA U MODERNOM HIBRIDNOM RATOVANJU	91
CARINSKA POLITIKA “VELIKIH”	129
Đuro Krčić UTICAJ TRAMPOVIH CARINA NA AMERIČKU PRIVREDU: ANALIZA POSLJEDICA PROTEKSIONISTIČKE POLITIKE NA EKONOMSKI RAST, ZAPOSLENOST I SEKTORSKU STRUKTURU SAD. .	131

SPORTSKA DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOST	145
Tijana Martinović	
SPORTSKA DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNI IZAZOVI TOKOM HLADNOG RATA	147
POLICIJSKI MENADŽMENT	163
Mario Karadža	
UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM APARATOM POLICIJSKE ORGANIZACIJE PRIMJENOM MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM	165

DEFENDOLOŠKI IZAZOVI

KONFLIKTI I DEFENDOLOŠKI ASPEKTI NJIHOVOG PREVAZILAŽENJA

prof. dr Duško Vejnović¹

Slaven Knežević, MA²

Apstrakt: Članak istražuje prirodu konflikata i mogućnosti njihovog prevazilaženja kroz prizmu defendoloških pristupa. Konflikti predstavljaju inherentni dio ljudskih odnosa i društvenih struktura, a njihovo razumijevanje i upravljanje ključno je za održavanje mira i stabilnosti. Kroz analizu različitih teorijskih pristupa i praktičnih iskustava, članak se fokusira na tri ključna aspekta: psihosocijalne dimenzije konflikata, institucionalne mehanizme za njihovo rješavanje i preventivne strategije. Defendologija, kao interdisciplinarna oblast koja se bavi proučavanjem odbrane i bezbjednosti, pruža jedinstvene uvide u načine na koje se sukobi mogu prevenirati, upravljati i rješavati. Rezultati istraživanja pokazuju da je holistički pristup koji kombinuje psihološke, sociološke i politološke perspektive najefektivniji u razumijevanju i rješavanju konflikata.

Ključne reči: *konflikti, defendologija, upravljanje sukobima, preventivna diplomatija, transformacija konflikata, bezbjednost, mir, mirotvorstvo*

1 Redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci. Korespondencija: profesordusko@gmail.com

2 Doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i master student Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Korespondencija: slaven.knezevic998@gmail.com

1. UVOD

Konflikti predstavljaju složene fenomene koji se manifestuju na različitim nivoima društvene organizacije - od interpersonalnih odnosa do međunarodnih sukoba (Miall, Ramsbotham & Woodhouse, 2018). Defendologija, kao relativno nova naučna disciplina, nastoji da pruži sveobuhvatan okvir za razumijevanje i rješavanje konflikata kroz integrisanje znanja iz oblasti psihologije, sociologije, politikologije i međunarodnih odnosa (Sandole, 2017). Značaj ovog pristupa postaje sve veći u savremenom svijetu karakterisanom rastućom kompleksnošću i međuzavisnošću društvenih sistema. Teorijski okvir defendologije počiva na pretpostavci da su konflikti prirodni dio ljudske interakcije, ali da njihova destruktivna potencijala mogu biti smanjena kroz adekvatno razumijevanje njihovih uzroka, dinamike i mehanizama transformacije (Galtung, 2020). Pristup nadilazi tradicionalne parcijalnog pristupa koji se fokusiraju na samo jedan aspekt konflikta, umjesto toga nudeći integrisanu perspektivu koja uzima u obzir sve relevantne faktore (Lederach, 2019). Savremena istraživanja u oblasti konflikata pokazuju da su najuspješniji pristupi oni koji kombinuju teorijska znanja sa praktičnim iskustvima iz terena (Wallensteen, 2019). Defendološki pristup upravo to i čini - povezuje akademske analize sa praktičnim strategijama implementacije, što rezultuje efikasnijim metodama prevazilaženja konflikata (Kriesberg, 2017). Kroz ovaj članak biće analizirani ključni aspekti defendološkog pristupa konfliktima, sa posebnim akcentom na psihosocijalne dimenzije, institucionalne mehanizme i preventivne strategije.

2. PSIHOSOCIJALNE DIMENZIJE KONFLIKATA

Psihosocijalne dimenzije konflikata predstavljaju kompleksan skup faktora koji uključuju individualne psihološke procese, grupnu dinamiku i šire društvene uticaje (Burton, 2018). Razumijevanje ovih dimenzija ključno je za razvoj efikasnih strategija rješavanja konflikata, jer se fokusira na dublje uzroke napetosti umjesto samo na njihove manifestacije. Na individualnom nivou, psihološki faktori kao što su percepcija prijetnje, potreba za bezbjednošću, identitetom i kognitivne distorzije igraju

centralnu ulogu u nastanku i eskalaciji konflikata (Burton, 2018). Teorije socijalne identifikacije objašnjavaju kako pojedinci konstruišu svoj identitet kroz pripadnost grupama i kako se taj proces može pretvoriti u izvor međugrupnog konflikta (Pruitt & Kim, 2017). Kada se pojedinci osjećaju ugroženo u svom identitetu ili statusu, oni su skloni da se angažuju u konfliktno ponašanje kao način zaštite svojih interesa.

Grupna dinamika dodaje dodatnu kompleksnost ovom procesu. Fenomeni kao što su grupno mišljenje, polarizacija grupa i međugrupna predrasuda mogu značajno uticati na to kako se konflikti razvijaju i održavaju (Jeong, 2018). Istraživanja pokazuju da grupe često donose ekstremnije odluke od pojedinaca, što može dovesti do eskalacije konflikata koji bi inače mogli biti riješeni kroz razumne kompromise (Zartman & Faure, 2020). Društveni kontekst takođe igra ključnu ulogu u oblikovanju konflikata. Socioekonomske nejednakosti, kulturalne razlike, istorijske traume i nedostatak resursa mogu kreirati pogodno tlo za nastanak i održavanje konflikata (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2021). Defendološki pristup prepoznaje važnost ovih strukturalnih faktora i nastoji da razvije strategije koje se bave ne samo simptomima već i uzrocima konflikata (Galtung, 2020). Emocijska dimenzija konflikata često je zanemarena u tradicionalnim pristupima, ali defendologija je prepoznaje kao ključnu (Lederach, 2019). Emocije kao što su strah, bijes, ponos i sram mogu značajno uticati na to kako strane u konfliktu percipiraju situaciju i reaguju na nju. Razumijevanje i upravljanje ovim emocijama može biti ključno za uspješno rješavanje konflikata (Fisher & Ury, 2019).

3. INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RJEŠAVANJE KONFLIKATA

Institucionalni mehanizmi predstavljaju formalne i neformalne strukture kroz koje se konflikti mogu prevenirati, upravljati i rješavati (Wallenstein, 2019). Takvi mehanizmi funkcionišu na različitim nivoima - od lokalnih zajednica do međunarodnih organizacija - i predstavljaju ključne elemente defendološkog pristupa konfliktima. Pravni okviri i sudski sistemi predstavljaju najformalnije institucionalne mehanizme za rješavanje konflikata. Oni pružaju strukturisan pristup rješavanju sporova kroz pri-

mjenu zakonskih normi i procedura (Kriesberg, 2017). Međutim, limitacije tradicionalnog sudskog pristupa, kao što su rigidnost, dugotrajnost procesa i fokus na kažnjavanje umjesto na rješavanje osnovnih problema, dovele su do razvoja alternativnih metoda rješavanja sporova. Medijacija i arbitraža predstavljaju ključne alternative tradicionalnom sudskom postupku. Medijacija, kao proces u kojem neutralna treća strana pomaže stranama u sporu da dođu do uzajamno prihvatljivog rješenja, pokazala se posebno efikasna u rješavanju konflikata gdje je važno očuvati odnose između strana (Fisher & Ury, 2019). Arbitraža, sa druge strane, pruža više strukturiran pristup gdje treća strana donosi obavezujuće odluke (Burton, 2018).

Na međunarodnom nivou, organizacije kao što su Ujedinjene nacije, regionalne organizacije i nevladine organizacije razvile su sofisticirane mehanizme za preventivnu diplomatiju, mirotvorstvo i izgradnju mira (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2018). Takvi mehanizmi uključuju rane upozoravajuće sisteme, misije za praćenje situacije, medijacije na visokom nivou i operacije za održavanje mira (Knežević, 2024). Restorativna pravda predstavlja relativno nov pristup koji se fokusira na liječenje štete prouzrokovane konfliktom umjesto samo na kažnjavanje prekršio-ca (Sandole, 2017). Ovakav pristup posebno je relevantan za konflikte koji su ostavili duboke posljedice na zajednice i može biti integriskan u defendološke strategije rješavanja konflikata. Prevencija konflikata kroz institucionalne mehanizme uključuje razvoj ranijih upozoravajućih sistema, jačanje vladavine prava, promovisanje demokratskih procesa i rada na strukturalnim reformama koje se bave osnovnim uzrocima konflikata (Wallensteen, 2019). Preventivni pristupi često su manje spektakularni od reaktivnih mjera, ali mogu biti značajno efikasniji u dugoročnom rješavanju problema (Zartman & Faure, 2020).

4. PREVENTIVNE STRATEGIJE I TRANSFORMACIJA KONFLIKATA

Preventivne strategije predstavljaju proaktivan pristup koji se fokusira na identifikovanje i obrađivanje potencijalnih izvora konflikata prije nego što oni eskaliraju u otvorene sukobe (Galtung, 2020). Ovaj pristup, centralan u defendološkoj teoriji i praksi, bazira se na pretpostavci da je

prevencija konflikata i ekonomski i humanitarno efikasnija od njihovog reaktivnog rješavanja. Rani upozoravajući sistemi predstavljaju ključnu komponentu preventivne strategije. Sistemi koriste različite indikatore - ekonomske, socijalne, političke i bezbjednosne - da identifikuju situacije koje mogu dovesti do konflikata (Ramsbotham, Miall & Woodhouse, 2021). Moderni tehnološki alati, uključujući analizu velikih podataka i vještačku inteligenciju, omogućavaju preciznije praćenje i predviđanje potencijalnih konflikata.

Transformacija konflikata je sveobhvatn pristup koji nastoji da promjeni strukturne i relacione aspekte konflikata na način koji omogućava održive pozitivne promjene (Lederach, 2019). Za razliku od rješavanja konflikata koji se fokusira na trenutno rješavanje problema, transformacija konflikata nastoji da se bavi osnovnim uzrocima i da kreira uslove za dugoročni mir. Obrazovanje za mir predstavlja ključnu preventivnu strategiju koja se fokusira na razvijanje vještina i stavova potrebnih za miroljubivo rješavanje konflikata (Jeong, 2018). Predočeno uključuje kritičko mišljenje, empatiju, komunikacione vještine i razumijevanje različitosti. Programi obrazovanja za mir implementiraju se na svim nivoima obrazovnog sistema, od osnovnih škola do univerziteta (Burton, 2018). Ekonomske preventivne strategije se fokusiraju na obrađivanje strukturalnih nejednakosti i ekonomskih frustracija koje mogu dovesti do konflikata (Kriesberg, 2017). Takvo uključuje razvoja program pomoći usmjerenih na područja visokih tenzija, promovisanje ekonomskog razvoja i kreiranje ekonomskih inicijativa za miroljubivo ponašanje.

Izgradnja civilnog društva predstavlja još jednu ključnu preventivnu strategiju. Jaka civilna društva sa aktivnim nevladinim organizacijama, nezavisnim medijima i građanskim inicijativama mogu služiti kao *buffer zone* između različitih grupa i pomoći u rješavanju napetosti prije nego što eskaliraju u otvorene konflikte (Sandole, 2017). Kulturalne i *interfaith* inicijative stavljaju fokus na promovisanje razumijevanja i tolerancije između različitih kulturnih i religijskih grupa (Pruitt & Kim, 2017). Ove inicijative mogu uključivati međukulturne dijaloge, zajedničke projekta i personalne različitosti kao izvor snage umjesto podjele. Međunarodna saradnja u prevenciji konflikata uključuje dijeljenje informacija, koordinaciju policijske odgovornosti i razvoj zajedničkih strategija (Wallenstein,

2019). Regionalne organizacije imaju posebno važnu ulogu u ovom procesu jer često imaju bolje razumijevanje lokalnih konteksta i veći legitimitet u intervenciji (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2018).

5. DEFENDOLOGIJA KAO NOVA PARADIGMA U NAUCI O KONFLIKTIMA

Defendologija, kao relativno nova naučna disciplina, predstavlja revolucionarni pristup razumijevanju i rješavanju konflikata kroz integrisanje znanja o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Profesor dr Duško Vejnović, kao jedan od glavnih protagonista razvoja ove discipline, definiše defendologiju kao nauku koja nastoji da pruži “jedinствeni sistemski pristup” proučavanju osnovnih pojava na polju zaštite, odbrane i bezbjednosti (Vejnović, 2021). Prema Vejnovićevom konceptualnom okviru, defendologija se zasniva na formuli zaštita + odbrana = bezbednost, gdje svaki od ovih elemenata predstavlja ključnu komponentu cjelokupnog sistema (Vejnović, 2021). Takav pristup nadilazi tradicionalne parcijalnih pristupa koji se fokusiraju na izdvojene aspekte bezbjednosti, umjesto toga nudeći sveobuhvatnu perspektivu koja povezuje različite naučne discipline u jedinstvenu cjelinu.

Osnovni principi defendologije počivaju na pretpostavci da je bezbjednost “jedna i nedjeljiva”, te da zaštitno-odbrambena funkcija mora biti “sveobuhvatna i nerazdvojiva” (Vejnović, 2021). Ovaj holistički pristup omogućava bolje razumijevanje složenih međuodnosa između različitih faktora koji utiču na nastanak i razvoj konflikata, kao i razvoj efikasnijih strategija za njihovo prevazilaženje. Defendološka perspektiva posebno je relevantna u savremenom kontekstu gdje se tradicionalni koncepti bezbjednosti proširuju i transformišu. Vejnović ističe da se zaštita odnosi na “identifikaciju uslova pod kojim se prijeti” različitim entitetima, kao i na njihovo “redukovanje do obima koji ne prijeti dostignutom nivou bezbjednosti” (Vejnović, 2021). Takav proaktivan pristup fokusira se na prevenciju i rano upozoravanje umjesto samo na reaktivne mjere.

Praktična primjena defendoloških principa u rješavanju konflikata uključuje razvoj integrisanih strategija koje kombinuju preventivne, zaštitne i odbrambene elemente. Takav pristup posebno je važan u kon-

tekstu savremenih hibridnih prijetnji i asimetričnih konflikata gdje tradicionalni mehanizmi bezbjednosti često nisu adekvatni. Defendologija takođe predstavlja značajan doprinos međunarodnoj zajednici nauka o miru i bezbjednosti, pružajući novi okvir za razumijevanje kompleksnih bezbjednosnih izazova 21. vijeka. Kroz integraciju različitih disciplinarnih perspektiva, defendologija omogućava razvoj inovativnih pristupa koji mogu efikasnije odgovoriti na savremene bezbjednosne izazove (Vejnović & Obrenović, 2019).

Defendološki pristup konfliktima predstavlja značajan napredak u razumijevanju i rješavanju složenih društvenih napetosti (Galtung, 2020). Kroz integraciju psihosocijalnih, institucionalnih, preventivnih dimenzija i defendološke paradigme, ovaj pristup pruža sveobuhatan okvir za obrađivanje konflikata na način koji ne samo rješava trenutne probleme već i uspostavlja osnove za dugoročni mir i stabilnost (Lederach, 2019). Psihosocijalne dimenzije konflikata otkrivaju kompleksnost ljudskih motivacija i ponašanja u konfliktnim situacijama (Burton, 2018). Razumijevanje individualnih psiholoških procesa, grupne dinamike i širih društvenih faktora (Knežević, 2024) omogućava razvoj ciljanih intervencija koje se bave osnovnim uzrocima konfliktor umjesto samo njihovim simptomima (Pruitt & Kim, 2017). Ovakav pristup prepoznaje da su konflikti često rezultat dublje ležećih potreba i strahova, i da njihovo trajno rješavanje zahtijeva obrađivanje ovih osnovnih problema.

Institucionalni mehanizmi predstavljaju strukturalni okvir kroz koji se konflikti mogu efikasno upravljati i rješavati (Wallensteen, 2019). Od tradicionalnih sudskih sistema do inovativnih pristupa kao što su medijacija i restorativna pravda, ovi mehanizmi pružaju različite opcije za različite tipove konflikata (Fisher & Ury, 2019). Međunarodne organizacije i regionalne structure takođe igraju ključnu ulogu u pružanju podpore i resursa za rješavanje kompleksnijih konflikata (Miall, Ramsbotham & Woodhouse, 2018). Preventivne strategije i transformacija konflikata predstavljaju možda najvažniji doprinos defendološkog pristupa (Kriesberg, 2017). Umjesto čekanja da konflikti eskaliraju pa tek onda reagovanja, ovaj proaktivan pristup nastoji da identifikuje i obrađuje potencijalne probleme u ranoj fazi. Transformacija konflikata ide korak dalje, nastojajući da kreira pozitivne promjene koje će omogućiti održivi mir (Sandole, 2017). Defendologija,

kao nova paradigma u nauci o konfliktima, predstavlja možda najznačajniji doprinos savremenom razumijevanju bezbjednosnih izazova (Vejnović, 2021). Vejnovićev pristup koji integriše zaštitu, odbranu i bezbjednost u jedinstvenu cjelinu pruža teorijski i praktični okvir koji nadilazi ograničenja tradicionalnih disciplinarnih pristupa. Holistički model omogućava bolje razumijevanje kompleksnih uzroka konflikata i razvoj efikasnijih strategija za njihovo rješavanje (Knežević, 2025).

Integracija četiri ključna pristupa - psihosocijalnog, institucionalnog, preventivnog i defendološkog - kroz jedinstveni okvir pruža holističku perspektivu koja je neophodna za efikasno rješavanje savremenih konflikata (Jeong, 2018). Budući rad u ovoj oblasti trebao bi se fokusirati na dalji razvoj praktičnih alata i strategija, jačanje institucionalnih kapaciteta i promovisanje kulture mira na svim nivoima društva (Ramsbotham, Miall & Woodhouse, 2021). Defendološki pristup konfliktima nije samo akademska vežba već praktičan okvir za kreiranje miroljubivijeg svijeta (Zartman & Faure, 2020). Kroz kombinaciju teorijskog razumijevanja sa praktičnim aplikacijama, ovaj pristup ima potencijal da značajno doprinese smanjenju uzrokovanih konflikata i promociji održivog mira i razvoja.

6. TEHNOLOŠKI IZAZOVI I VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA U UPRAVLJANJU KONFLIKTIMA

Revolucionarne promjene u oblasti tehnologije fundamentalno transformišu načine na koje se konflikti manifestuju, razvijaju i rješavaju u 21. vijeku. Vještačka inteligencija, mašinsko učenje, analiza velikih podataka i autonomni sistemi postaju nerazdvojni dio savremenog bezbjednosnog pejzaža, stvarajući nove mogućnosti ali i neočekivane izazove za upravljanje konfliktima. Primjena vještačke inteligencije u ranom otkrivanju konflikata predstavlja jedan od najznačajnijih napredaka u preventivnoj defendologiji. Algoritmi mašinskog učenja sposobni su da analiziraju ogromne količine podataka iz različitih izvora - društvenih mreža, ekonomskih pokazatelja, klimatskih promjena, migracionih tokova - i identifikuju obrasce koji mogu ukazivati na povećan rizik od izbijanja konflikata. Takvi sistemi mogu da predvide potencijalne tačke zapaljenja sa daleko većom preciznošću nego tradicionalni analitički pristupi.

Automatizovane platforme za praćenje medija i društvenih mreža omogućavaju kontinuirano praćenje govora mržnje, dezinformacija i propagandnih kampanja koje često prethode eskalaciji konflikata. Algoritmi za obradu prirodnog jezika mogu da detektuju suptilne promjene u javnom diskursu koji signaliziraju rastuće tenzije između različitih grupa. Tehnološka rješenja pružaju donosiocima odluka dragocijene uvide o dinamici konflikata u realnom vremenu. *Blockchain* tehnologija otvara nove mogućnosti za transparentno i nepromjenjivo dokumentovanje kršenja ljudskih prava, ratnih zločina i drugih oblika nasilja tokom konflikata. Decentralizovana priroda *blockchain*-a čini ga otpornim na manipulacije i cenzuru, što može biti od ključne važnosti za buduće procese pravde i pomirenja. Pametni ugovori mogu automatizovati implementaciju mirovnih sporazuma i osigurati poštovanje dogovorenih obaveza.

7. ZAKLJUČAK

Analiza defendoloških aspekata prevazilaženja konflikata kroz prizmu savremenih teorijskih i praktičnih pristupa otkriva složenu prirodu ove problematike i potrebu za multidisciplinarnim pristupom. Ovaj članak je nastojao da pruži sveobuhvatnu sliku mogućnosti koje defendologija, kao nova naučna paradigma, nudi u domenu rješavanja i transformacije konflikata. Istraživanje psihosocijalnih dimenzija konflikata pokazuje da je razumijevanje dubinskih psiholoških procesa i društvenih dinamika ključno za efikasno upravljanje konfliktnim situacijama. Pojedinačne i grupne motivacije, emocije i percepcije predstavljaju temelj na kojem se grade konflikti, ali istovremeno i osnovu za njihovo konstruktivno rješavanje. Ovakav uvid nameće potrebu da se u budućim pristupima rješavanju konflikata veća pažnja posveti psihološkim aspektima, a ne samo formalnim procedurama. Institucionalni okviri za rješavanje konflikata pokazali su se kao nezamjenjivi elementi u procesu njihove transformacije. Međutim, efikasnost ovih mehanizama zavisi od njihove sposobnosti da se prilagode specifičnostima svakog konflikta. Tradicionalni sudski pristupi, iako važni, moraju biti dopunjeni alternativnim metodama kao što su medijacija, arbitraža i restorativna pravda, kako bi se postigla održiva rješenja.

Preventivni pristup predstavlja možda najznačajniji doprinos savremene defendologije oblasti upravljanja konfliktima. Mogućnost ranog prepoznavanja potencijalnih izvora konflikata i proaktivno djelovanje pre njihove eskalacije može značajno smanjiti društvene troškove i ljudsku patnju. Takva paradigma zahtijeva sistemske promjene u načinu na koji društva pristupaju bezbjednosnim izazovima. Defendološka teorija prof. dr Duška Vejnovića predstavlja revolucionaran pristup koji integriše zaštitu, odbranu i bezbjednost u jedinstvenu naučnu disciplinu. Sinteza omogućava holistično razumijevanje konflikata koje nadilazi tradicionalne fragmentisane pristupe. Vejnovićeve formula “zaštita + odbrana = bezbednost” pruža praktičan okvir za razvoj integrisanih strategija koje mogu efikasnije odgovoriti na savremene bezbjednosne izazove. Savremeni konflikti karakteriše sve veća kompleksnost koja proističe iz globalizacije, tehnoloških promjena i evolucije društvenih struktura. Novi izazovi zahtijevaju inovativne pristupe koji mogu da se nose sa hibridnim prijetnjama, asimetričnim konfliktima i međuzavisnostima koje karakterišu savremeni svijet. Defendološki pristup, kroz svoju multidisciplinarnu prirodu, predstavlja odgovor na ove potrebe.

Praktična primena defendoloških principa zahtijeva značajne investicije u obrazovanje, institucionalnu izgradnju i međunarodnu saradnju. Kultura mira mora biti razvijana na svim nivoima društva - od osnovnih škola do univerziteta, od lokalnih zajednica do međunarodnih organizacija. Samo kroz ovakav sveobuhvatni pristup mogu se postići trajni rezultati. Budućnost defendologije leži u njenoj sposobnosti da kontinuirano evoluira i prilagođava se novim izazovima. Integracija novih tehnologija, kao što su vještačka inteligencija i analiza velikih podataka, može značajno poboljšati kapacitete za rano upozoravanje i prevenciju konflikata. Istovremeno, potrebno je zadržati fokus na humanim aspektima konflikata i potrebama ljudi koji su njima pogođeni. Defendološki pristup konfliktima predstavlja više od akademske discipline - on je praktičan poziv na akciju za kreiranje sigurnijeg i pravednijeg svijeta. Kroz kombinaciju naučne riguroznosti sa praktičnom primjenjivošću, defendologija može dati značajan doprinos globalnim naporima za izgradnju održivog mira. Uspjeh ovog pristupa zavisiće od spremnosti naučne zajednice, praktičara i donosilaca odluka da prihvate njegovu kompleksnost i investiraju u njegovom daljem razvoju.

8. LITERATURA

1. Burton, J. W. (2018). *Conflict resolution and prevention: Theory and practice in international relations*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/conflict-resolution-and-prevention>
2. Fisher, R. & Ury, W. (2019). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (4th ed.). Penguin Random House. <https://www.penguin-randomhouse.com/books/getting-to-yes>
3. Galtung, J. (2020). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. International Peace Research Institute. <https://www.prio.org/publications/galtung-peace>
4. Knežević, S. (2024). *Krivičnopravna zaštita ustavnog poretka SFRJ*. *Godišnjak Pravnog fakulteta*, 46|2024, 103-128.
5. Knežević, S. (2024). *Prauzrok: nacrt za uvod u morfologiju kosmologije, evolucije i teogonije*. Beograd: Metaphysica.
6. Knežević, S. (2024). *Imperijalna prenapregnutost Sjedinjenih Američkih Država i Specijalna vojna operacija u Ukrajini*. Banja Luka: Evropski defendologija centar.
7. Kriesberg, L. (2017). *Constructive conflicts: From escalation to resolution* (5th ed.). Rowman & Littlefield. <https://rowman.com/ISBN/9781442274501/Constructive-Conflicts-From-Escalation-to-Resolution-Fifth-Edition>
8. Lederach, J. P. (2019). *The moral imagination: The art and soul of building peace*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-moral-imagination>
9. Miall, H., Ramsbotham, O. & Woodhouse, T. (2018). *Contemporary conflict resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts* (4th ed.). Polity Press. <https://www.politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509516299>
10. Pruitt, D. G. & Kim, S. H. (2017). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement* (4th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/highered/product/social-conflict-pruitt-kim>
11. Ramsbotham, O., Miall, H. & Woodhouse, T. (2021). *Encyclopedia of conflict resolution*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-conflict-resolution>

12. Wallensteen, P. (2019). *Understanding conflict resolution: War, peace and the global system* (5th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/understanding-conflict-resolution>
13. Zartman, I. W. & Faure, G. O. (2020). *Escalation and negotiation in international conflicts*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/escalation-and-negotiation>
14. Jeong, H. W. (2018). *Peace and conflict studies: An introduction*. Routledge. <https://www.routledge.com/Peace-and-Conflict-Studies-An-Introduction>
15. Sandole, D. J. D. (2017). *Peacebuilding: Preventing violent conflict in a complex world*. Polity Press. <https://www.politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745675534>
16. Vejnović, D. (2021). *Defendologija - nova paradigma u nauci*. Evropski defendologija centar. <https://nvoblforum.com/prof-dr-dusko-vejnovic-defendologija-nova-paradigma-u-nauci/>
17. Vejnović, D. & Obrenović, P. (2019). *Osnovi defendologije*. Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. <https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Osnovi.defendologije.2019.dr.Dusko.Vejnovic.dr.Predrag.Obrenovic.pdf>

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЈА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Милица Палачковић¹

Апстракт: Овај рад истражује социјалну инклузију и подршку дјеци предшколског узраста са инвалидитетом у Босни и Херцеговини. Дјеца са инвалидитетом често се суочавају са бројним препрекама које отежавају њихово равноправно учешће у друштвеним активностима. Фокусирајући се на предшколске установе као кључне актере у процесу социјалне инклузије, рад анализира тренутне праксе, изазове и могућности за унапређење подршке дјечи са инвалидитетом. Кроз преглед доступних извора, званичних статистичких података и постојећих истраживања рад пружа дубљи увид у искуства и потребе дјеце са инвалидитетом. Посебна пажња посвећена је улози предшколских установа у промовисању инклузивног образовања и стварању подстицајног окружења које омогућује сваком дјетету да развије свој пуни потенцијал. Теоријски оквир овог рада заснива се на кључним теоријама социјалног рада које објашњавају инклузију и социјалну заштиту, укључујући теорију социјалне правде, еколошку теорију, теорију оснаживања као и системску теорију. Ове теорије омогућавају свеобухватно разумијевање изазова са којима се сусрећу дјеца са инвалидитетом и њихове породице, као и начина на које друштво може одговорити на њихове потребе. Овај рад доприноси бољем разумијевању комплексности инклузивног образовања и пружа смјернице за унапређење пракси у предшколским установама са нагласком на интегрисани приступ подршци дјечи са инвалидитетом и њиховим породицама у контексту социјалне заштите.

Кључне ријечи: социјална инклузија, дијете предшколског узраста, инвалидитет, предшколска установа и теорије социјалног рада.

¹ Докторски кандидат на Факултету политичких наука у Бањој Луци. Запослена у Јавној установи Центар за предшколско васпитање, Бања Лука
е-пошта: mica_39@live.com

УВОД

Дјеца са инвалидитетом представљају једну од маргинализованих група у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Таква дјеца су често чланови најугроженијих и најсиромашнијих дијелова популације којима је приступ образовним и здравственим установама ограничен. Појам „дјеца са инвалидитетом“ обухвата дјецу са дуготрајним физичким, интелектуалним, менталним, сензорним и другим облицима оштећења која због различитих баријера имају тешкоће у равноправном учествовању у друштву са осталим члановима.

Са аспекта социјалног рада, ова чињеница указује на потребу за развијањем социјалних приступа који ће омогућити дјетету са инвалидитетом већу укљученост и равноправност у свим друштвеним процесима, уз одговарајућу подршку и интеграцију. Свако дијете је јединствена личност, која има свој развојни пут, те због тога захтијева мултидисциплинарни тим едукован да може препознати, развијати и евалуирати мјере и поступке у циљу задовољавања развојног процеса. Данас је идеја инклузивног образовања и пуне укључености дјеце са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота све заступљенија, без обзира на степен инвалидитета (Vukajlović, 2010). Како у свјетској литератури, тако и у пракси, инклузија се посматра као процес који треба да буде конципиран тако да омогући свакој особи социјалну укљученост. Социјална инклузија и подршка дјецы предшколског узраста са инвалидитетом игра кључну улогу у остваривању цјеловитог развоја и добробити дјеце омогућујући им да напредују и остваре свој пун потенцијал (Vukajlović i Mešalić, 2021). Социјална инклузија дјеце са инвалидитетом може се сагледати и кроз призму еколошке теорије развоја (Bronfenbrenner, 1979), која наглашава како различити нивои окружења, породица, предшколске установе, заједница и друштвене норме обликују могућности дјетета за развој и партиципацију. На тај начин, инклузија није само питање образовне политике, већ и широког друштвеног приступа који подразумева уклањање баријера у свим аспектима живота дјетета. Савремене дискусије о инклузивном образовању указују на различите приступе његовом тумачењу. Cerić (2008) истиче да се инклузивно образовање може посматрати као концепт, образовна политика, али и као недовршена теорија у развоју.

Према теорији научних револуција (Kuhn, 1962), инклузивно образовање може бити нова парадигма у педагогији јер захтијева радикалан заокрет у начину размишљања о образовању. Истовремено, критичка теорија наглашава инклузију као средство социјалне правде и еманципације маргинализованих група (Freire, 1970). У посљедње три деценије интерес за предшколско васпитање и образовање интезивно расте, не само у Европској унији и развијеним земљама, већ и у цијелом свијету. Прије тог периода, на предшколско васпитање и образовање се гледало као на дјелатност чији је примарни задатак збрињавање дјеце док родитељи раде. Међутим, нова научна сазнања из корјена су промијенила досадашња сазнања о развоју дјетета у предшколском периоду. Традиционална схватања да је дијете у предшколском периоду довољно само чувати и хранити су напуштена. Постоје очигледне разлике између дјеце која су адекватно стимулисана и дјеце која у предшколском периоду нису расла у подстицајном окружењу. Доживљаји и искуства којима је дијете изложено у том најранијем периоду, значајно утичу на његов когнитивни и емоционални развој, а касније их је тешко измијенити.

Из овог се може закључити да период од рођења до шесте године представља темељ цјелокупног развоја људског бића и његовог живота: успјех у школи, развој на когнитивном и емоционалном плану, здравствено стање, жеља за знањем и учењем, однос према другима и друштву, све те и друге одлике човјека се утемељују до шесте године дјететовог живота. Управо, из ових разлога дјецци са инвалидитетом треба пружити једнаке услове за рано учење, раст и развој а све у сврху обликовања личности и напредовања у будућем животу (Ministarstvo civilnih poslova BiH, 2016).

Заштита особа (дјеце) са инвалидитетом у међународним оквирима и домаћем законодавству

Кључни међународни документи који се односе на права особа са инвалидитетом донесени су релативно касно, у односу на друге међународне документе који су у вези са људским правима.

Конвенција Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом усвојена је 13.децембра 2006. године с циљем да унаприједи, заштити и осигура равноправно уживање свих људских права и слобода особа са инвалидитетом (Gadžo-Šašić, 2020). Обавеза свих држава потписница ове Конвенције је предузимање мјера како би осигурале да дјеца са инвалидитетом у потпуности уживају сва људска права и основне слободе равноправно са другом дјецом. У свим активностима које се односе на дјецу са инвалидитетом пажња је првенствено посвећена најбољем интересу дјетета (члан 7.). Такође, све државе потписнице обавезне су осигурати дјецу са инвалидитетом право на слободу изражавања ставова о свим питањима која се њих тичу, а њихови ставови се разматрају о односу на њихову доб и зрелост, равноправно са другом дјецом, те ће им у остваривању тога бити пружена помоћ у складу са инвалидитетом и узрастом (Konvencija UN o pravima djeteta, 2006). Сљедећи међународни документ који се бави дјецом је УН Конвенција о правима дјетета, усвојена на главној скупштини Уједињених народа 1989.године, а садржи универзалне стандарде који се морају гарантовати сваком дјетету. То је једини документ путем кога се дјетету приступа као субјекту с правима, а не као особи којој је само потребна заштита. Конвенција о правима дјетета садржи 54 члана. У Преамбули Конвенције објашњени су разлози доношења тог документа. Чланови од 1 до 46 дефинишу појам дјетета (особа до осамнаесте године живота) те обавезе које земље преузимају када њихови парламенти ратифицирају Конвенцију. Од 42 до 45 члана наводе се процедуре за праћење Конвенције, а од 46 до 54 члана садржане су формалне одредбе у вези са ступањем Конвенције на снагу (UN Konvencija o pravima djeteta, 1989). Према Гавриловић (2005) за дјецу са тешкоћама у развоју посебно је значајан 23 члан Конвенције у којем је наведено да:

- „Државе потписнице признају да ментално или физички неспособно дијете треба да ужива потпуни достојни живот, у условима који обезбјеђују достојанство, унапређују самопоуздање и олакшавају његово активно учешће у заједници,

- државе потписнице признају право инвалидног дјетета на посебну бригу и даваће охрабрење и обезбиједити, према расположи-

вим средствима, дјетету које испуњава услове и онима одговорним за бригу о њему пружање помоћи за коју је поднијет захтјев и која одговара стању дјетета и која одговара стању дјетета и могућности-ма родитеља или других који брину о дјетету“ (стр. 385-386).

Када се погледа законодавство Босне и Херцеговине као земље која тежи интеграцији у европску заједницу и развоју друштва у којем се поштују основна људска права и слободе и забрањује дискриминација неопходно је набројати документе који су од значаја за особе са инвалидитетом и дјецу са потешкоћама у развоју. Први документ којим се уводи нови приступ у области инвалидности, заснован на људским правима и социјалном моделу је *Политика у области инвалидности у Босни и Херцеговини* објављена у Службеном гласнику Босне и Херцеговине 2008. године. На основу овог документа урађен је оперативни документ *Стратегија за изједначавање могућности за особе са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2011-2015 године*, обзиром да је период имплементације овог документа завршен, Влада Федерације Босне и Херцеговине је именовала радну групу коју су чинили представници свих ресора од значаја за положај особа са инвалидитетом и представници организација особа са инвалидитетом, те су припремили *Стратегију за унапређење права и положаја особа с инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2016-2021* (Gadžo-Sašić, 2020). у Републици Српској права лица са инвалидитетом прописана су *Уставом Републике Српске* који као највиши правни акт у Републици Српској забрањује сваку дискриминацију, па и дискриминацију лица са инвалидитетом. Пред Уставом и законом су сви једнаки. Од изузетног значаја за правно уређење положаја лица са инвалидитетом је усвајање *Стратегије унапређења положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026*.

Међутим, да би се постигла потпуна равноправност лица са инвалидитетом у друштву, потребан је ангажман свих система друштвеног организовања. Правни оквир у Босни и Херцеговини показује елементе како медицинског, тако и социјалног модела инвалидитета. Док медицински модел наглашава индивидуалне карактеристике дјетета као основу за категоризацију и подршку, социјални

модел посматра инвалидитет као посљедицу друштвених баријера које ограничавају укључивање и партиципацију. Анализа постојећих закона показује да иако инклузивна политика постоји, њена имплементација још увијек одражава медицински приступ кроз дијагностичке критеријуме и посебне програме умјесто потпуне инклузије.

Дефиниција и класификација дјеце са инвалидитетом

Током историје однос друштва према дјечи са инвалидитетом се мијењао. У првобитним заједницама ова дјеца су сматрана некорисним јер због свог инвалидитета нису била у могућности обављати послове који су се од њих очекивали. Новорођенчад која су се рађала са инвалидитетом у Спарти су била убијана, и сматрана су Божјом казном. Тек у доба хуманизма и ренесансе, ова дјеца постају видљивија, а у доба просвјетитељства јавља се идеја заједничког образовања дјеце са инвалидитетом са другом дјецом. Ипак, тек по завршетку Другог свјетског рата развија се свијест о могућности достојанственог живота особа и дјеце са инвалидитетом (Gadžo-Šašić, 2020).

У литератури постоји читав низ различитих дефиниција којима се одређује инвалидност, међутим она најпримјеренија је дефинисана чланом 1. Конвенције о правима особа са инвалидитетом, особе са инвалидитетом дефинишу се као особе са дуготрајним физичким, менталним, интелектуалним, сензорним или другим облицима оштећења, која због различитих баријера имају тешкоће у равноправном учествовању у друштву са осталим члановима (Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, 2006). Из ове дефиниције се може закључити да овакво одређење инвалидитета у своје средиште не ставља особу са инвалидитетом него препреке на које та особа наилази у свом окружењу, а које јој онемогућавају равноправност у друштву. Једна од савремених класификација особа са инвалидитетом је она коју је усвојила Европска унија, и она је једна од ријетких која садржи аутизам и дозу аутизма као инвалидност. Према класификацији Европске уније постоје следећи типови инвалидности:

- сензорна оштећења
 - оштећење вида (слијепи и слабовиди)
 - оштећење слуха (глухи и наглухи),
- интелектуална инвалидност (непопуларан израз „ментална ретардација“) различитог узрока,
 - тјелесна (физичка) инвалидност,
 - узрок настанка (пара/квадриплегија, церебрална парализа, дистрофије, апмутација, артритис, мултипласклероза, полио(дје-чија) парализа, спина бифида)
 - мобилност (тешкоће у кретању, кретање уз помоћ штапа или штаке, кретање уз помоћ инвалидских колица),
 - аутистични спектар и
 - комбиноване сметње (Gadžo-Šašić, 2020).

Када се погледа Босна и Херцеговина, може се увидјети разлика у схватању термина инвалидитет у њеним ентитетима. У Федерацији Босне и Херцеговине, Законом о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом 24 врсте оштећења и инвалидитета код дјеце и одраслих су разврстане на следећи начин: слијепи и слабовиди дјеца; глухи и наглухи дјеца; дјеца са поремећајима у говору, гласу и језику; дјеца са тјелесним оштећењима и трајним сметњама у физичком развоју; дјеца са сметњама у психичком/менталном развоју (лаког, умјереног, тежег и тешког степена) и дјеца са комбинованим сметњама (вишеструко ометена у развоју). У Републици Српској, Законом о социјалној заштити, а који је усвојен 2012. године дефинисано је седам врста инвалидитета: дјеца са оштећењем вида; дјеца са оштећењем слуха; дјеца са сметњама у говору, гласу и језику; дјеца са тјелесним оштећењима и хроничним обољењима; дјеца са менталном заоста-лошћу; дјеца са вишеструким сметњама и дјеца са другим сметњама које доводе до проблема у психомоторном и чулном развоју. Појам инвалидитета у Брчко Дистрикту дефинисан је Законом о социјалној заштити, односно његовим чланом 13. који предвиђа да се малољет-ником ометеном у физичком или психичком развоју сматра лице са оштећењем чула вида или слуха, поремећајем у говору или гласу,

тјелесним оштећењем, психичком заосталошћу или с комбинованим сметњама (Unicef, 2017). Без обзира на то што је Босна и Херцеговина потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом, ипак не постоји јединствена дефиниција особе са инвалидитетом те се користе различити појмови, у различитим областима.

Теоријска основа образовне инклузије у оквиру социјалне инклузије

Образовна инклузија представља један од кључних аспеката шире социјалне инклузије и њен темељни циљ је омогућити равноправан приступ образовању сваком дјетету, укључујући и дјецу са инвалидитетом. Према Stubbs (1998), образовна инклузија је стратегија чији је крајњи циљ унапређење инклузивног друштва у којем се омогућује свим члановима друштва, без обзира на пол, доб, способности, етничку припадност или потешкоће, да учествују и дају свој допринос. Образовна инклузија обухвата не само физичко присуство ученика у образовним институцијама, већ и стварање образовних окружења која омогућавају равноправан приступ свим ресурсима и стварају услове за емоционалну и интелектуалну подршку, чиме се сваком дјетету омогућава да развије свој потенцијал.

За развој образовне инклузије важно је разматрати теорије и приступе који омогућавају њену имплементацију у образовним системима. Clough i Corbett (2002) указују на постојање више теорија инклузивног образовања, наглашавајући „пет кључних перспектива“ које укључују разматрање потреба различитих групација као што су дјеца са инвалидитетом, али и социо-културне и економске препреке које ометају пуну партиципацију у образовним процесима. Сљедеће перспективе представљају различите теоријске оквире и приступе инклузивној пракси и образовној политици:

- Перспектива дефицита- Ова перспектива полази од претпоставке да су тешкоће у учењу и развојни проблеми последица индивидуалних недостатака, било да су они урођени или стечени. У овом моделу, инклузија се посматра као процес прилагођавања

дјетета систему, умјесто да се систем мијења како би одговорио на потребе дјетета. Ова перспектива се данас критикује јер не узима у обзир друштвене и образовне факторе који утичу на успех дјетета.

- Перспектива одговора система- Овај приступ полази од идеје да узроци искључења дјете из образовања не леже искључиво у њиховим индивидуалним карактеристикама, већ и у самом образовном систему. Овај приступ усмјерава пажњу на то како структуре, политике, васпитне праксе и организација предшколских установа могу ненамјерно доприносити маргинализацији одређене дјете.

- Перспектива социјалне правде- Ова перспектива истиче да су препреке инклузији резултат друштвене неправде, дискриминације и системских неједнакости. Образовна инклузија се овдје посматра као дио шире борбе за људска права и социјалну правду, при чему образовни систем треба да обезбиди једнаке могућности за све, без обзира на социјалне, економске или физичке препреке.

- Перспектива критичке педагогије- Ова перспектива анализира образовање кроз призму моћи и хегемоније. Инклузивно образовање се у овом контексту посматра као алат за оснаживање маргинализованих група, при чему дјете нису пасивни примаоци знања, већ активни учесници у сопственом образовању и друштвеној трансформацији.

- Перспектива утицаја политичких и економских фактора- Ова перспектива наглашава како шири друштвени, економски и политички фактори обликују образовне политике и могућности инклузије. Сиромаштво, неједнака расподела ресурса и политичке одлуке директно утичу на могућности дјете да буду укључени у квалитетно образовање.

Свака од ових перспектива пружа другачији увид у изазове и могућности инклузивног образовања, а њихова комбинација омогућава свеобухватнији приступ у развијању инклузивних образовних политика и пракси. Теорија инклузивног образовања као специфична теорија унутар шире теорије образовања има велики значај, јер је њен циљ омогућити пуну партиципацију свих чланова друштва без обзира на њихове специфичне потребе. У том смислу,

Primorac (2003) smatra teoriju inkluzivnog obrazovanja nedovršenom teorijom, koja je u fazi daljeg razvoja. On ističe da je potrebno precizno definisati inkluzivno obrazovanje kao dio opšteg obrazovanja i jasno utvrditi njegov djelokrug primjene. Ovo je od ključne važnosti za formiranje teorije koja će omogućiti stvaranje obrazovnih politika koje su adekvatne za sve učenike, posebno za one sa specifičnim potrebama. U kontekstu socijalnog rada, obrazovna inkluzija ima značajnu ulogu u socijalnoj integraciji i osnaživanju ranjivih društvenih grupa. Teorija osnaživanja, koja je jedna od temeljnih pristupa u socijalnom radu, naglašava potrebu za aktivnim uključivanjem svih pojedinaca u proces obrazovanja i razvijanje njihovih potencijala kroz podršku i osnaživanje njihovih sposobnosti. Osnaživanje ne znači samo fizičku podršku, već i emocionalnu, psihološku i društvenu pomoć koja omogućava djeci sa invaliditetom da se равноправно integrišu u društvo (Saleebey, 1996).

Улога предшколских установа у процесу социјалне инклузије

Предшколске установе играју кључну улогу у образовној инклузији, јер омогућају дјечи са инвалидитетом да се укључе у образовни процес од најранијег узраста. Кроз боравак у предшколским установама, дјеца са инвалидитетом, која често имају препреке у социјалној и емоционалној интеграцији, већ од раног узраста добијају прилику за развијање социјалних вјештина и међусобну интеракцију са вршњацима.

Rawls (1971) својом теоријом социјалне правде јасно указује на то да сви појединци, без обзира на своје физичке или интелектуалне изазове, имају право на једнак приступ. У том смислу, предшколске установе нису само образовне институције, већ и кључни фактори социјализације, јер помажу дјечи са инвалидитетом да се упусте у социјални живот и развијају вјештине које су нужне за каснији успјех у друштвеном животу. Bronfenbrenner (1979) еколошком теоријом наглашава значај предшколских установа у процесу социјализације дјече. Ова теорија сугерише да различити нивои окружења (породично, вртићко, друштвено) утичу на развој дјетета. Предш-

колске установе, као први образовни систем, играју кључну улогу у пружању стабилног окружења које помаже дјечи са инвалидитетом да се интегришу у шире друштво, учествују у образовним активностима и стичу емоционалну стабилност и социјалне вјештине.

Такође, системски приступ игра важну улогу у овој анализи. Према овом приступу, образовне институције, као и друге социјалне услуге, треба да сарађују како би створиле услове за социјалну интеграцију свих чланова друштва. Овај приступ у контексту социјалног рада омогућава развијање стратегија које ће помоћи дјечи са инвалидитетом да превазиђу препреке у образовању и друштвеном животу. На примјер, социјални радници могу помагати у организацији превоза за дјецу са инвалидитетом из социјално угрожених породица.

Значај улоге социјалних радника у образовној инклузији

Социјални радници имају кључну улогу у процесу образовне инклузије, јер не само да пружају емоционалну и психолошку подршку дјечи, већ и раде на превазилажењу практичних препрека које ометају равноправан приступ образовању. Њихова улога обухвата широк спектар активности, укључујући заговарање права дјече, пружање подршке породицама, посредовање између различитих институција и директан рад са дјецом како би се осигурало њихово укључивање у образовни систем (Paune, 2005).

Оснаживање породица, посебно оних из социјално угрожених средина, као и породица са дјецом са инвалидитетом, омогућује стварање равнотеже у друштву, смањује социјалну искљученост и доприноси развоју инклузивног друштва. Њихов рад доприноси смањењу социјалних неједнакости и осигурава да дјеца са инвалидитетом, без обзира на социо-економски статус, имају приступ квалитетном образовању и могућност потпуног друштвеног укључивања. У будућности, јачање улоге социјалних радника кроз бољу институционалну сарадњу и додатне едукације може значајно унаприједити процес образовне инклузије и осигурати већи степен социјалне правде у образовном систему.

Образовна инклузија, као кључни аспект шире социјалне инклузије, пружа значајну подршку дјечи са инвалидитетом. Развој

теорија социјалног рада, попут теорије социјалне правде, теорије оснаживања, еколошке и системске теорије, омогућује боље разумијевање како образовни и социјални радници могу помоћи у инклузији ових група у образовни систем. Предшколске установе имају кључну улогу у социјалној интеграцији, јер пружају дјечи прилику да развијају социјалне вјештине и емоционалну стабилност. Кроз заједнички рад образовних и социјалних институција, уз примјену теорија социјалног рада, створени су темељи за инклузивно друштво које гарантује равноправан приступ образовању свим његовим члановима, без обзира на њихове специфичне потребе.

Анализа претходних истраживања

Након анализе и представљања међународног и домаћег законодавног оквира, дефинисања и класификације дјеце са инвалидитетом те теоријске основе образовне инклузије намеће се питање колико се у пракси примјењују дати прописи и каква је подршка дјечи предшколског узраста са инвалидитетом. У радној 2023/24 години број дјеце која су обухваћена програмом предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини износио је 41214, од чега је 544 њих са одређеним потешкоћама у развоју (Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine). У истој радној години у Републици Српској програмом предшколског васпитања и образовања обухваћено је 16807 дјеце, од чега је њих 113 са сметњама у развоју (Завод за статистику Републике Српске). Стање инклузије предшколске дјеце са инвалидитетом варира, а зависи од економских ресурса, политичких приоритета и културних фактора. Иако је у нашој држави инклузија формално развијена, њена практична примјена је често ограничена недостатком средстава и подршке. Ако се узму у обзир бројке, може се закључити да је ниска стопа укључености дјеце са инвалидитетом у редовне предшколске установе, а посебно у руралним срединама. Омбудсман за дјецу истиче да је видљив напредак у положају дјеце са инвалидитетом, али да је и потребно радити на побољшању њиховог статуса (OECD, 2023).

На основу већ објављених научних информација и спознаја у наставку рада ће се направити преглед истих ради бољег увида у тре-

нутну праксу предшколских установа и разумијевања комплексности инклузивног образовања. Посебно је значајно размотрити улогу социјалних радника у процесу инклузије. Истраживање Miloševića (2021), које је обухватило 50 социјалних радника, је показало да 72% њих сматра да предшколске установе нису довољно припремљене за подршку дјечи са инвалидитетом. Такође, 65% испитаних социјалних радника нагласило је потребу за већом сарадњом између предшколских установа и социјалних служби, док је 80% њих указало на недостатак персоналних асистената као главни проблем у инклузивној пракси. Такође, финансијске тешкоће и недовољан број стручних лица додатно усложњавају процес инклузије. Приказом истраживања различитих аутора указаће се на важност мултидисциплинарног приступа и континуиране едукације васпитно-образовних радника како би се обезбиједили услови за ефикасну социјалну инклузију. Васпитачи играју кључну улогу у раду с дјецом са инвалидитетом, а њихов став је од пресудне важности за квалитет инклузивног процеса (Kundek Mirošević i Jurčević Lozančić, 2014). Резултати истраживања Nikolić, Vantić-Tanjić & Mešalić (2006) које је обухватило 35 васпитача показали су да васпитачи испољавају позитивне ставове према социјалној инклузији дјече са инвалидитетом у редовне предшколске установе, те се њихови ставови не разликују у односу на њихову доб, стручну спрему и радно искуство. Велики проценат ових васпитача, њих 80% сматра да је редовне предшколске установе потребно прилагодити за долазак дјече са инвалидитетом, те да им је у раду са овом дјецом потребна помоћ и подршка стручног тима (74,28%). Stančić и Stanisavjević Petrović (2013) су својим истраживањем обухватили 135 васпитача, од којих је њих 78 (57,8%) исказало позитивно мишљење о социјалној инклузији као начину остваривања права дјече са инвалидитетом на васпитање и образовање. Аутори напомињу да већина испитаника сматра да је за успјешнију инклузију потребно осигурати адекватне организационе услове, те да се велика важност придаје помоћи стручних служби. Према Miloš и Vrbić (2015) од 53 васпитача, већина њих (89%) је показало позитивне ставове према инклузији дјече са инвалидитетом у редовне вртићке групе. Ово истраживање наглашава значај стручног усавршавања васпитача за побољшање инклузивног процеса, те по-

требу за помоћи стручног тима. Ćorluka (2017) у свом истраживању које је обухватало 150 васпитача наводи да васпитачи имају неутралан до умјерено позитиван став према инклузији предшколске дјече са инвалидитетом у редовне вртићке групе. На основу претходно наведених истраживања може се извести закључак да васпитачи имају позитиван став према инклузији, али да је потребно урадити циљане интервенције како би се унаприједила инклузија дјече предшколског узраста са инвалидитетом у редовне вртићке групе. Такође, истраживања су показала да инклузија није на задовољавајућем нивоу према процјенама васпитача, што указује на потребу за даљим развојем инклузивних пракси и јачање подршке предшколском образовању. Према еколошкој теорији развоја, окружење дјетета чини сложени систем међусобно повезаних нивоа који утичу на његов развој. Предшколске установе припадају микросистему, односно окружењу у којем се дјеца директно социјализују. Међутим, мезосистем, који обухвата односе између породице и предшколских установа, такође је пресудан за инклузију. Уколико постоји добра сарадња између родитеља, васпитача и стручних сарадника, процес инклузије је ефикаснији. Са друге стране, екосистем и макросистем одређују утицај образовних политика, друштвених ставова и законске регулативе на инклузивно образовање (Bronfenbrenner, 1979). У васпитању дјече највећу одговорност имају њихови родитељи. Породица је прва степенница гдје дијете добија основ васпитања који се касније током живота надограђује у разним васпитно-образовним институцијама које дијете похађа током свог живота. Дијете са инвалидитетом треба помоћ родитеља много дуже него друга дјеца. Према истраживању Vihoac (2020) којим је обухваћено 55 родитеља дјече са инвалидитетом, њих 46 (83,6%) је навело да породице дјече са инвалидитетом наилазе на свакодневне отежавајуће околности које представљају баријере у њиховом свакодневном функционисању. Такође, исти проценат родитеља се изјаснио да недовољна укљученост државних органа и институција отежава свакодневно функционисање породица дјече са инвалидитетом. Оно што је итекако важно навести јесте да 51 родитељ (92,7%) није у могућности приуштити услугу стручних третмана који су од користи за даљи раст и развој дјетета са инвалидитетом. Теорија оснаживања пружа додатни увид у значај

подршке породицама дјеце са инвалидитетом. Ова теорија истиче важност јачања капацитета родитеља, васпитача и институција како би се побољшала инклузивна пракса (Saleebey, 1996). Истраживање које је спровела Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине (2010) показало је да лош третман почиње од самог рођења дјетета, те да родитељи углавном не знају која права и услуге имају као родитељи дјеце са инвалидитетом. Родитељи су навели да ће рана интервенција, а која често изостане, подићи ниво дјететове функционалности и самим тим побољшати његову инклузију у васпитно-образовне установе. Ово указује на потребу за већом едукацијом и систематским приступом оснаживању родитеља кроз савјетовалишта и стручне тимове што је у складу са резултатима до којих је дошла Repalust (2017) која је у свом истраживању обухватила 20 родитеља дјеце са инвалидитетом од којих је већина навела потребу за више стручних третмана, више едукованих асистената и лакшом инклузијом у редовне вртићке групе. Истражујући ставове 133 родитеља и васпитача Гојник (2023) је дошла до резултата да је њих 73 (54,9%) мишљења да асистенти морају бити компетентни за рад са дјецом са инвалидитетом како би могли квалитетно и адекватно проводити инклузију дјеце предшколског узраста са инвалидитетом. Приступ инклузивном образовању може се додатно размотрити кроз теорију оснаживања која истиче важност јачања капацитета родитеља и васпитача за подршку дјецы са инвалидитетом. Истраживања показују да родитељи често немају довољно информација о својим правима што указује на потребу за едукацијом и подршком кроз савјетовалишта и стручне тимове. Оснаживање родитеља и васпитача може директно допринијети ефикаснијом инклузији, смањењу предрасуда и повећању квалитета образовних услуга за дјецу са инвалидитетом. Неоспорна је чињеница да међу васпитно-образовним радницима постоје различити ставови о дјецы са инвалидитетом, али и о самој њиховој инклузији, међутим на основу наведених истраживања може се закључити да је њихов став према инклузији позитиван. Понекад неприпремљени и недовољно стручно оспособљени улазе у једно велико подручје рада које захтијева више од емпатије и хуманости.

Претходно наведени теоријски оквири помажу у разумијевању изазова са којима се ова дјеца сусрећу, али и у идентификовању могућих рјешења. Улога предшколских установа, родитеља, васпитача и социјалних радника је пресудна у стварању инклузивног нокружења које омогућава сваком дјетету, без обзира на инвалидитет да оствари своје пуне потенцијале. Истраживања показују да инклузија у предшколским установама значајно доприноси бољој каснијој интеграцији дјеце са инвалидитетом у друштво, што указује на неопходност развоја свеобухватних и системских рјешења за подршку њиховој инклузији.

ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ

Предшколско васпитање и образовање је позиционирано као прва степеница васпитања и образовања и представља основу цјеловитог развоја дјетета. Да би инклузија била што успјешнија у наставку рада ће се пружити смјернице за унапређење пракси у предшколским установама.

На основу детаљних анализа претходних истраживања о социјалној инклузији предшколске дјеце са инвалидитетом могу се донијети сљедеће препоруке:

- побољшати иницијално образовање и цјеложивотно учење васпитача и стручних сарадника у области раног препознавања и интервенција код потешкоћа и одступања у развоју дјеце (редовне обуке за васпитаче и стручне сараднике у раду са дјецом са инвалидитетом),
- у оквиру предшколских установа обезбиједити додатне капацитете за пружање стручне подршке за препознавање и рану интервенцију дјеце са потешкоћама у развоју (сензомоторна соба),
- прилагодити предшколске установе према дјеци са инвалидитетом (обезбиједити одговарајућа дидактичка средства, материјале и помагала, те уклонити све архитектонске баријере у установи),
- формирање пакета услуга које ће се пружити дјетету са инвалидитетом (извршити педагошку опсервацију те креирати индивидуализирани развојно образовни програм),

- проширити програме предшколског васпитања и образовања на дјецу у руралним срединама којим ће се обухватити и дјеца са инвалидитетом (мобилни тимови, вријеме реализације и сл.),

- у предшколским установама обезбиједити стручан кадар за рад са дјецом (логопеди, дефектолози, рехабилитатори, психолози, социјални радник, физиотерапеут),

- обезбиједити систем подршке родитељима (омогућити едукацију и психосоцијалну помоћ родитељима оснивањем савјетовалишта или удружења за родитеље како би у што ранијој фази могли добити одговарајућу стручну помоћ, упутства и смјернице за инклузију),

- успоставити добру сарадњу између родитеља и предшколске установе, односно са васпитачима и стручним сарадницима да би се осигурао напредак у развоју дјетета,

- организованији систем ране интервенције (потреба за финансијски доступнијим услугама, боља повезаност различитих стручњака) и

- сваком дјетету са инвалидитетом осигурати персоналног асистента (уколико се персонални асистент није сусретао са дјецом са инвалидитетом, пожељно би било да прође едукацију).

На основу детаљне анализе претходних истраживања аутора сугерисале су се потребне циљане интервенције како би се унаприједила социјална инклузија дјеце предшколског узраста са инвалидитетом. Унапређење инклузивног образовања захтијева јачање улоге социјалних радника, који су често прва линија подршке породицама дјеце са инвалидитетом. Инклузивно образовање захтијева свеобухватан приступ који укључује подршку дјецу, родитељима и васпитачима. Гледано из перспективе теорије социјалне правде (Rawls, 1971), инклузивно образовање није само педагошко питање, већ и питање друштвене правичности. Правично друштво се мјери способношћу да пружи једнаке могућности свим својим члановима, укључујући дјецу са инвалидитетом. Због тога, предложене препоруке не би требало да буду само техничка прилагођавања у предшколским установама, већ дио шире стратегије социјалне инклузије које подразумије-

ва промјену свијести, политика и приступа образовању. Cerić (2008) истиче да је даље теоријско конституисање инклузивног образовања могуће само уз мултидисциплинарни приступ. То значи да социјални радници, педагози и психолози морају радити заједно како би се омогућило свеобухватно укључивање дјецe у предшколске установе. Закључно, социјална инклузија и подршка дјеци предшколског узраста са инвалидитетом представља кључан корак ка изградњи праведнијег друштва, односно стварање окружења које је приступачно и подржавајуће за свако дијете без обзира на његове способности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bihorac, A. (2020). *Inkluzija djece sa invaliditetom u obrazovni sistem: Izazovi i mogućnosti*. Univerzitet u Sarajevu: Fakultet za društvene nauke.
2. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
3. Vukajlović, B. (2010). *Inkluzivno obrazovanje u teoriji i praksi*. Nezavisni univerzitet. Banja Luka.
4. Vukajlović, B., i Mešalić, Š. (2021). *Izazovi inkluziji u vaspitanju i obrazovanju*. Nezavisni univerzitet. Banja Luka.
5. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. (2011). *Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine*. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 7/11.
6. Gavrilović, A. (2005). *Socijalna politika*. Filozofski fakultet.
7. Gadžo-Šašić, S. (2020). *Socijalni rad s osobama s invaliditetom*. Fakultet političkih nauka.
8. Gojnik, A. (2023). *Uloga i zadaće osobnog pomagača u predškolskoj nastavi*. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Rijeci, 35(1), 1-20.
9. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. (2024). *Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, školska 2023/2024. godina*. Sarajevo: Zavod za statistiku BiH.
10. Zavod za statistiku Republike Srpske. *Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srpskoj, školska 2023/2024. godina*. Banja Luka: Zavod za statistiku Republike Srpske.

11. Kuhn, T.S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
12. Kundek Mirošević, J., i Jurčević Lozančić, A. (2014). *Stavovi odgajatelja i učitelja o provedbi inkluzije u redovitim predškolskim ustanovama i osnovnim školama*. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 50(02), 17-29.
13. Miloš, I., i Vrbić, V. (2015). *Stavovi odgajatelja prema inkluziji*. Dijete, vrtić, obitelj, 20 (77/78), 60-63.
14. Milošević, V. (2021). *Asistent u dječijem vrtiću kao podrška djeteta s teškoćama u razvoju* (Završni rad). Sveučilište u Slavanskom Brodu.
15. Ministarstvo civilnih poslova BiH. (2016). *Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017-2022*. Sarajevo: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
16. Nikolić, M., Vantić-Tanjić, M., & Mešalić, Š. (2006). *Stavovi odgajatelja predškolskih ustanova prema integraciji djece sa mentalnom retardacijom*. Defektologija, 9 (2), 309-316.
17. OECD. (2023). *Health at a Glance 2023: OECD Indicators*. OECD Publishing.
18. Payne, M. (2005). *Modern social work theory*. Palgrave Macmillan.
19. Primorac, D. (2003). *Teorija inkluzivnog obrazovanja*. Metodčki obzori, 3 (1), 19-28.
20. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
21. Repalust, M. (2017). *Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanim uz ranu intervenciju*. Diplomski rad, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb.
22. Republika Srpska. (2012). *Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske*. Glužbeni glasnik Republike Srpske, br. 37/12.
23. Saleebey, D. (1996). *The strenghts perspective in social work practice: Extensions and cautions*. Social Work, 41 (3), 296-305.
24. Stubbs, S. (1998). *inclusive education: Where there are few resources*. The Atlas Alliance.
25. Stančić, M., i Stanisavljević Petrović Z. (2013). *Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja*. Specijalna rehabilitacija i edukacija, 12 (3), 353-369.

- 26.Ćorluka, S. (2017). *Stavovi odgajatelja predškolskih ustanova prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju*. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Rijeci, 35(1), 1-20.
- 27.UNICEF. (2006). Konvencija o pravima djeteta. Izmene i dopune. Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Dostupno na: unicef.org
- 28.UNICEF. (2017). *Analiza postojećih propisa i praksi kod procjene i upućivanja djece s teškoćama i inavaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine*.
- 29.Cerić, H. (2008). *Mogućnost konstituirana teorije inkluzivnog obrazovanja*. Metodčki obzori, 3 (1), 73-86.
- 30.Clough, P., & Corbett, J. (2002). *Inclusive education: International voices on disability and justice*. Routledge.

NADZOR NAD SEKTOROM BEZBJEDNOSTI

PARLAMENTARNI NADZOR NAD OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOM AGENCIJOM BIH

Benjamin Plevljak¹

Apstrakt: Cilj rada je istražiti i predstaviti važnost i mehanizme parlamentarnog nadzora nad sigurnosnim sektorom općenito te obavještajnim službama, kao njegovim specifičnim i moćnim dijelovima, s posebnim naglaskom na Obavještajno-sigurnosnu službu Bosne i Hercegovine. Radi se o kvalitativnom istraživanju, a podaci su pribavljani i analizirani iz sekundarnih izvora, upotrebom metode kvalitativne analize sadržaja dokumenata. Parlamentarni nadzor sektora sigurnosti je proces zakonodavnih vlasti, odnosno izabраниh predstavnika građana, kojim se nastoji osigurati transparentnost, odgovornost i zakonitost u radu sigurnosnih institucija. Parlamentarnim nadzorom sektora sigurnosti uspostavlja se i spona između sigurnosnih interesa građana i izvršne vlasti. Kada se govori o obavještajnim službama, parlamentarni nadzor ima trostruku funkciju: 1) pripremanje i praćenje implementacije relevantnih zakona; 2) finansijski nadzor; te 3) nadzor politika i obavještajnih aktivnosti. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine započela je s radom 1. juna 2004. godine, nakon donošenja i stupanja na snagu zakona kojim se reguliše njeno osnivanje i djelovanje. Za parlamentarni nadzor ove civilne obavještajne službe zadužena je Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, koja se sastoji od 12 članova iz oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Efikasan parlamentarni nadzor nad ovom obavještajnom službom temelj je za jačanje povjerenja građana i izgradnju stabilne demokratske (nadzorne) kulture koja je neophodna za suočavanje sa savremenim sigurnosnim izazovima.

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, parlament, nadzor, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

¹ magistar politologije usmjerenje sigurnosne i mirovne studije, Centar za sigurnosne studije, Sarajevo; e-mail: benjaminplevljak@hotmail.com ; benjamin@css.ba

1. UVOD

Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti predstavlja ključni mehanizam demokratskog upravljanja u mnogim zemljama širom svijeta. Ovaj oblik nadzora, osmišljen kako bi osigurao transparentnost, odgovornost i zakonitost u radu sigurnosnih institucija, posjeduje vitalan značaj za očuvanje stabilnosti i povjerenja građana. Kroz analizu izvještaja, usvajanje budžeta, organizovanje saslušanja i provođenje parlamentarnih istraga, parlamentarci aktivno prate aktivnosti policijskih agencija, obavještajnih službi i oružanih snaga.

Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti nije samo ključna karakteristika demokratskog upravljanja, već i kritičan element u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana. Transparentnost, koju ovaj nadzor osigurava, ključna je za izgradnju povjerenja između građana i sigurnosnih agencija, čime se omogućava efikasnije suočavanje sa savremenim sigurnosnim izazovima. Osim toga, nadzor pomaže u promoviranju odgovornosti u radu sigurnosnih agencija, sprečavajući zloupotrebe ovlaštenja i neetičko ponašanje.

To naročito dolazi do izražaja kod obavještajnih službi kao vrlo specifičnog dijela sigurnosnog sektora države. Bez adekvatnog nadzora i kontrole, a uzimajući u obzir njihov opći, stvarni *modus operandi*, relativna samostalnost ovih agencija (Masleša, 2001) može vrlo lako doživjeti metamorfozu u otuđeni centar moći. Tranzicijske države, poput Bosne i Hercegovine (BiH), dodatno su ranjive, jer nedovršenost demokratskih institucija često kao uzrok ima odsustvo ili nedovoljnu postojanost demokratske kulture. Njen sastavni dio jeste i kultura nadzora.

U kontekstu BiH, parlamentarni nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSA BiH) odvija se kroz Zajedničku komisiju za nadzor nad radom OSA BiH, čija je uloga ključna u osiguravanju zakonitosti rada ove agencije. Kroz postojane zakonodavne i nadzorne funkcije, Parlamentarna skupština BiH ima osnove da osigura da OSA BiH djeluje u skladu s ustavnim principima, uključujući poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda svih građana i građanki.

Cilj ovog rada je, prevashodno kvalitativnom analizom sadržaja dokumenata iz otvorenih izvora, istražiti i predstaviti mehanizme i efekte

parlamentarnog nadzora nad sigurnosnim sektorom i obavještajnim službama, s posebnim naglaskom na OSA BiH.

2. PARLAMENTARNI NADZOR NAD SIGURNOSNIM SEKTOROM

Parlamentarni nadzor² nad sektorom sigurnosti predstavlja proces kojim zakonodavna vlast prati i kontroliše aktivnosti institucija zaduženih za očuvanje sigurnosti pojedinca, društva i države. To se, u prvom redu, odnosi na policijske agencije, obavještajno-sigurnosni sektor te oružane snage jedne države. Ovaj oblik nadzora podrazumijeva niz aktivnosti koje parlament, odnosno parlamentarci provode s ciljem osiguravanja transparentnosti, odgovornosti i zakonitosti rada sigurnosnih institucija. Prema tome, baš kao što je navedeno u OSCE (1994) Kodeku ponašanja u vojnopolitičkim aspektima sigurnosti, „demokratski politički nadzor (...)“ smatra se „neodvojivom sastavnicom stabilnosti i sigurnosti“ (str. 8). U okviru parlamentarnog nadzora, parlamentarci, često kroz posebne odbore za sigurnost, analiziraju izvještaje o radu, usvajaju i nadziru trošenje budžeta, postavljaju pitanja, organizuju saslušanja i sprovode parlamentarne istrage kako bi se uvjerali da sigurnosne agencije djeluju u skladu sa zakonom i poštuju ljudska prava građana i građanki.

Iz prethodnog paragrafa može se zaključiti da parlamentarni nadzor sektora sigurnosti, u najširem smislu te riječi, predstavlja jednu od karakteristika demokratskih društva, gdje pojedinci, posredstvom svojih izabраниh predstavnika, participiraju u vršenju vlasti. Stoga, parlamentarni nadzor treba posmatrati i kao jednu vrstu šireg građanskog nadzora izvršne vlasti. Osim toga, parlamentarci i parlamentarni nadzor predstavljaju sponu između sigurnosnih interesa građana i izvršne vlasti, koja ne mora uvijek biti svjesna takvih interesa [Međunarodna parlamentarna unija (IPU) i Centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), 2003].

2 Parlamentarni nadzor se može odrediti kao „revizija, praćenje i nadgledanje rada vladinih i javnih organizacija, te provedbe politika rada i zakona“ (Yamamoto, 2007, prema Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava, 2017: 5).

Parlamentarni nadzor sektora sigurnosti ima nekoliko ključnih funkcija koje su od vitalnog značaja za demokratiju i vladavinu prava. Prvo, osigurava transparentnost rada sigurnosnih agencija. Kroz redovno izvještavanje i javne rasprave, parlament omogućava građanima da budu informisani o radu agencija koje su zadužene za njihovu sigurnost. Transparentnost je ključna za izgradnju povjerenja između građana i sigurnosnih agencija, što je posebno važno u demokratskim društvima. Povjerenje je možda i najvažnije u kontekstu demokratski policijskih struktura, gdje se njihov rad treba temeljiti na pristanku građana (OSCE, 2007). Također, povjerenje je temelj rada policije u zajednici te, posljedično, participaciji građana u suprotstavljanju savremenim oblicima sigurnosnih prijetnji.

Drugo, parlamentarni nadzor promovira odgovornost. Sigurnosne agencije, zbog svoje prirode posla, imaju značajna ovlaštenja koja mogu biti podložna zloupotrebi. Nadzor parlamenta pomaže u sprečavanju takvih zloupotreba kroz mehanizme kontrole i odgovornosti. Parlamentarci imaju mogućnost da pozovu na odgovornost rukovodioce sigurnosnih agencija, ukoliko se otkrije nezakonito ili neetičko ponašanje.

Treća funkcija se direktno oslanja na prethodnu i odnosi se na zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. Sigurnosne agencije u demokratskim državama, zbog svojih složenih operativnih zadataka da odgovore na savremene prijetnje, često rade na granici, odnosno nastoje uspostaviti balans između zaštite sigurnosti i prava građana. Parlamentarni nadzor osigurava da se mjere koje preduzimaju ove agencije sprovode u skladu sa zakonom i uz poštovanje osnovnih ljudskih prava. To znači da je takav nadzor, uz pretpostavke da on istinski postoji (postojanje kulture nadzora) i da je efikasan, „kamen temeljac demokracije za sprečavanje autokratske vladavine“ (IPU i DCAF, 2003: 25).

Pored ovih funkcija, parlamentarni nadzor doprinosi i efikasnosti rada sigurnosnih agencija. Kroz konstruktivne kritike i preporuke, parlament može pomoći sigurnosnim agencijama da unaprijede svoje operativne kapacitete i bolje odgovore na sigurnosne izazove. U kontekstu savremenih prijetnji, kao što su terorizam ili organizovani kriminal, efikasan parlamentarni nadzor može značajno unaprijediti sposobnost države da zaštiti svoje građane. Međutim, da bi takav bio, on zahtijeva posvećenost,

stručnost i resurse. Kada se govori o stručnosti, to može biti posebno problematično kod parlamentaraca koji mogu dolaziti iz različitih društvenih struktura i s različitim životopisima.

Ujedno, trajanje mandata može biti ozbiljan ograničavajući faktor da parlamentarci razviju neophodna znanja i vještine. Sve ovo se navodi kao jedan od izazova parlamentarnog nadzora nad sektorom sigurnosti (IPU i DCAF, 2003). Osim adekvatnih pravnih okvira, jedan od osnovnih preduslova za njegovu efikasnost i nesmetan rad jeste i postojanje institucionalnih okvira, u prvom redu adekvatan broj i educiranost profesionalnog osoblja kao nosioca „institucionalne memorije“.

2.1. Parlamentarni nadzor obavještajnih službi

Da bi se ukazalo na važnost parlamentarnog nadzora obavještajnih službi, kao vrlo specifičnih činioca sektora sigurnosti jedne zemlje, prvobitno je neophodno ukazati na nužnost šire kontrole ovih institucija od demokratskog društva. Autor Aidan Wills (2010), u svom radu „*Understanding Intelligence Oversight*“ navodi bar četiri razloga za to. Kao prvi razlog, izabrani lideri u demokratskim društvima odgovorni su za rad svih državnih agencija i tijela financiranih javnim sredstvima, uključujući i obavještajne službe. Kontrola nad obavještajnim službama je neophodna kako bi se osiguralo odgovorno korištenje javnog novca za zapošljavanje i aktivnosti ovih službi. Drugi, obavještajne službe posjeduju posebna ovlaštenja za prikupljanje informacija, a koja nisu dostupna drugim članovima društva. Ta ovlaštenja mogu dovesti do ozbiljnih povreda ljudskih prava. Prema tome, demokratska društva nadgledaju obavještajne službe kako bi osigurali zaštitu ljudskih prava svih koji dolaze u kontakt s njima. Treći razlog, funkcija pribavljanja informacija obavještajnih službi može narušiti rad političkih stranaka, medija i drugih ključnih institucija. Stoga je neophodno da država nadzire obavještajne službe kako bi zaštitila ove bitne dijelove demokratskog društva. Kao četvrti razlog, navedeni autor ukazuje da demokratska društva moraju nadzirati obavještajne službe, jer im zakon dopušta tajno djelovanje. Primjera radi, mogu tajno prisluškivati razgovore ili vršiti tajne pretrese domove pojedinaca, koji često nisu ni svjesni da su pod mjerama obavještajnih službi. Osim toga, tajne aktivnosti obavještajnih

službi, iako zakonite, teško je pratiti i kontrolirati od pojedinaca i šire javnosti. S druge strane, obzirom da obavještajne službe nisu podložne istoj razini javnog nadzora kao druge vladine agencije, postoji veliki potencijal za neefikasne ili nezakonite prakse. Zato je ključno da se nadziru tajne operacije kako bi se osiguralo da obavještajne službe rade učinkovito i u skladu sa zakonom.

Trostruka je uloga parlamenata u nadzoru obavještajnih službi:

- 1) pripremanje i implementacija zakona - parlamenti pripremaju i usvajaju zakone koji uređuju rad obavještajnih službi, odnosno identifikuju i ispravljaju nedostatke u postojećim zakonima (postlegislativni nadzor);
- 2) finansijski nadzor - parlamenti nadziru kako obavještajne službe koriste javni novac, odnosno odobravaju buduće budžete i pregledavaju prošlu potrošnju;
- 3) nadzor politika i aktivnosti - parlamenti nadziru upravljanje, politike i aktivnosti obavještajnih službi kako bi osigurali da djeluju učinkovito i u skladu sa zakonom (Ibid, 2010).

U praksi, parlamentarni nadzor se organizuje kroz uspostavljanje i rad odbora/komisija za sigurnost i odbranu ili, što je sve češća praksa širom svijeta, posebnih odbora/komisija za nadzor nad obavještajnim službama. Takav slučaj je i s BiH, odnosno Parlamentarnom skupštinom BiH u okviru koje djeluje Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Također, parlamentarne prakse zemalja poznaju i uspostavljanje (dodatnih) vanjskih, ekspertskih tijela za nadzor obavještajnih službi. Kao primjer, može se navesti Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija u Republici Hrvatskoj. Članove ovog vijeća imenuje Hrvatski sabor, a nadležnost mu je da prati zakonitost rada sigurnosnih agencija u Republici Hrvatskoj – između ostalog, praćenje i nadziranje primjene mjera tajnog pribavljanja podataka (Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske br. 105/2006).

3. PARLAMENTARNI NADZOR NAD OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOM AGENCIJOM BIH

OSA BiH počela je s radom 1. juna 2004. godine, nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o OSA BiH. U suštini, u sastav OSA-e BiH ušle su entitetske obavještajne službe koje su tada djelovale – Obavještajno-sigurnosna služba Federacije BiH (poznatija kao FOSS)³ i Obaveštajno-bezbednosna služba Republike Srpske.⁴

Prema prečišćenom Zakonu o OSA BiH (2009), radi se o civilnoj obavještajnoj službi koja djeluje na teritoriju čitave BiH. Ujedno, odredbama navedenog zakona, zabranjuje se osnivanje i djelovanje bilo kakvih drugih civilnih obavještajnih struktura. OSA BiH nadležna je za „prikupljanje, analiziranje i distribuciju obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine“ (Zakon o OSA BiH, 2009, član 1, stav 1).

Uvažavajući prethodno navedeno o parlamentarnom nadzoru obavještajnih službi, posebno u dijelu koji se odnosi na prve dvije uloge parlamenta, nadzorna funkcija Parlamentarne skupštine BiH sadržana je u Ustavu Bosne i Hercegovine (1995). Tako se, u njegovom članu IV.4, navodi da je ovo zakonodavno tijelo nadležno, između ostalog, za donošenje zakona i odobravanje budžeta za institucije BiH.

Kada se govori u kontekstu nadzora politika i aktivnosti, relevantno je ukazati na Zakon o parlamentarnom nadzoru iz 2018. godine. Ovaj zakon propisuje detaljne procedure i ovlasti koje Parlamentarna skupština BiH ima nad različitim institucijama, organima javne uprave i licima koji upravljaju sredstvima javnih finansija ili donacijama. Njegov cilj je osigurati transparentnost, zakonitost i odgovornost u radu institucija te spriječiti zloupotrebu javnih ovlasti i resursa. Parlamentarni nadzor, kako

3 Ova služba nastala je objedinjavanjem Agencije za istraživanje i dokumentaciju Republike Bosne i Hercegovine (AID) te Službe nacionalne sigurnosti Hrvatske republike Herceg-Bosne (SNS). Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije BiH donesen je i stupio je na snagu 2002. godine (Kačar, 2019). Međutim, uposlenici prethodnih službi nisu automatski prešli u novoosnovanu službu. Morali su ponovo aplicirati za svoje pozicije kroz proces koji je, između ostalog, uključivao i sigurnosnu provjeru potencijalnih uposlenika (Hadžović i Dizdarević, 2011).

4 Obaveštajno-bezbednosna služba Republike Srpske nastala je 1998. godine.

je definiran odredbama zakona, obuhvata niz aktivnosti kao što su saslušanja svjedoka, zahtjevi za izvještaje od relevantnih zvaničnika i institucija i sl.

Tijela, koja provode nadzor,⁵ imaju ovlasti pristupa svim relevantnim dokumentima i informacijama potrebnim za obavljanje njihovih funkcija te mogu angažirati stručnjake i revizore radi podrške u svojim istraživanjima. Važno je istaknuti da parlamentarni nadzor u BiH počiva na principima ustavnosti, zakonitosti, demokratičnosti i poštivanja ljudskih prava. Kroz različite metode, kao što su javne rasprave ili parlamentarne istrage, nadzorna tijela aktivno rade na poboljšanju upravljanja javnim finansijama i osiguravanju da institucije djeluju u skladu s zakonom i etičkim normama. Konačno, na temelju prikupljenih informacija i dokaza, ova tijela pripremaju detaljne izvještaje i preporuke koje podnose Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovi izvještaji mogu uključivati i prijedloge za razrješenje odgovornih lica, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za nepravilnosti ili zloupotrebe u radu institucija.

Parlamentarno tijelo zaduženo za nadzor OSA BiH jeste Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA BiH. Ova komisija se sastoji od 12 članova, po šest iz svakog doma (Predstavnički dom i Dom naroda). Na čelu komisije je predsjedavajući, koji se bira iz redova članova komisije te pripada stranci koja nije dio vladajuće koalicije u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U sastavu komisije su zastupljeni članovi svih konstitutivnih naroda - predsjedavajući i njegova dva zamjenika ne dolaze iz istog konstitutivnog naroda. Komisija održava sjednice najmanje dva puta godišnje⁶, a koje su uglavnom zatvorene za javnost. Njene nadležnosti su:

- a) vršenje nadzor nad zakonitošću rada OSA BiH
- b) održavanje rasprave o imenovanju generalnog direktora, zamje-

5 Članom 6 navedenog zakona navodi se da se parlamentarni nadzor provodi posredstvom domova, stalnih radnih tijela te, u slučaju potrebe, i *ad hoc* radnih tijela koja imaju određene zadatke u provođenju nadzora. Također, poslanici i delegati provode parlamentarni nadzor postavljanjem poslaničkih odnosno delegatskih pitanja (Zakon o parlamentarnom nadzoru, 2018).

6 Tokom mandatnog perioda 2018 – 2022, komisija je održala samo dvije sjednice tokom 2020. godine. Više informacija na: <https://www.parlament.ba/committee/read/42?mandateId=10&committeeMandate=296>.

- nika generalnog direktora i glavnog inspektora OSA BiH te davanje mišljenje o tim imenovanjima;
- c) razmatranje izvještaja predsjedavajućeg o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere preduzete u cilju rješavanja svih problema u OSA BiH utvrđenih prilikom provođenja inspekcij-ske kontrole ili istrage;
 - d) razmatranje i usvajanje izvještaja generalnog direktora o radu, aktivnostima i troškovima OSA BiH te posebno analiziranje načina trošenja budžetskih sredstava;
 - e) razmatranje i usvajanje izvještaja glavnog inspektora;
 - f) traženje od zaposlenih u OSA BiH da, putem predsjedavajućeg, osiguraju stručne savjete kada je potrebno u cilju vršenja funkcije nadzora;
 - g) davanje mišljenje o detaljnom prijedlogu budžeta OSA BiH;
 - h) provođenje istraga o radu OSA BiH (Zakon o OSA BiH, 2009).

Što se tiče zadnje stavke, ako komisija ima osnovane sumnje u nezakonito obavljanje dužnosti od OSA BiH, može pokrenuti istragu tokom koje može ispitivati zaposlene u ovoj instituciji i imati pristup relevantnoj dokumentaciji. Ako se utvrdi nezakonit rad, komisija može pozvati predsjedavajućeg ili generalnog direktora da poduzmu potrebne mjere i pokrenu istragu o odgovornosti. Predsjedavajući ili generalni direktor obavezni su izvijestiti komisiju o rezultatima istrage. Članovi komisije su obavezni čuvati tajnost informacija i podataka kojima su imali pristup u svojstvu članova komisije. Ova obaveza ostaje na snazi i nakon prestanka njihovog članstva u komisiji. Međutim, u slučaju zaštite javnog interesa, komisija može odlučiti osloboditi članove obaveze čuvanja tajnosti, uz saglasnost ovlaštenog lica za određivanje stepena tajnosti podataka i najmanje osam članova komisije (Zakon o OSA BiH, 2009). Ujedno, bitno je naglasiti da je komisija nadležna i za nadzor implementacije Zakona o zaštiti tajnih podataka.

4. ZAKLJUČAK

Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti u demokratskim društvima, posebno nad obavještajnim službama, od suštinskog je značaja za osiguranje transparentnosti, odgovornosti i zakonitosti u radu tih institucija. Kroz analizu rada sigurnosnih agencija, usvajanje budžeta, organizaciju saslušanja i provođenje istraga, parlamenti aktivno djeluju na očuvanju stabilnosti i povjerenja građana. U slučaju BiH, Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA BiH ima ključnu poziciju u osiguranju da ova agencija djeluje u skladu s ustavnim principima i poštivanjem ljudskih prava.

Kroz kvalitativnu analizu sadržaja dokumenata iz otvorenih izvora, jasno je da parlamentarni nadzor obavještajnih službi ima tri ključne funkcije: pripremu i implementaciju zakona, finansijski nadzor i nadzor politika i aktivnosti. Ove funkcije omogućavaju parlamentima da osiguraju odgovorno korištenje javnih sredstava, zaštitu ljudskih prava i efikasnost u radu obavještajnih službi. U BiH, kroz prethodno navedenu komisiju, Parlamentarna skupština BiH osigurava da OSA BiH djeluje u skladu sa zakonom i ustavom, sprječavajući potencijalne zloupotrebe ovlaštenja.

Međutim, postojanje adekvatnih pravnih i institucionalnih okvira nije dovoljno samo po sebi. Nedostatak zajedničkog cilja i odgovornosti među akterima nadzora, u držanju izvršne vlasti odgovornom, predstavlja značajnu prepreku. Osim toga, nedovoljno korištenje postojećih kapaciteta od izabраниh predstavnika dodatno podriva efikasnost nadzora. Ovi izazovi zahtijevaju posvećenost i resurse kako bi se osigurao efektivan nadzor.

Uprkos ovim izazovima, parlamentarni nadzor ostaje nezamjenjiv mehanizam za osiguranje vladavine prava i zaštitu demokratskih vrijednosti. U kontekstu BiH, efikasan parlamentarni nadzor nad OSA BiH je temelj za jačanje povjerenja građana i izgradnju stabilne demokratske (nadzorne) kulture koja je neophodna za suočavanje sa savremenim sigurnosnim izazovima. Efikasan nadzor može značajno unaprijediti sposobnost države da zaštiti svoje građane, pod uslovom da se nadzor sprovodi posvećeno, stručno i uz korištenje svih dostupnih kapaciteta (inkluzivnost).

LITERATURA

1. Hadžović, D., i Dizdarević, E. (2011). *Nadzor nad obavještajnim sektorom na Zapadnom Balkanu: Studija slučaja Bosne i Hercegovine*. Sarajevo: Centar za sigurnosne studije. Dostupno na: https://css.ba/wp-content/uploads/2011/06/images_docs2_obavjestajna_bih_bos_final.pdf
2. Kačar, E. (2019). *Reforma obavještajnog sektora u postkonfliktnim državama: studija slučaja – Bosna i Hercegovina* (Magistarska teza). Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dostupno na: <https://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2020/01/Edin-Ka%C4%8Dar-master-v1.01.pdf>
3. Masleša, R. (2001). *Teorije i sistemi sigurnosti*. Sarajevo: Magistrat.
4. Međunarodna parlamentarna unija (IPU) i Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). (2003). *Parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti: Priručnik za parlamentarce*. Dostupno na: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ipu_hb_bosnian.pdf
5. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). (1994). *Kodeks ponašanja u vojnopoličkim aspektima sigurnosti*. Budimpešta, Mađarska. Dostupno na: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/6/110235.pdf>
6. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). (2007). *Vodič za demokratski rad policije*. Dostupno na: <https://www.osce.org/files/f/documents/b/f/23808.pdf>
7. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine. (2018). Zakon o parlamentarnom nadzoru, broj 25/18. Dostupno na: <http://sluzbenilist.ba/page/akt/Snv-92cpgztz5k76kjn45hw3U=>
8. Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava. (2017). *Mišljenje o Nacrtu zakona o parlamentarnom nadzoru Bosne i Hercegovine*. Dostupno na: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/322431.pdf>
9. Ustav Bosne i Hercegovine. (1995). Dostupno na: https://www.ustavnisud.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf
10. Wills, A. (2010). *Understanding intelligence oversight*. In Toolkit—Legislating for the Security Sector. Geneva: DCAF.
11. Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. (2009). Prečišćeni tekst. Dostupno na: <https://www.osa-oba.gov.ba/ZakonOSA-Precisceni.pdf>

12. Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. (2006). Službeni glasnik Republike Hrvatske, 105/06. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/744/Zakon-o-sigurnosno-obavje%C5%A1tajnom-sustavu-Republike-Hrvatske#google_vignette

KRIMINALISTIČKO PLANIRANJE

KRIMINALISTIČKA ISPLANIRANOST PRETRESANJA KAO PREDUSLOV USPJEŠNOSTI OVE RADNJE DOKAZIVANJA

MA Đorđe Šešum¹

Apstrakt: Tema rada je značaj kriminalističkog planiranja pretresanja kao preduslova uspješnog provođenja ove procesne radnje u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini. Pretresanje je radnja dokazivanja, ali je posmatrano kao krivično-procesnu kriminalističku radnju jer je u BiH neposredno provode policijski službenici pod nadzorom tužioca u pravilu po naredbi suda. Formalni okvir su joj imperativne krivično-procesne norme, dok je sadržajno neposrednim provođenjem određuje i kriminalistika. Pretresanje je prinudna radnja, nerijetko hitna, kojom se zadire u ljudska prava zaštićena Ustavom/ima, i članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zakonito pretresanje se provodi kada se legitimna svrha ne može postići manje represivnom radnjom. Ne smije biti provedeno stihijski, neplanski i nemetodično, jer kao takvo neće ili će postići djelomičnu svrhu zbog koje je i preduzeto. Loše, djelomično isplanirano ili neplanirano pretresanje ugrožava i policijske službenike, kao i pretresane i njihovu imovinu, te ostale građane, prepuštajući slučaju moguće posljedice, a u najboljem scenariju samo mogući neuspjeh pretresanja. Radom ukazujemo na važnost kriminalističkog planiranja pretresanja. Obradujemo primjenu načela u vezi sa pretresanjem, kriminalističko planiranje u širem i u užem smislu, istražujući potrebe, izazove i specifičnosti planiranja pretresanja u BiH u odnosu na predmet pretresanja sa pisanom naredbom suda, usmenom naredbom suda ili u slučajevima pretresanja bez naredbe i svjedoka. Radom izneseno nastojaćemo

¹ Evropski defendologija centar, Banja Luka
Kontakt: sesum.djordje@gmail.com

potkrijepiti naučno-teorijskim stavovima krivično-procesnog prava i kriminalistike, stavovima Evropskog suda za ljudska prava i primjerima izazova iz prakse, pri tom ponudivši osnovne elemente koje jedan pisani kriminalistički plan pretresanja treba sadržavati u potencijalnom planiranju pretresanja.

Ključne riječi: radnja dokazivanja, pretresanje, policijski službenik, ovlašćeno službeno lice, kriminalističko planiranje.

UVOD

Pretresanje je formalna krivično-procesna radnja dokazivanja u BiH. U skladu sa složenim državnim uređenjem, u BiH postoje i paralelno se primjenjuju četiri Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) koji gotovo identično normiraju provođenje pretresanja.² Zakonodavci u BiH su izvršili osnovnu podjelu pretresanja prema predmetu pretresanja na pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari, te pretresanje lica (lično pretresanje), a zajedničko im je imperativno ispunjenje materijalnih uslova. Pretresanje se može preduzeti samo onda kada postoji dovoljno osnova za sumnju da se u nepokretnim i pokretnim stvarima nalaze učinilac, saučesnik, tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za krivični postupak. U slučaju pretresanja lica samo onda kada je vjerovatno da je to lice učinilo krivično djelo ili da će se pretresanjem pronaći predmeti ili tragovi važni za krivični postupak.

Pored obaveznog postojanja materijalnih uslova, sva četiri ZKP-a u BiH po pravilu predviđaju ispunjenje formalnog uslova tj. odluke suda u obliku pisane i obrazložene naredbe za pretresanje. Za razliku od obaveznog postojanja materijalnog uslova, po izuzetku je moguće pretresanje bez postojanja formalnog uslova u svom punom kapacitetu, ali u skladu sa odredbama ZKP-a (čl. 128. ZKP RS; čl. 64. ZKP BiH; čl.78. ZKP FBiH i čl. 64. ZKP BD BiH).

Postojanje, ispunjenje i zadovoljenje uslova za zakonito pretresanje je obaveza aktivnih subjekata pretresanja, i to policijskih službenika/

² Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske (u daljem tekstu: ZKP RS); Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BiH); Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH); Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BD BiH).

ovlašćenih službenih lica (u daljem tekstu: OSL)³, postupajućeg tužioca i sudije za prethodni postupak koji je u BiH svojevrsni kontrolni organ zakonitosti pretresanja. Nabrojani su u obavezi kontinuirano voditi računa o zakonitosti pretresanja, kako nezakonitim pretresanje ne bi bila povrijeđena prava na privatni i porodični život, dom i prepisku iz čl. 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima (u daljem tekstu: EKLjP). Pretresanje je krivično-procesna radnja, ali obzirom da je u BiH neposredno provode OSL po odredbama ZKP-a, te pravilima i iskustvima kriminalistike, ova radnja je i krivično-procesna kriminalistička radnja. Kao takvo, pretresanje je neodvojivo od operativnih kriminalističkih radnji OSL u konkretnom predmetu, dok god se ne dovodi u pitanje procesna zakonitost. Osnovnu podjelu kriminalističkih radnji u odnosu na njihov dokazni značaj vršimo na krivično-procesne i operativne kriminalističke radnje (Aleksić i Škulić, 2011, str. 34), a zajedničko im je da bi njihovo provođenje trebalo biti plansko sa unaprijed postavljenim ciljevima.

Savršen plan ne postoji. Nikada se ne mogu predvidjeti sve moguće situacije koje mogu uticati na provođenje procesnih radnji i savršeno isplanirati načini i sredstva predupređenja istih. To ipak ne znači da pretresanje smije biti stihijska, neplanirana radnja, nego imperativno dobro isplanirana procesna radnja. Planiranje pretresanja u širem smislu možemo posmatrati kao cjelokupno planirano kriminalističko postupanje OSL od saznanja o postojanju osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, koje je nizom preduzetih radnji dovelo do potrebe samog pretresanja i to samo onda kada postoji dovoljno osnova za sumnju da će se na taj način pronaći učinilac krivičnog djela, njegov saučesnik, tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za postupak, a da se dokaznom radnjom koja manje zadire u prava iz čl. 8. EKLjP nije navedeno moglo postići. U nastavku ćemo se fokusirati na planiranje pretresanja u užem smislu, i značaju kriminalističkog planiranja provođenja dokazne radnje pretresanja od strane

3 Od 2003. godine provedene krivično-procesne reforme u BiH pojam ovlašćenog službenog lica je širi pojam od policijskih službenika. Obzirom da pretresanje u BiH neposredno provode ovlašćena službena lica organa policije, u radu pod ovlašćenim službenim licima podrazumijevamo samo službenike policijskih organa koji su u skladu sa odredbama odgovarajućih zakona na državnom, entitetskom, kantonalnom i/ili nivou Brčko Distrikta ovlašćeni obavljati policijske poslove i postupati kao ovlašćena službena lica prema odredbama odgovarajućeg ZKP-a u skladu sa stvarnom i teritorijalnom nadležnošću.

OSL kao preduslova za uspješnu realizaciju i ispunjenje svrhe odnosno ciljeva pretresanja. Nastojaćemo ukazati na specifičnosti i izazove planiranja pretresanja uslovljenih prirodom predmeta pretresanja, prirodom stvari za koje se vjeruje da će biti pronađeni, kao i lica koja se pretresanjem traže ili se zatiču na mjestu pretresanja. Kriminalističko planiranje pretresanja u pravilu treba da je konspirativno. Prvobitno da je samo poznato u krugu OSL-a nosioca predmeta i njihovih nadređenih rukovodnih radnika, a po sačinjavanju, odobravanju i predočavanju pisanog plana angažovanim OSL i njima. Imperativno je spriječiti „curenje informacija“, kako se ne bi izgubila svrha pretresanja, na način da se predmeti koji se traže uništeni i/ili sakriju, odnosno da tražena lica ne pobjegnu.⁴

Bez obzira o kojem tipu pretresanja po predmetu pretresanja se radi u konkretnom slučaju, planiranje uvijek sadrži personalnu (ličnu) i materijalnu komponentu. Planiranjem personalne komponente se određuje potreban broj angažovanih OSL u skladu sa njihovim stručnostima i sposobnostima u odnosu na objektivne procjene potreba za pretresanje, računajući tu i OSL u lancu odlučivanja organa policije. Materijalnom komponentom planiranja se omogućava da OSL na raspolaganju prilikom pretresanja imaju dostupna materijalno-tehnička sredstva (u daljem tekstu: MTS) neophodna za postizanje ciljeva ove radnje dokazivanja u konkretnom slučaju.

Načelo metodičnosti i planiranja

Krivično-procesna načela su temeljna pravila krivičnog postupka u službi i zaštiti osnovnih ljudskih prava i tekovina pravne države, koja osiguravaju poštenost i pravičnost samog postupka (Buha, 2021, str. 11). Pretresanje je i kriminalistička radnja za čije provođenje OSL primjenjuju i načela kriminalistike. Osnovna kriminalistička načela proističu jednim dijelom iz krivično-procesnih normi, ali i drugih izvora i odredbi koje primjerice regulišu pitanja ljudskih prava i njihove zaštite (Pavišić, Modly i Veić, 2006, str. 127).

⁴ Moguće je i planirano, namjerno dopustiti „curenje“ informacije u cilju postizanja nekog drugog procesnog i/ili kriminalističkog cilja.

Zakonito i uspješno provedeno pretresanje od strane OSL je neodvojivo od kriminalističkih načela: zakonitosti, objektivnosti, metodičnosti i planiranja, operativnosti i brzine, temeljitosti i upornosti, srazmjernosti, jedinstvenog rukovođenja, koordinacije i saradnje i dr. Primjena načela metodičnosti i planiranja prilikom provođenja pretresanja je imperativna. Ovo načelo obezbjeđuje ispunjenost i ostalih kriminalističkih kao i krivično-procesnih načela. Metodičnost obuhvata i obavezu detaljnog planiranja aktivnosti. Iz neplaniranog ili nedovoljno planiranog pretresanja može prosteći pretresanje pogrešnih nepokretnosti ili lica, iako su u osnovi ispunjeni materijalni uslovi i izdata naredba za pretresanje u skladu za odredbama krivično-procesnog zakona. Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLjP) je svojom praksom utvrdio da u takvom slučaju dolazi do kršenja ljudskih prava zaštićenih čl. 8. EKLjP.⁵ Takođe, prvo neplanirano pa potom nemetodično provedeno pretresanje dovodi do nepostizanja ciljeva koji su u osnovi i bili razlog zbog kojih se pretresanje provodi. Nemetodično i neplanirano pretresanje može značiti nepronalazak ili djelomični pronalazak predmeta bitnih za krivični postupak odnosno traženih lica. Ovo načelo dolazi do izražaja i u slučajevima pronalaska bitnih predmeta koji iz razloga nepripremljenosti OSL (proistekle iz neplaniranosti) potom bivaju nezakonito privremeno oduzeti, nepropisno i neblagovremeno deponovani, te se kao takvi ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku. Neplanirano pretresanje ugrožava i bezbjednost postupajućih OSL, ali i zatečenih lica na mjestu pretresanja, te ostalih građana (loše planiranje pretresanja čiji je cilj pronalazak minsko-eksplozivnih naprava, visokotoksičnih opojnih droga, opasnih bjegunaca i sl.).

Planiranje i metodičnost idu „ruku pod ruku“ i preduslov su uspješnosti kriminalističkih radnji. Dobro isplanirano pretresanje omogućava

5 Predmet Keegan protiv Ujedinjenog Kraljevstva (Application No. 28867/03), presudom od 18. jula 2006. godine u stavovima 29-36 ESLjP je zauzeo stav da su prekršena prava iz čl. 8. EKLjP, iz razloga što policija nije provela adekvatnu provjeru u vezi trenutnih stanara jednog stambenog objekta, koji je planiran za pretresanje. OSL su silom ušli u objekat vlasnika aplikanta u ovom predmetu pred ESLjP i izvršili pretresanje, pogrešno vjerujući da u kući živi naoružani pripadnik kriminogenog miljea. Sud je prihvatio da su nadležnom sudu predočeni razlozi prije pretresanja relevantni u skladu sa zakonom kao validni za pretresanje, ali ipak nedovoljni obzirom na neuspjeh izvršenih prethodnih provjera i činjenicom nepostojanja dovoljnog nivoa predostrožnosti. Od značaja za ESLjP nije bila ni konstatacija da policija nije djelovala sa „lošom namjerom“, ukazujući na nedovoljno izvršene provjere.

da OSL koji ga neposredno provode budu metodični. Pravovremenim planiranjem potrebnog broja izvršilaca, MTS-a, načina obezbjeđenja prisustva svjedoka pretresanja (u slabo naseljenim sredinama), angažovanja specijalizovanih policijskih jedinica (kolokvijalnog naziva u daljem tekstu: „specijalci“) i sl., omogućava se metodičnost postupajućih OSL. Na taj način otklanjaju se mogući problemi koji bi ometali OSL prilikom pretresanja, uticali na dužinu provođenja ove dokazne radnje i/ili u potpunosti onemogućili pretresanje. U praksi je moguća metodičnost prilikom pretresanja kojoj nije prethodilo dobro planiranje, kao i obrnuto. Dešava se da OSL budu metodični, ali zbog obima pretresanog objekta, ili neraspolaganjem odgovarajućim MTS-om ne mogu u potpunosti biti uspješni. Radi nedovoljnog broja izvršilaca pretresanja veće nepokretnosti usljed lošeg planiranja, pretresanje traje vremenski duže, onemogućavajući efikasnost i metodičnost OSL-a zbog umora. Praksa poznaje i slučajeve formalno (plan pretresanja u pismenoj formi) dobro isplaniranog pretresanja, koje nije uspješno provedeno zbog neplaniranih problema i situacija.⁶ Plan pretresanja treba biti proveden u stvarnoj situaciji i zavisi od neposrednog izvršenja na terenu, tj. od ljudskog faktora. Angažovanjem nemotivisanih ili nedovoljno stručnih OSL izostaće metodičnost, a tim i očekivani rezultat. Metodičnost je uslovljena subjektivnim i objektivnim ljudskim faktorima. Nemotivisanost je subjektivni ljudski faktor, a nestručnost je objektivni ljudski faktor koji utiče na metodičnost. O prethodno navedenom aspektu angažovanih ljudskih resursa posebno trebaju voditi računa OSL koji sačinjavaju plan pretresanja. Teret u dijelu odobravanja i instruisanja sačinjavanja plana (ako ne i sačinjavanje istog) treba da je na rukovodnim radnicima organizacione jedinice policijskog organa koji će provesti pretresanje (cijeneći piramidalnu strukturu i hijerarhiju u lancu odlučivanja temeljem policijskih činova, a samim tim i nivoa odgovornosti u odnosu na položaj koji u toj strukturi ima pojedinačni OSL).

Načelo metodičnosti i planiranja je takođe u sinergijskom odnosu sa načelima efikasnosti i ekonomičnosti postupka. Planiranjem personalne i materijalne komponente potrebne za uspješno pretresanje se

⁶ Plan pretresanja ne smije biti „prekrut“, tj. potrebno je da bude po potrebi promjenjiv i prilagodljiv.

omogućava efikasnost angažovanih ljudskih i materijalnih resursa, kao i ekonomično postupanje.⁷

Kriminalističko planiranje

Planiranje je neodvojivo od osnovnih zadataka OSL-a sprječavanja izvršenja krivičnih djela, otkrivanja i procesuiranja učinilaca. Još je Gros (1914) isticao da sačinjavanje kriminalističkog plana postupanja omogućavanja svestrani pristup rasvjetljavanja konkretnog slučaja, a da bi se izbjeglo stihijsko i haotično postupanje. Kriminalističko postupanje možemo podijeliti na tradicionalni pristup i moderni pristup organizovanja i planiranja cjelokupne kriminalističke djelatnosti policijskog organa. Obzirom na vrijeme reagovanja u odnosu na izvršenje krivičnog djela tradicionalni pristup je reaktivan, a moderni pristup je proaktivan. Proaktivni pristup je s razlogom prevladao, omogućavajući sprječavanje krivičnih djela prije nastanka društveno negativne posljedice. Moderno kriminalističko planiranje se dijeli na strategijsko i taktičko planiranje. Strategijskim planiranjem se analiziraju uslovi i uzroci pojedinih vrsta kriminala kao i kriminalitet kao cjelina, te mjere koje se provode u cilju sprječavanja (Simonović, 2002).

Taktičko planiranje obuhvata planiranje aktivnosti OSL angažovanih na sprječavanju, otkrivanju i razrješavanju krivičnih djela, analizom činjeničnog stanja, preduzimanjem pogodnih kriminalističkih radnji (operativnih i krivično-procesnih) s ciljem prikupljanja zakonitih dokaza u krivičnom postupku (Simonović i Matijević, 2007, str. 65). Temeljna načela na kojima se zasniva kriminalističko planiranje su konkretnost planiranja, individualnost i dinamičnost planiranja. Taktičko planiranje se sastoji od planiranja postupanja u konkretnom slučaju kao cjelini, kao i planiranja pojedinačnih kriminalističkih radnji (u našem slučaju pretresanja).

Planiranje pretresanja je faza postupanja OSL koja prethodi dokaznoj radnji pretresanja. Kao takvo planiranje je jedan od preduslova

7 Angažovanjem prevelikog broja OSL-a i nepotrebnog MTS-a se krši načelo ekonomičnosti. Planiranjem objektivnih potreba se omogućava ekonomičnost prilikom pretresanja, ne smanjujući efikasnost.

uspješnog pretresanja. Niti jedno pretresanje u praksi nije identično i nikada se sa sigurnošću ne može tvrditi da su sve moguće situacije planom predviđene. Ipak, pravovremenim i pravilnim planiranjem se može odrediti potreban broj OSL-a izvršilaca pretresanja i OSL-a angažovanih na obezbjeđenju uže i po potrebi šire lokacije pretresanja, utvrditi hijerarhija u vidu rukovodioca pretresanja na svakoj lokaciji (kao i u slučaju većeg broja pretresanja u okviru operativnih akcija), odrediti lanac obavještavanja rukovodnih OSL-a o preduzetim aktivnostima kao i obavještavanja postupajućeg tužioca, angažovanje i asistencija „specijalaca“, kao i stručnog osoblja drugih nadležnih službi, predvidjeti dovoljan broj kriminalističkih-tehničara i dr. Planiranjem se predviđa upotreba i obezbjeđuje potrebni MTS za uspješno pretresanje, od specijalizovanih alata za otvaranje ulaza, kamera i skenera za uvida u teško dostupne prostore, upotreba specijalizovano obučених službenih pasa tragača, preko obezbjeđenja dovoljnog broja prevoznih sredstava, do sredstava komunikacije (telefoni, radio veza, kriptovani uređaji i dr), te ostalih potrebnih alata u skladu sa konkretnim potrebama.

Planiranje krivično-procesne kriminalističke radnje pretresanja po pisanoj naredbi suda za pretresanje⁸

Pretresanje je radnja dokazivanja po ZKP-u. Preduzima se samo onda kada „blažom“ procesnom radnjom (manjim zadiranjem u zaštićena ljudska prava) ne može da se postigne svrha u vidu pronalaska učinioca ili saučesnika u izvršenju krivičnog djela i/ili dokaza i predmeta bitnih za krivični postupak. Kao takva treba da bude rezultat smislenog i detaljno isplaniranog postupanja OSL pod nadzorom nadležnog tužioca i po naredbi suda u pravilu, s ciljem razrješavanja konkretnog krivičnog slučaja. Pretresanje ne smije biti stihijska radnja koja je cilj

8 U slučajevima pretresanja na osnovu usmene naredbe i pretresanja bez naredbe za sačinjavanje formalnog plana pretresanja nema vremena, jer se radi o hitnim radnjama koje ne trpe odlaganje. Tada je moguće provesti u ograničenom kapacitetu određene pripremne aktivnosti. To ipak ne znači da takva pretresanja smiju biti stihijska. I u tim slučajevima se imaju provesti poštujući načela metodičnosti i planiranja, a na osnovu zakonskih i podzakonskih akata, te kriminalističkog iskustva, znanja i sposobnosti postupajućih OSL, njihove međusobne kriminalističke uigranosti i raspoloživog MTS-a.

sama sebi u kojem slučaju bi kao takva bila nezakonita. Prethodno se posebno odnosi na pretresanje po pisanoj naredbi suda za pretresanje, koju sud donosi na obrazložen zahtjev tužioca ili OSL uz prethodno dobijeno odobrenje tužioca (čl. 117. st.(2) ZKP RS; čl. 53. st.(2) ZKP BiH; čl. 67. st.(2) ZKP FBiH; čl. 53. st.(2) ZKP BD BiH). Peremptorni rok za izvršenje sudske naredbe za pretresanje u BiH je 15 dana od dana izdavanja. U tih 15 dana potrebno je da se izvrše pripremne aktivnosti za provođenje pretresanja, planiranje pretresanja i sačinjavanje plana, te realizacija naredbe za pretresanje.

Planiranje pretresanja se ne može provesti bez pripremnih aktivnosti koje su u zavisnom odnosu s prirodom i svrhom pretresanja, ali i vremenom kojim se raspolaže. Pripremne aktivnosti su faza realizacije pretresanja od strane OSL. Ove aktivnosti su neodvojive od neposrednog planiranja. Priprema se sastoji od prikupljanja podataka o objektu i licu koje treba pretresti, kako bi se utvrdile realne potrebe u vidu broja izvršilaca, konkretnih specijalizacija i stručnosti izvršilaca i potrebnog MTS-a. OSL nerijetko već raspolažu tim ili sličnim podacima koji su prikupljeni postupanjem do izdavanja naredbe za pretresanje te su jednim dijelom opisani zahtjevom za izdavanje naredbe za pretresanje.

Kako u domaćoj tako i inostranoj policijskoj praksi se nerijetko prvi susret OSL sa lokacijom koju treba pretresti dešava neposredno prije pretresanja. U tim slučajevima adresa je obično utvrđivana uvidom u bazu generalijskih podataka građana koju vodi nadležni organ, uvidom u zastarjele baze operativnih podataka krim-interesantnih lica ili čak samo na osnovu operativnih saznanja prikupljenih od strane prijateljsko-poznaničkih veza ili informanata (kvalitet takvih saznanja je nerijetko upitan). U slučajevima pretresanja po pisanoj sudskoj naredbi to je neoprostivo, te može dovesti do:

- povrede ljudskih prava građana (npr. pretresanjem pogrešne nepokretnosti i lica);
- dovesti u opasnost OSL i građane (npr. policijskim upadom u pogrešan objekat izbjegnute element iznenađenja);
- indirektno omogućen bijeg lica koje treba pretresti, uništenje ili skrivanje predmeta koji su svrha samog pretresanja.

Po izdavanju naredbe poželjno ju je detaljno uporediti sa stvarnim stanjem na terenu kako bi se preduprijedile situacije koje dovode u pitanje zakonitost postupanja OSL i samog pretresanja.⁹ Vajngart (1905, str. 79-86) je postavio osnovna pitanja uspješnog planiranja pretresanja, koja su i danas teorijski i praktično priznata:

- 1.)šta ili koga treba tražiti;
- 2.)kod koga treba tražiti;
- 3.)kada treba tražiti;
- 4.)kako je najkorisnije da se traži;
- 5.)gdje treba tražiti;
- 6.)kojom opremom i sa koliko službenika treba tražiti.

Mišljenja smo da se navedena pitanja imaju koristiti i prilikom sačinjavanja obrazloženog zahtjeva za izdavanje naredbe, koji tužilac ili OSL uz prethodno dobijenu saglasnost nadležnog tužioca podnosi sudu. Sudovi u BiH donose naredbu na osnovu zahtjeva i podataka navedenih zahtjevom, a temeljem čega tumače osnovanost zahtjeva. Postupanje OSL je ograničeno naredbom.

Zakonodavci na svim nivoima u BiH su prema predmetu pretresanja i njihovim specifičnostima izvršili osnovnu podjelu na pretresanja stana i ostalih prostorija (računajući i zatečene pokretne stvari), pretresanje lica (lični pretres) i pretresanje pokretnih stvari pogodnih za skladištenje digitalnih podataka (računari, serveri, tvrdi diskovi, USB memorije, mobilni telefoni i sl.). Planiranje u konkretnom slučaju je određeno prirodom i osobinama predmeta pretresanja, a u većini slučajeva pretresanje obuhvata i nepokretnosti i lica kao i uređaje za skladištenje digitalnih podataka. U svakom slučaju kriminalističko planiranje pretresanja je preduslov uspješno provedenog pretresanja.

⁹ Zbog greške uslovljene ljudskim faktorom moguće je nepodudaranje podataka, a koje je u sklopu pripremnih aktivnosti OSL za pretresanje potrebno provjeriti. Npr. provjeriti adrese navedene naredbom sa adresama iz zahtjeva (koje bi trebale biti identične i stvarno tačne), identifikacione podatke lica koje treba pretresti i sl. U slučajevima utvrđivanja nepodudaranja predlažemo obavještanje postupajućeg tužioca i suda koji je izdao naredbu, te izdavanje dopunjene/izmjenjene naredbe za pretresanje.

Planiranje pretresanja stana i ostalih prostorija

Planiranje pretresanja nepokretnosti se vrši na osnovu sadržaja naredbe, podataka i saznanja prikupljenih pripremnim aktivnostima, te ostalim raspoloživim podacima kao što su:

- tačna geografska lokacija nepokretnosti;
- svrha pretresanja, tj. šta se konkretno traži pretresanjem;
- specifičnosti nepokretnosti (stan u stambenoj zgradi, porodična kuća ili dr. tip objekta za stanovanje npr. kamp kućica, tačan sprat i broj stana, veličina, prilaz, tip ulaznih vrata i korištene brave, mogući ulazi kroz prozor i sl.);
- članovi domaćinstva, njihov broj, starosna dob i pol lica koja se očekuju da budu zatečena i njihove sklonosti pružanju otpora, nasilničkom ponašanju i sl.;
- zakonima predviđene specifičnosti pretresanja službenih prostorija, vjerskih i vojnih objekata, te advokatskih kancelarija posebno utiču na planiranje.

Geografska lokacija nepokretnosti koju treba pretresti i tačna udaljenost od početne pozicije upućivanja OSL na pretresanje, uslovljava planiranje potrebnog vremena putovanja OSL prema lokaciji pretresanja. Prilikom provođenja više pretresanja (u okviru operativnih akcija) time se omogućava sinhronizovan početak svih pretresanja. Pretresanje se u pravilu po ZKP-u odvija u vremenu od 6,00 do 21,00 časova, te se u praksi sa pretresanjima obično započinje u 6,00 časova. Osnovi kriminalističke taktike određuju da je najbolji početak pretresanja u ranim jutarnjim časovima kada se iskustveno očekuje najmanji otpor pretresanih, i da se pretresanje uspješnije provodi tokom dnevnog svjetla, dok je pretresanje otežano po mraku. Izbjegava se i mogućnost greške na koju smo ukazivali u vidu neznanja OSL na terenu koji objekat je potrebno pretresti, što može dovesti kako do nezakonitosti u postupanju OSL tako i do taktičkih grešaka, odlaganja početka pretresanja, ugrožavanja sopstvene i bezbjednosti građana i sl.

Svrha pretresanja esencijalno određuje planiranje pretresanja. U zavisnosti od svrhe, planiraće se upotreba odgovarajućeg MTS-a, kao i broj

OSL izvršilaca koji svojim znanjima i sposobnostima mogu provesti pretresanje. Kada se primjerice traže opojne droge (lako sakrivljive), potrebno je planirati upotrebu pogodnog MTS-a za pristup teško dostupnim prostorima, u vidu alata za rastavljanje dijelova namještaja, žičanih kamera sondi za uvid u nedostupne prostore, skenera, odgovarajućih hemijskih reagenasa kojim se na licu mjesta mogu izvršiti preliminarnе hemijske analize i sl. Neophodno je isplanirati korištenje pogodnog i bezbjednog pakovanja prilikom privremenog oduzimanja opojne droge i skladištenje opojnih droga u skladu sa ZKP-om, naredbom suda za pretresanje, kao i pozitivnim zakonodavstvom u BiH koje reguliše oduzimanje, skladištenje i uništavanje opojnih droga.¹⁰ Planiranje angažovanja adekvatno obučениh OSL, upoznatih sa pravilnim i bezbjednim traženjem, prepoznavanjem, privremenim oduzimanjem, pakovanjem i skladištenjem opojnih droga je imperativno, kako ne bi nestručnim postupanjem ugrozili svoj i život drugih prisutnih pretresanju, a da pri tome integritet dokaza ne bude ugrožen. Navedeno vrijedi i za traženje pretresanjem vojne opreme, oružja i eksploziva kao i drugih opasnih predmeta, materija i supstanci, posebno ako je postupanje normirano i posebnim propisima. Načelno, sama svrha pretresanja određuje planiranje, koga od OSL angažovati i koji MTS.¹¹

Cijeneci specifičnosti nepokretnosti u vidu veličine objekta planiraće se odgovarajući broj OSL izvršilaca pretresanja i njihove subjektivne sposobnosti. Ukoliko se radi o velikoj nepokretnosti potrebno je srazmjerno

¹⁰ Poznavanje zakonskih okvira koji određuju obaveze prilikom postupanja OSL je stavka koja se mora cijeniti prilikom planiranja pretresanja. OSL moraju poznavati i postupati po odredbama ZKP-a, ali nerijetko u praksi je postupanje određeno i posebnim zakonima, sa čijim normama nisu nužno ili nisu u dovoljnoj mjeri upoznati svi OSL u odnosu na tzv. „linije rada“ u organu policije. Tako npr. Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH i Pravilnik o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora pobliže određuje postupanje sa opojnim drogama. Dakle, planiranjem pretresanja kojim se očekuje pronalazak opojnih droga treba uzeti u obzir angažovanje OSL upoznatih sa normama, odnosno planirati i dodatno upoznavanje sa obavezama prilikom postupanja nespecijalizovanih OSL koji nisu redovno angažovani na otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama.

¹¹ Npr. ako se pretresanjem traži novac za koji postoje osnovi sumnje da je krivotvoren, potrebno je angažovati OSL koji isti znaju prepoznati, ili ukoliko se radi o većem broju lokacija za pretresanje što uslovljava nemogućnost anagažovanja dovoljnog broja obučениh OSL, potrebno je angažovane OSL upoznati koje karakteristike trebaju da uoče kod novca za koji se sumnja da je krivotvoren.

planirati veći broj izvršilaca. Sa druge strane ako se radi o manjoj nepokretnosti (npr. garsonjera male površine) planiraće se manji broj izvršilaca (nikada manje od dva OSL) u cilju zadovoljenja načela efikasnosti i ekonomičnosti u postupanju, kao i razloga neuznemiravanja građana nepotrebnim brojem OSL na licu mjesta. Planiranjem angažovanja više OSL potrebno je da se uzima u obzir i faktor ljudskih odnosa između OSL-a u okviru timova za pretresanje. Premda, zakonitost i profesionalnost trebaju biti temelj postupanja, OSL su ipak ljudska bića. Logično je očekivati da će efikasnost pretresanja biti veća unutar tima u kojem su međuljudski odnosi dobri i nenarušeni (ne mora nužno biti pravilo). OSL na osnovu prethodnih postupanja razviju profesionalne sklonosti u radu prema određenim kolegama, a na osnovu uspješnosti preduzimanih radnji, te u skladu s tim i prijedloge OSL o sastavima timova treba uzimati u obzir. Uvijek treba voditi računa da pretresanje nije samo po sebi cilj¹², a ne smije se ni sprovesti u cilju povećanja statističkih rezultata rada organa policije. U skladu sa zakonskom procedurom donesena naredba za pretresanje navodi svrhu zbog koje se pretresanje preduzima. Pretresanje se ima izvršiti na način koji najmanje ugrožava ljudska prava, kako lica koja se pretresaju, tako i ostalih građana (komšije, slučajni prolaznici i dr.).

Prilaz objektu (udaljeni planinski put, šumski put i sl.) kao i podaci o ulaznim otvorima u objekat (rešetke na vratima i prozorima, blindirana vrata i sl.) utiču na planiranje. Ako je objekat nepristupačan ili mu se prilazi putem u lošem stanju potrebno je planirati upotrebu pogodnih motornih vozila (terenska vozila) kao i OSL koja znaju istim upravljati. Ukoliko se vozilima ne može prići, OSL moraju biti sposobni za prilaz takvom objektu računajući tu po potrebi i angažovanje „specijalaca“. Raspolaganjem podacima o karakteristikama ulaznih otvora u objekat pretresanja moguće je planirati potreban MTS za otvaranje i ulazak u objekat korištenjem pogodnog alata, odnosno angažovanje OSL obučenih za rukovanje takvim alatima. Objekat obezbjeđen blindiranim vratima, rešetkama i ostalim preprekama za ulazak može biti nesavladiva prepreka za običnog OSL, a posebno one koji ne raspolažu odgovarajućim MTS-om za ulazak u objekat, kao i stručnošću za rukovanje.

12 Nedopustivo, a i nezakonito je pretresanje zasnovano na floskuli: „Pretresćemo, a nešto ćemo sigurno naći.“

Raspolaganjem osnovnim demografskim podacima o gustini naseljenosti, najbližim komšijama, tj. o potencijalnim solenitentnim svjedocima pretresanja moguće je planirati da u skladu sa krivično-procesnim odredbama sa sobom na pretresanje OSL povedu svjedoke ili da znaju gdje iste mogu pronaći, u onim slučajevima kada se predviđa da ih je na licu mjesta nemoguće pronaći ili je njihov pronalazak vezan za poteškoće i iziskuje puno vremena.

Raspolaganjem podacima i saznanjima o licima koja će se zateći na mjestu pretresanja, i njihovo ponašanje u kontaktu sa OSL, moguće je uspješno planirati dovoljan broj OSL u cilju zakonitog, uspješnog i bezbjednog pretresanja. Ako se očekuje veći broj lica, potrebno je angažovati veći broj OSL, posebno ako se radi o licima sklonim napadima i pružanjem otpora prema OSL. U skladu sa tim planiraće se i angažovanje „specijalaca“ koji će pružiti asistenciju za izvršioce pretresanja (stavljanje pod kontrolu zatečenih lica, te postizanje uslova za neometano i bezbjedno vršenje pretresanja). Pri planiranju broja i polnoj pripadnosti angažovanih OSL, potrebno je voditi računa i o polnoj strukturi lica koja se očekuju, obzirom na zakonske odredbe o polnoj identičnosti prilikom pretresanja lica što će biti obrađeno u nastavku. Ako se prilikom pretresanja nepokretnosti očekuje pronalazak lica žrtava trgovine ljudima, žrtava pedofilije, krijumčarenih lica slabog zdravstvenog stanja, maloljetnika bez pratnje roditelja, stranih državljana i sl., planiraće se angažovanje stručnih lica odgovarajućih službi centara za socijalni rad, psihologa, ljekara, Službe za poslove sa strancima i sl., ili će se planirati njihovo naknadno obavještavanje u slučaju pronalaska takvih lica, za šta je potrebno pravovremeno utvrditi načine i lanac komunikacije. Ti službenici ne učestvuju u dokaznoj radnji pretresanja nego postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima u cilju zaštite konkretno potrebitih, kao i stručnoj asistenciji OSL.

Vrijeme izvršenja pretresanja je nezaobilazno pitanje planiranja pretresanja. Planiranje vremena pretresanja je ograničeno krivično-procesnim normama u BiH (čl. 123. ZKP RS; čl. 59. ZKP BiH; čl. 73. ZKP FBiH; čl. 59. ZKP BD BiH). U BiH zakoni imperativno propisuju da se pretresanje mora izvršiti u roku od 15 dana od izdavanja naredbe. Pretresanje se u BiH po pravilu provodi u vremenu od 6,00 do 21,00

časa, osim ako naredbom nije izričito dato sudsko ovlaštenje za izvršenje u bilo koje doba dana ili noći u skladu sa zakonom. U tim okvirima, planiranje obuhvata određivanje najpogodnijeg trenutka za početak pretresanja kojim će se postići svrha samog pretresanja, a to zavisi od slučaja do slučaja. Primjera radi, ukoliko se raspolože saznanjima da se traženi predmeti ili lica trenutno ne nalaze u predmetnoj nepokretnosti potrebno je planirati da se sa pretresanjem započne u taktički najpovoljnijem trenutku po zaprimanju „pouzdanog tipa“ ili provjerenog podatka o prisustvu predmeta pretresanja na lokaciji. U suprotnom, OSL bi dolaskom na lokaciju i izvršenjem pretresanja nepokretnosti indirektno upozorili „metu ili više njih“ da ne dolaze na tu lokaciju i/ili ne donose predmete koji se traže pretresanjem, a svrha pretresanja ne bi bila postignuta. U praksi je često planiranje policijske opservacije objekta planiranog za pretresanje, kao i koordinacija sa OSL angažovanih na provođenju posebnih istražnih radnji „simuliranog otkupa i simuliranog davanja potkupnine“, „tajnog praćenja“, „korišćenja prikrivenih istražitelja i korišćenje informatora“ i dr., a od kojih aktuelnih saznanja i podataka će zavisi početak pretresanja.

Pojam ostale prostorije u svim krivično-procesnim zakonima u BiH podrazumjeva pored različitih prostorija za bivstvovanje (barake i kolibe), i službene prostorije, vjerske i vojne objekte te advokatske kancelarije što određuje planiranje specifičnosti pretresanja takvih nepokretnosti. Prilikom pretresanja službenih prostorija umjesto svjedoka pretresanja poziva se starješina ili rukovodilac službenih prostorija da prisustvuje pretresanju, sa istim pravima i obavezama (Simović, Simović i Govedarica, 2021, str. 200). Potrebno je planirati omogućenje prisustva rukovodioca, na način da unaprijed budu obezbjeđeni kontakt podaci, ili da se planira pretresanje u vrijeme kada se očekuje njegovo prisustvo u pretresanim prostorijama. Zakonodavci u BiH su propisali posebnosti kod pretresanja vojnih i vjerskih objekata. U tim slučajevima je potrebno planiranje da se naredba za pretresanje pravovremeno dostavi vojnim vlastima odnosno nadležnoj vjerskoj zajednici, koje će odrediti jedno lice sa obavezom prisusvovanja pretresanju. Krivično-procesne odredbe niti na jednom nivou u BiH nisu propisale posebnosti pretresanja advokatske kancelarije. Međutim, pozitivni propisi o

advokaturi u BiH¹³ propisuju specifičnosti pretresanja advokatske kancelarije, koje se ne može provesti bez prisustva ovlaštenog predstavnika nadležne advokatske komore (čl. 37. st. (3) ZOA RS; čl. 28. ZOA FBiH). Prilikom planiranja pretresanja advokatske kancelarije potrebno je planirati poznavanje i naglašavanje izvršiocima pretresanja da pretresanje advokatske kancelarije nije pretresanje običnog poslovnog prostora, i da se potencijalno ugrožava povjerljiv odnos stranke i advokata, te da se pretresanjem traže isključivo predmeti/spisi navedeni sudskom naredbom. ESLjP u predmetu Robathin protiv Austrije od 03.07.2012. godine (Application No. 30457/06) je svojom presudom zauzeo stav da je generalno i neograničeno pretresanje advokatske kancelarije nezakonito i da pretresanje i privremeno oduzimanje mora biti u srazmjeri sa konkretnim potrebama (Pisarić, 2019, str. 63).

Planiranje pretresanja lica (ličnog pretresanja)

Pretresanje lica je materijalno istraživanje na tijelu, odjeći, obući i ličnom prtljagu određenog lica, kada je vjerovatno da je to lice učinilac krivičnog djela ili kada je vjerovatno da će se pretresanjem pronaći predmet ili tragovi krivičnog djela bitni za konkretan krivični postupak. Pretresanje lica je obavezna kriminalistička radnja prilikom lišenja slobode, i kada je vjerovatno da lice kod sebe ima oružje ili oruđe za napad ili da namjerava da od sebe odbaci, sakrije ili uništi predmete koji se od njega trebaju privremeno oduzeti. Pretresanje lica je često u praksi neodvojivo od pretresanja stana i ostalih prostorija, i načelno sve navedeno vrijedi i za ovo pretresanje. Krivično-procesne odredbe u BiH predviđaju dodatnu zaštitu prava na privatnost pretresanog lica što posebno treba uzeti u obzir prilikom planiranja (čl. 116. st. (2) ZKP RS; čl. 52. st. (2) ZKP BiH; čl. 66. st. (2) ZKP FBiH; čl. 52. st. (2) ZKP BD BiH). Pretresanje lica izdvaja posebno pravilo rodne identičnosti aktivnog i pasivnog aktera, tj. lično pretresanje provode lica istog pola, a čemu svjedoče i svjedoci istoga pola (Škulić, 2022, str. 248). U skladu s tim, kada god je to moguće

13 Zakon o advokaturi Republike Srpske (u daljem tekstu: ZOA RS) i Zakon o advokaturi FBiH (u daljem tekstu: ZOA FBiH).

planiranjem pretresanja lica treba pravilno procijeniti polnu strukturu angažovanih OSL, pri tom uvažavajući jedno od taktičkih pravila da lično pretresanje treba da izvrše najmanje dva OSL. Dok jedan pretresa, drugi osmatra, preventivno djelujući na eventualni napad i/ili sprečavanje bijega. Ukoliko na licu mjesta pretresanja nema OSL koji mogu zadovoljiti pravilo rodne identičnosti, potrebno je da se obezbijedi njihovo angažovanje. Kao i u slučaju sa pretresanjem nepokretnosti, planiranjem se moraju cijeliti potrebne aktivnosti planirane za izvršenje nakon završetka pretresanja.¹⁴

Kod pretresanja lica posebno dolazi do izražaja navedeno Vajngartovo pitanje uspješnog planiranja pretresanja: „Šta ili koga treba tražiti?“. Pretresanje lica ističe objektivne i subjektivne osobine i znanja angažovanih OSL. Na osnovu raspoloživih podataka i prethodnih policijskih iskustava o licu koje se ima pretresti, potrebno je planirati angažovanje sposobnih OSL za uspješno postizanje svrhe pretresanja. Za lice sklono pružanju otpora, bježanju od OSL, odbacivanju i uništavanju predmeta neophodno je planiranje angažovanja srazmjernog broja psiho-fizički sposobnih OSL za sprečavanje navedenog i postizanje svrhe pretresanja, kako bi se potencijalno ugrožavanje bezbjednosti angažovanih OSL, samog lica i ostalih građana svelo na minimum koristeći srazmjerno prijetjećoj opasnosti najmanje represivne metode. Iako OSL mora biti profesionalan, OSL je i dalje čovjek, a ne robot. Na OSL i njegove reakcije na provokacije mogu trenutno uticati aktuelne životne okolnosti (porodični, zdravstveni, finansijski problemi, nenapredovanje u službi i sl.). To rukovodni radnici (nadređeni OSL) treba da cijene od slučaja do slučaja prilikom određivanja izvršioca svih tipova pretresanja, a posebno kod pretresanja lica.

Pojedini OSL u praksi iz sopstvene ljenosti (izbjegavanje sačinjavanja zapisnika) ne sprovedu procesnu radnju pretresanja lica nego provedu pregled. U svojim granicama pregled nije formalan kao procesna radnja pretresanja. Tada su između ostalih moguće i dvije nepovoljne situacije. U prvom OSL pregledom nije pronašao traženi predmet, iako je predmet primjera radi sakriven u donjem vešu. U najgorem slučaju nepronađeni

14 Npr. privođenje u službene prostorije u cilju ispitivanja, predaja lica postupajućem tužiocu i sl.

predmet može biti iskorišten za napad na OSL, samopovrjeđivanje, bijeg, uzimanje talaca i sl. U drugom slučaju OSL radnjom koju podvodi pod pregled (prelazeći granice pregleda praktično sprovodivši pretresanje) nije pronašao ništa, ali ga je lice naknadno prijavilo da je proveo nezakonito pretresanje o čemu nije sačinjen zapisnik, i za šta ima i „svoje svjedoke“ u vidu ukućana (ako su isti prisutni), ali i solenitentnih svjedoka pretresanja čiji izbor i obezbjeđenje prisustva nerijetko i pogrešno OSL prepuštaju samim pretresanim licima (obično njihovi intimusi) koji će svjedočiti na štetu OSL. Obe navedene situacije mogu dovesti do disciplinske, ali i krivične odgovornosti OSL.

Planiranje pretresanja pokretnih stvari pogodnih za skladištenje digitalnih podataka

Definiciju pokretnih stvari u pravom smislu riječi ne daje niti jedan ZKP u BiH, nego to čine zakoni o stvarnim pravima. Pretresanje stana i ostalih prostorija obuhvata i pretresanje zatečenih pokretnih stvari u njima. Pretresanje lica obuhvata i pretresanje odjeće i ličnog prtljaga pretresanog. Međutim, kada treba pretresti kompjutere i kompjuterske sisteme, uređaje za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka (USB memorije, hard diskovi i sl.), i/ili mobilne telefone isto se mora izvršiti uz pomoć stručnog lica (čl. 115. st. (2) i (3) ZKP RS; čl. 51. st. (2) i (3) ZKP BiH; čl. 65. st. (2) i (3) ZKP FBiH; čl. 51. st. (2) i (3) ZKP BD BiH). U takvim uređajima moguće je da se nalaze podaci bitni za konkretan krivični postupak koji se nazivaju digitalni dokazi. Prikupljanje digitalnih dokaza mora biti izvršeno uz pomoć stručne osobe, kako ne bi bio doveden u pitanje integritet dokaza zbog nestručnosti u postupanju (Ivanović i Žarković, 2019, str. 426). Ako je naredbom za pretresanje stana ostalih prostorija i pokretnih stvari obuhvaćeno pretresanje i uređaja za skladištenje digitalnih podataka, stručne osobe mogu pretresanje obaviti na licu mjesta u zavisnosti od vremena i raspoloživog MTS-a. U tom slučaju potrebno je planiranje angažovanja OSL koji imaju status stručne osobe. U praksi policijski organi u BiH u svojoj unutrašnjoj strukturi imaju organizacione jedinice u kojima su zaposlene stručne osobe za prikupljanje digitalnih dokaza. Kada policijski organ nema stručne osobe, ili njihov

dovoljan broj, moguće je angažovanje stručnih osoba iz drugih policijskih organa, a što mora biti navedeno naredbom suda za pretresanje, te potom dogovoreno i zajednički planirano između različitih organa. Ako se pretresanje uređaja za skladištenje digitalnih dokaza iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti na licu mjesta, pretresanje će biti izvršeno naknadno u prostorijama policijskog organa od strane stručne osobe. Pretresanje se obično u tim slučajevima vrši u prostorijama unutrašnje organizacione jedinice policijskog organa koja se bavi tim poslovima. Interesantno je da zakonodavci u BiH nisu predvidjeli kao preduslov takvog pretresanja pokretnih stvari prisustvo dva solenitentna svjedoka (čl. 124. st. (4) ZKP RS; čl. 60. st. (4) ZKP BiH; čl. 74. st. (4) ZKP FBiH; čl. 60. st. (4) ZKP BD BiH).

Plan pretresanja (formalno planiranje)

Plan pretresanja kao formalni akt planiranja treba sačiniti kad god to objektivni uslovi omogućavaju. Plan je rezultat analiziranja dostupnih saznanja i podataka koji određuju specifičnosti konkretnog pretresanja sa sadržajem naredbe za pretresanje i normativnim okvirima. Plan rješava organizaciono taktička-tehnička pitanja kao što su vrijeme početka pretresanja, broj potrebnih OSL sa pojedinačnim zaduženjima (rukovođenje, opservacije lokacije, neposredno pretresanje i sl.), njihov raspored u timove za pretresanje (u slučajevima provođenja više vremenski koordinisanih istovremenih pretresanja), određivanje rukovodioca/koordinatora aktivnosti tokom opširnijih akcija, kriminalistička logistika u vidu potrebnog MTS-a računajući i upotrebu pasa tragača i ostala pitanja u skladu sa okolnostima (Aleksić i Škulić, 2011, str. 61).

Plan pretresanja nije univerzalan pisani dokument, nego se sačinjava za svaki konkretan slučaj. U sačinjavanju plana pretresanja nesumnjivo treba da učestvuju OSL nosioci konkretnog predmeta (najbolje upoznati sa predmetom), ali i njihovi nadređeni rukovodni radnici poštujući piramidalnu strukturu i hijerarhiju u sistemu odlučivanja policijskog organa u odnosu na složenost konkretnog slučaja (težina krivičnog djela, broj pretresanja, složenost slučaja, učešće više organizacionih jedinica ili više policijskih organa i dr.). Na taj način neposredna odgovornost za sve

predviđene, kao i planom nepredviđene okolnosti se sa postupajućih OSL raspoređuje i na njihove rukovodioce. Mišljenja smo da bi u slučajevima provođenja operativnih akcija (veći broj istovremenih koordinisanih pretresanja i dr. kriminalističkih radnji) plan trebali sačinjavati rukovodni radnici i snositi najveću odgovornost za njegovo zakonito provođenje kao koordinatori i rukovodioci akcije. U praksi nerijetko, plan sačinjavaju postupajući OSL, dok rukovodni radnici daju saglasnost i odobrenje plana, a kao koordinator pretresanja se određuje OSL najbolje upoznat sa konkretnim predmetom. Pored pozicije koordinatora taj OSL je najčešće i vođa tima na jednoj od lokacija pretresanja (zahtjevna, odgovorna i složena aktivnost). Ako „ne protekne sve po planu“ kao koordinator odgovara OSL koji svojim činom i položajem u policijskom organu nije, niti bi trebao biti odgovoran za rukovođenje većim brojem OSL i/ili više organizacionih jedinica i njihovim aktivnostima, kao ni za hitnu usmenu korespondenciju i koordinaciju sa nadležnim tužilaštvom. Taj dio „tereta“ treba da nose rukovodni radnici u skladu sa svojim činom i položajem u policijskoj hijerarhiji.

Plan kao i samo pretresanje se treba zasnivati na načelima zakonitosti, objektivnosti, metodičnosti i planiranja, operativnosti i brzine, temeljitosti i upornosti, srazmjernosti, jedinstvenog rukovođenja, koordinacije i saradnje, ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Pored navedenih plan pretresanja se mora zasnivati i na:

- načelu konkretnosti planiranja što se postiže analizom stvarnog stanja u zakonskim okvirima, određivanjem rokova za izvršenje, definisanjem obaveza rukovodnih radnika i izvršilaca, angažovanjem OSL na osnovu potrebnih znanja, vještina, stručnosti i specijalnosti,¹⁵ potreban MTS i dr.;

- načelu individualnosti planiranja tj. da se plan sačinjava u skladu sa svakim konkretnim pretresanjem i njegovim karakteristikama;

15 Prilikom sačinjavanja plana neizostavna je i procjena trenutnog subjektivnog odnosa OSL prema radu i angažovanju. OSL je kao ljudsko biće podložan uticaju stresa nastalog ličnim, zdravstvenim, porodičnim, finansijskim i/ili bilo kojim drugim problemima (računajući tu i profesionalna nezadovoljstva neproporcionalnosti angažovanja, rezultata u radu i ličnih objektivnih sposobnosti sa jedne strane u odnosu na primjerice nenapredovanje u službi sa druge strane), a što može uticati na motivisanost prilikom pretresanja, a samim tim i uspješnost postizanja svrhe pretresanja na lokaciji gdje je angažovan.

- načelu dinamičnosti planiranja što podrazumjeva da plan po sačinjavanju nije apsolutno konačan nego je promjenjiv u okviru zakonske i podzakonske nomenklature sa nastankom i/ili prikupljanjem novih ili proširivanja postojećih saznanja koja mogu da utiču na ovu procesnu radnju, odnosno nastupanju novih neplaniranih okolnosti (Luzgin, 1963, str. 5-7; Simonović i Matijević, 2007, str. 66).

Temeljem navedenog, plan pretresanja u pisanoj formi treba da saдрži sledeće elemente:

- naziv policijskog organa i unutrašnje organizacione jedinice u kojoj se sačinjava;

- kratak opis do sad provedenih mjera i radnji kao i osnova sumnje koje se osumnjičenima stavlja u teret;

- planom naložene pripremne aktivnosti kao faze u planiranju naredbom suda naloženog pretresanja (prikupljanja podataka o objektu i licu koje treba pretresti);

- procjena bezbjedonosne situacije, sa detaljnim osvrtom na raspoložive podatke i činjenicama o licima koja se imaju i/ili se njihove nepokretnosti i predmeti pretresaju u odnosu na njihove sklonosti napadima i pružanjem otpora prema OSL, bijegu, uništavanju, odbacivanju ili sakrivanju predmeta, te u skladu sa tim procjene potrebe odgovarajućih specijalizovanih policijskih jedinica;

- aktivnosti koje prethode neposrednom izvršenju naredbe za pretresanje i koje će se preduzeti nakon pretresanja sa određenim rokovima za izvršenje i zaduženim OSL za svaku aktivnost (formiranje timova za pretresanje računajući i rezervne timove po potrebi, pravovremeno upućivanje zahtjeva za angažovanje OSL drugih organizacionih jedinica i policijskih organa, planiranje aktivnosti koje slijede nakon provedenih pretresanja u skladu sa dogovorom i instrukcijama postupajućeg tužioca-ispitivanje osumnjičenih, sprovođenje tužiocu i sl., predaja zapisnika o pretresanju i privremeno oduzetih predmeta sudu i podnošenje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama postupajućem tužiocu i dr.);

- podaci o timu za pretresanje ili više njih (nazivi timova po rednim brojevima) sa imenima angažovanih OSL i određenim vođama timova zaduženim MTS-om i konkretnim timskim zaduženjima u skladu sa na-

redbom i planom, računajući tu i kriminalističke radnje mimo pretresanja kao što su opservacija, praćenje lica, lišenja slobode, provođenje PIR, koordinacija i postupanje sa „specijalcima“ i dr.;

- u skladu sa naredbom za pretresanje navedena svrha pretresanja tj. predmeti i/ili lica koja se pretresanjem traže, a zbog kojih se pretresanje i provodi;

- planirane i očekivane potrebe za korištenjem MTS-a;

- planirani datum i vrijeme početka pretresanja;

- određivanje OSL zaduženog za izvještavanje od strane vođa timova za pretresanje o provedenim aktivnostima u cilju realizacije naredbe za pretresanje i plana, te određivanje OSL za koordinisanje postupanja timova za pretresanje;

- postupanje po završetku pretresanja (predaja privremeno oduzetih predmeta sudu u cilju deponovanja i dr.);

- obavještavanje menadžmenta policijskog organa o preduzetim aktivnostima i nadležne unurašnje organizacione jedinice za obavještavanje javnosti i odnose sa medijima;

- ostale stavke koje se u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja imaju razmotriti i planirati;¹⁶

- imena i potpise OSL koji su sačinili plan, dali saglasnost i/ili isti odobrili.

Planiranje pretresanja na osnovu usmene naredbe i pretresanja bez naredbe i svjedoka (neformalno planiranje)

Krivično-procesnom reformom iz 2003. godine u BiH je uveden i novitet u vidu usmene naredbe suda za pretresanje (čl. 120. ZKP RS; čl. 56. ZKP BiH; čl. 70. ZKP FBiH; čl. 56. ZKP BD BiH).¹⁷ Usmenoj

¹⁶ Npr. tokom pandemije virusa „Kovid-19“ planirana je upotreba odgovarajuće zaštitne opreme (maske, gumene rukavice, viziri, kombinezoni i sl.) u cilju zaštite OSL, pretresanih lica i ostalih građana tj. sprečavanja zaraze.

¹⁷ ZKP SFRJ je propisivao pretresanje na osnovu naredbe za pretresanje i pretresanje bez naredbe koje su u skladu sa odredbama čl. 210. st. (1) izvršavali OSL. U uporednom pravu R. Srbije i R. Hrvatske ne postoji pretresanje na osnovu usmene naredbe izdate od strane suda.

naredbi prethodi podnošenje usmenog zahtjeva OSL (uz prethodno dobijenu usmenu saglasnost nadležnog tužioca) za izdavanje naredbe sudiji za prethodni postupak kada postoji konkretna opasnost od odlaganja. Zakonodavci nisu definisali „opasnost od odlaganja“, te se ista cijeni od slučaja do slučaja. OSL će ako mu sudija za prethodni postupak udovolji zahtjevu samostalno sačiniti naredbu, koju će potom naglas pročitati sudiji, kako bi sudija potvrdio da je takvu naredbu izdao. Ne ulazeći dalje u razmatranje, zaključićemo da se radi o radnji čiji je bitan element hitnost koja ne trpi odlaganje. U ovom slučaju OSL objektivno ne raspolažu sa dovoljno vremena u vidu zadovoljenja formalne procedure za izdavanje naredbe za pretresanje u pisanoj formi.

Sa druge strane pretresanje bez naredbe i svjedoka predstavlja odstupanje od pravila postojanja formalnog uslova u vidu sudske naredbe što se pravda hitnošću (Škulić, 2022, str. 245). Pretresanje bez naredbe nije novitet u BiH, a normiraju ga svi krivično-procesni zakoni u BiH na gotovo identičan način¹⁸ (čl. 128. ZKP RS; čl. 64. ZKP BiH; čl. 64. ZKP FBiH; čl. 64. ZKP BD BiH). Pretresanjem bez naredbe, odredbe materijalnog krivičnog prava na osnovu kojih su OSL u obavezi sprječavanja izvršenja, otkrivanja i prijavljivanja krivičnih djela, te oduzimanja predmeta koji se u skladu sa zakonom imaju oduzeti, su otjelotvorene kako bi se preduprijedilo i spriječilo moguće pasivno držanje OSL, kojim bi postali „saučesnici” u prikrivanju krivičnog djela odnosno tragova i dokaza (Buha, 2023, str. 127). U izuzetnim okolnostima predviđenim zakonom, OSL može bez naredbe i bez prisustva svjedoka ući u stan i druge prostorije bez naredbe i izvršiti pretresanje kada stanar tog stana to želi, ako neko zove u pomoć, ako je potrebno uhvatiti učinioca krivičnog djela koji je zatečen na djelu ili radi bezbjednosti ljudi i imovine, ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi lice koje se po naredbi suda treba pritvoriti ili prinudno dovesti ili koje se tu sklonilo od gonjenja. Pretresanje lica se na isti način može provesti prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, prilikom lišenja slobode, ako postoji sumnja da to lice posjeduje vatreno ili hladno oružje, ako postoji opasnost da će sakriti, uništiti ili odbaciti predmete koji treba od njega da se oduzmu i upotrebe kao dokaz u krivičnom postupku.

18 Čl. 128. ZKP RS koristi naziv Pretresanje bez naredbe, a ostali ZKP u BiH koriste naziv Pretresanje bez naredbe i svjedoka.

U oba slučaja radi se o hitnim procesnim radnjama, koje ne trpe odlaganje. Ne postoji vrijeme za redovnu zakonsku proceduru izdavanja naredbe, jer odlaganjem pretresanja neće biti postignuta svrha pretresanja. OSL ne raspolažu ni vremenom u kojem bi mogli sačiniti formalan pisani plan pretresanja. Ako bi se pretresanje odlagalo do sačinjavanja i odobravanja plana, upitna bi bila hitnost. To bi potencijalno bio dobar osnov odbrani za dovođenje u pitanje zakonitosti samog pretresanja, ističući da ukoliko postoji vrijeme da se sačini plan pretresanja postoji i vrijeme za redovnu proceduru izdavanja sudske naredbe. Kod pretresanja bez naredbe i svjedoka u BiH je sav teret procjene ispunjenosti zakonskih uslova na OSL koji neposredno pretresa. To ne znači da ova pretresanja smiju biti stihijski, nemetodično i provedena apsolutno bez planiranja. Plan se ne sačinjava formalno prije provođenja, nego neformalno neposredno prije pretresanja i tokom samog pretresanja, a u skladu sa krivično-procesnim odredbama, pravilima kriminalistike, znanjima, sposobnostima i iskustvom postupajućih službenika, raspoloživim MTS-om i dr. Planiranje, dinamika i redosljed pretresanja se određuje na licu mjesta i treba da je zakonito, smisleno, logično, vodeći računa o bezbjednosti postupajućih OSL, pretresanih, kao i ostalih građana i njihove imovine. Kod ovih pretresanja koja su po svojoj prirodi hitna i neodložna posebno do izražaja dolaze lične sposobnosti OSL proistekle iz prethodnih kriminalističkih iskustava (broj provedenih pretresanja u policijskoj karijeri), i poznavanja krivično-procesnih odredbi te pravila kriminalistike. U skladu sa konkretnom situacijom i hijerhijskim odnosom činova u policijskom organu na licu mjesta se određuje vođa tima za pretresanje i daje smjernice i usmene naredbe ostalim OSL (ako su prisutni).¹⁹ Vođa tima je u obavezi obavještavanja rukovodnih radnika organizacione jedinice iz koje dolazi o preduzetom pretresanju, i da po potrebi traži pojačanja ili dostavljanje potrebnog MTS-a, što je neposredno neformalno planiranje tokom postupanja. On vodi računa o zakonskoj obavezi sačinjavanja odgovarajućih pismena i dostavljanja istih sudu odnosno nadležnom tužilaštvu u cilju obavještavanja, daljnjeg postupanja i procjene zakonitosti.

19 U praksi se dešava da vođa tima za pretresanje nije OSL sa najvišim činom na licu mjesta, nego OSL sa stvarnim autoritetom (ne administrativnim) kod ostalih angažovanih OSL. OSL sa stvarnim autoritetom nerijetko biva neformalno izabran za vođu tima, ili se kao takav samostalno nametne preuzimajući odgovornost vođenja pretresanja od višerangiranog po činu OSL čije sposobnosti i znanja ne opravdaju njegov položaj u hijerarhiji policijskog organa.

ZAKLJUČAK

Pretresanje je jedna od najvažnijih i najsloženijih radnji dokazivanja u BiH, imajući u vidu da su njom uvijek ugrožena prava na privatni i porodični život, dom i prepisku. Svi važeći krivično-procesni zakoni u BiH propisuju imperativno ispunjenje materijalnih uslova i postojanje formalnog uslova po pravilu u vidu naredbe suda za pretresanje. Iako je neposredno provođenje pretresanja ovlašćenim službenim licima organa policije u BiH dio profesionalne svakodnevnice, to ne znači da smije biti provođeno rutinski temeljem idioma „Kako ćemo? Lako ćemo!“. Obradujući kriminalističko planiranje u užem i širem smislu u odnosu na preduzimanje radnji dokazivanja u krivičnim postupcima u BiH, primjenom pravila i načela kriminalistike ograničenih strogim krivično-procesnim odredbama, ističući specifičnosti formalnog planiranja pretresanja podijeljenih po predmetu temeljem sudske naredbe u pisanoj formi, ili neformalnog planiranja pretresanja po usmenoj naredbi ili bez naredbe za pretresanje, mišljenja smo da smo ovim radom u dovoljnoj mjeri ukazali na važnost i nezaobilaznost kriminalističkog planiranja kao preduslova uspješnosti u cilju postizanja svrhe ove radnje dokazivanja. Izneseno smo nastojali potkrijepiti naučno-teorijskim stavovima krivično-procesnog prava i kriminalistike, stavovima Evropskog suda za ljudska prava i izazovima sa kojim se u praksi susreću ovlašćena službena lica. Ponudili smo osnovne elemente koje jedan pisani kriminalistički plan pretresanja treba sadržavati, kako bi se pravovremeno stvorili preduslovi za postizanje svrhe i uspješnosti pretresanja, kroz predviđanje objektivnih potreba i mogućih prepreka za provođenje pretresanja. Planiranjem se omogućava odgovarajuće kvalitativno i kvantitativno lično angažovanje izvršilaca pretresanja koji će imati na raspolaganju odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva i/ili asistenciju stručnih lica u skladu sa svojim posebnim stručnostima, sve u okviru strogih peremptornih rokova, u cilju omogućavanja uspješnosti pretresanja odnosno postizanja svrhe zbog koje se i pretresa na prvom mjestu. Predviđanjem i planiranjem objektivnih potreba omogućava se poštovanje načela ekonomičnosti i načela efikasnosti krivičnog postupka. Angažovanjem dovoljne personalne i materijalne komponente se omogućava ekonomičnost prilikom pretresanja, ne sma-

njujući efikasnost postupanja, a da se pri tom nerazumno, neosnovano i nepotrebno ne povećavaju troškovi postupka.

Apsolutna isplaniranost ne postoji, niti postoji savršen plan pretresanja. Neplanirane situacije i okolnosti će se uvijek dešavati, treba ih i očekivati te ih rješavati njihovim nastankom na osnovu angažovanog i potencijalno dostupnog ljudskog faktora (lična znanja, sposobnosti, međusobna uigranost ovlašćenih službenih lica i sl.), te upotrebom pogodnih materijalno-tehničkih sredstava. Zaključićemo da nepripremljeno i neisplanirano pretresanje uspješnost prepušta slučajnosti, i da je planiranje pretresanja nezaobilazna faza postupanja ovlašćenih službenih lica u BiH koja prethodi neposrednom provođenju ove dokazne radnje kao preduslov uspješnosti pretresanja, a da pri tom plan ne smije biti prekrut i apsolutno konačan, nego promjenjiv i prilagodljiv. Uspješnost pretresanja kojem je preduslov kvalitetno planiranje će u konačnici biti cijenjeno i u postupku pred sudom, naročito ako rezultati pretresanja budu vrednovani kao zakoniti dokazi na kojima se zasniva sudska odluka i razrješenje konkretnog krivičnog slučaja.

LITERATURA I PROPISI

1. Aleksić, Ž. i Škulić, M. (2011). *Kriminalistika* (8. izd.). Beograd: Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet.
2. Buha, M. (2021). Načelo Ne Bis In Idem u odnosu na tužilačke odluke i neke sudske odluke u krivičnom postupku. *Kriminalističke teme: Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije*, br.1/21, 11.
3. Buha, M. (2023). (Ne)usaglašeni dokazni standardi za pretresanje stana, prostorija i lica u Bosni i Hercegovini. *Bezbednost*, godina LXV, br. 2, Beograd, 127.
4. Vajngart, A. (1905). *Kriminalistička taktika*. Beograd.
5. Zakon o advokaturi Republike Srpske. (2015). *Službeni glasnik Republike Srpske* (br. 80/2015).
6. Zakon o advokaturi FBiH. (2002). *Službene Novine FBiH* (br. 25/2002, 40/2002, 29/2003, 18/2005, 68/2005 i 42/2011).
7. Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske. (2012). *Službeni glasnik Republike Srpske* (broj: 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021).

8. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. (2003). *Službeni glasnik BiH* (br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018).
9. Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2003). *Službeni glasnik Brčko distrikta BiH* (br. 34/2013 - prečišćen tekst, 27/2014, 3/2019 i 16/2020).
10. Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. (2003). *Službene novine FBiH* (br. 35/2003, 56/2003 - ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020).
11. Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga Bosne i Hercegovine. (2006). *Službeni glasnik BiH* (br. 8/2006).
12. Evropska konvencija o ljudskim pravima (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome, 4.XI 1950), *dostupna na* https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, asp. 10.02.2023.
13. Ivanović, Z. i Žarković, M. (2019). Pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka i automatsko računarsko pretraživanje podataka. *KPU Kriminalističke teme Zbornik radova*, godina XIX, br. 5, 426.
14. Luzgin, M. (1963). *Sbornik lekciï po kriminalistike*. Moskva, 5-7.
15. Pavišić, B., Modly, D. i Veić, P. (2006). *Kriminalistika Knjiga I* (3. izd.). Zagreb: Golden Marketing Tehnička knjiga, 127.
16. Pisarić, M. (2019). Pretresanje advokatske kancelarije u praksi ESLjP. *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, br. 1/19, Beograd, 63.
17. Pravilnik o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. (2012). *dostupno na* <http://www.msb.gov.ba/Zakoni/akti/default.aspx?id=7511&langTag=sr-SP-Cyrl>.
18. Simović, M., Simović, V. i Govedarica, M. (2021). *Krivično procesno pravo Uvod i opšti dio* (6. izd.). Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
19. Simonović, B. (2002). Nove metode kriminalističkog planiranja. *Bezbednost*, vol. 44, br.5, Beograd, 685-716.
20. Simonović, B. i Matijević, M. (2007). *Kriminalistika taktika*. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista.
21. Škulić, M. (2022). *Krivično procesno pravo* (13. izd.). Beograd: Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet.

HIBRIDNO RATOVANJE

ANALIZA PRIMJENJIVOSTI KLAUZEVICEVE TEORIJE TRENJA U MODERNOM HIBRIDNOM RATOVANJU

Slaven Knežević, MA¹

Apstrakt: Članak istražuje Klauzevicevo shvatanje trenja u vojnoj teoriji kroz prizmu savremenih asimetričnih i hibridnih sukoba, demonstrirajući kako se ovaj koncept transformisao od primarno fizičkog i taktičkog fenomena u višedimenzionalni konstrukt koji obuhvata informacijske, kognitivne, organizacijske i stratezijske aspekte. Metodologija istraživanja kombinuje istorijsku analizu Klauzevicevog originalnog koncepta sa empirijskim nalazima iz savremenih sukoba i multidisciplinarnim pristupom koji integriše vojne, sociološke, psihološke i tehnološke perspektive. Cilj članka je razvoj nove teorijske paradigme koja može adekvatno obuhvatiti kompleksnost trenja u digitalnom dobu kroz identifikaciju, kategorizaciju i analizu novih izvora i manifestacija trenja karakterističnih za savremeni operativni prostor. Nalazi pružaju značajan doprinos vojnoj teoriji i praksi kroz redefinisane klasičnog koncepta trenja na način koji može informisati efektivniju doktrinu, obuku i organizaciju vojnih snaga za navigaciju kroz kompleksnost savremenih sukoba.

Cljučne riječi: *Klauzevic, trenje, hibridno ratovanje, asimetrični sukobi, informacioni domen, sajber operacije*

¹ Doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Korespondencija: slaven.knezevic998@gmail.com

1. KONCEPTUALIZACIJA TRENJA U KLAUZEVICEVOJ VOJNOJ TEORIJI

Karl fon Klauzevic (*Carl von Clausewitz*),² pruski general i jedan od najznačajnijih vojnih teoretičara svih vremena, u svom kapitalnom djelu “O ratu” (*Vom Kriege*) objavljenom posthumno 1832. godine, uveo je koncept “trenja” (*Friktion*)³ koji je i danas, gotovo dva vijeka kasnije, ostao fundamentalan za razumijevanje dinamike oružanih sukoba. Konceptualizacija trenja u Klauzevicevoj vojnoj teoriji predstavlja jedno od njegovih najoriginalnijih doprinosa strateškoj misli i zahtijeva detaljno razmatranje istorijskog konteksta u kojem je nastala, kao i analizu fundamentalnih principa na kojima počiva.

Klauzevicevo shvatanje rata nije bilo proizvod isključivo teorijskih razmatranja, već je bilo duboko ukorijenjeno u njegovom ličnom iskustvu tokom napoleonskih ratova. Kao oficir pruske vojske, Klauzevic je svjedočio porazu kod Jene i Auerstedta 1806. godine, učestvovao u ruskoj kampanji protiv Napoleona, te bio prisutan u Waterloo kampanji 1815. godine. Takva iskustva omogućila su mu jedinstvenu perspektivu o raskoraku između vojnih planova i njihove realizacije na bojnopolju.

2 Karl fon Klauzevic (*Carl Philipp Gottfried von Clausewitz*) rođen je 01. juna 1780. godine u Burgu kod Magdeburga, a umro je 16. novembra 1831. godine u Brešlau (danas *Wrocław*) od kolere. Kao pruski general i vojni teoretičar, Klauzevic je služio u pruskoruskim kampanjama protiv Napoleona (1812-1815), bio načelnik Pruske vojne akademije, te direktor *Kriegsakademie* u Berlinu od 1818. do 1830. godine. Njegovo kapitalno djelo “O ratu” (*Vom Kriege*) ostalo je nedovršeno zbog njegove prerane smrti, a posthumno ga je objavila njegova supruga Marija fon Klauzevic (*Marie von Clausewitz*) 1832. godine, uredivši rukopise na kojima je radio tokom posljednjih dvanaest godina života. Iako Klauzevic nije uspio kompletirati zamišljenu reviziju svog djela, “O ratu” je priznato kao jedno od najuticajnijih djela vojne teorije u istoriji, postavši temelj strategijskog promišljanja u mnogim vojnim akademijama širom svijeta.

3 U izvornom njemačkom tekstu Klauzevicevog djela *Vom Kriege*, autor koristi termin *Friktion* za koncept koji se na srpski prevodi kao “trenje”. Ovaj termin Klauzevic namjerno pozajmljuje iz mehanike, stvarajući snažnu metaforu koja oslikava sile koje se suprotstavljaju glatkim odvijanju vojnih operacija. Nijansa koja se ponekad gubi u prevodu jeste da *Friktion* u njemačkom nosi jaču konotaciju mehaničkog otpora i fizičke interakcije nego što to često prenosi riječ “trenje” u našem jeziku. Što se tiče često citirane fraze “ratna magla”, zanimljivo je da Klauzevic nikada nije doslovno upotrijebio termin *Nebel des Krieges* (koji bi bio direktan prijevod), već je govorio o “neizvjesnosti” (*Ungewissheit*) i fenomenu sličnom “sumraku” ili “polusvjetlu” (*Halblicht*). Koncept “ratne magle” razvijen je kroz interpretacije i adaptacije Klauzeviceve misli, postajući snažna metafora za neizvjesnost i nepotpunost informacija u ratnim uslovima.

Kako navodi Paret: „Klauzevicevo iskustvo ratovanja protiv napoleonske Francuske oblikovalo je njegovu teorijsku misao na način koji se ne može odvojiti od njegove analize trenja u ratu” (Paret, 1985:142). Upravo u tom raskoraku između teorije i prakse, između plana i izvršenja, Klauzevic je identifikovao fenomen koji je nazvao “trenjem”. U pokušaju da objasni zašto se vojne operacije rijetko odvijaju prema planu, Klauzevic je skovao jednu od svojih najpoznatijih analogija: „Sve u ratu je veoma jednostavno, ali najjednostavnije stvari postaju izuzetno teške. Poteškoće se akumuliraju i stvaraju vrstu trenja koje je teško zamisliti onima koji nisu iskusili rat” (Klauzevic, 1976:119). Ova metafora trenja, preuzeta iz mehanike, poslužila je kao savršena ilustracija sila koje se suprotstavljaju glatkom odvijanju vojnih operacija. Kao što trenje u mehanici usporava kretanje, tako i trenje u ratu otežava sprovođenje vojnih planova.

Klauzeviceva konceptualizacija trenja nije bila samo deskriptivna, već i analitička. Identifikovao je različite izvore trenja, među kojima se posebno ističu nepouzdanost informacija, fizički naponi i ograničenja, nepredvidivost, strah i nesigurnost. Prema Klauzeviću: „Vijesti koje se dobijaju u ratu su većim dijelom kontradiktorne, još većim dijelom lažne, a najvećim dijelom nesigurne... Ukratko, većina vijesti je lažna, a strah ljudi uvećava laži i neistine” (Klauzevic, 1976:117). Takva opservacija o “ratnoj magli” (*Nebel des Krieges*) postala je jedan od ključnih aspekata njegovog razumijevanja trenja. U razmatranju Klauzeviceve teorije trenja, važno je sagledati istorijski kontekst u kojem je nastala. Period nakon Francuske revolucije označio je fundamentalnu transformaciju u načinu ratovanja, gdje su masovne vojske nacionalnih država zamijenile manje, profesionalne armije prethodnog perioda. Kako ističe Haurard (1983): „Klauzevicevo razumijevanje trenja djelomično je proizašlo iz njegovog opažanja kako su se tradicionalne vojske suočavale sa novim izazovima masovne mobilizacije i logistike koje je donio napoleonski način ratovanja” (Howard, 1983:78). Zaista, povećanjem obima vojske i kompleksnosti operacija, povećavalo se i trenje sa kojim su se komandanti morali nositi.

Fundamentalni principi Klauzeviceve teorije trenja mogu se bolje razumjeti kroz njegovu trostruku podjelu rata. Klauzevic je konceptualizovao rat kroz tri nivoa: racionalni (vezan za političke ciljeve), iracional-

ni (vezan za slučajnost i vjerovatnoću) i neracionalni (vezan za emocije i strast). Trenje je primarno locirano u iracionalnoj sferi rata, gdje slučajnost, nepredvidivost i vjerovatnoća igraju ključnu ulogu. Prema Samersovom tumačenju: „Klauzeviceva briljantnost leži u tome što je shvatio da ratom ne upravlja samo racionalni proračun, već i elementi koji se ne mogu lako kvantifikovati – trenje i slučajnost su među najvažnijima” (Summers, 1992:54). Jedan od najvećih doprinosa Klauzeviceve teorije je prepoznavanje da je trenje neizbježna karakteristika rata, a ne anomalija koja se može eliminisati boljim planiranjem. Kako sam Klauzevic naglašava: „Trenje su jedini koncept koji uopšteno odgovara onome što razlikuje stvarni rat od onog na papiru” (Klauzevic, 1976:121). Distinkcija između “idealnog” i “stvarnog” rata ima duboke implikacije za vojnu teoriju i praksu. Kako ističe Ečevarija (2007): „Klauzevicevo insistiranje na trenju kao fundamentalnoj karakteristici rata predstavljalo je direktan izazov prosvjetiteljskom vjerovanju da se rat može svesti na racionalne formule i geometrijske principe” (Echevarria, 2007:112). Važno je napomenuti da Klauzevic nije smatrao trenje samo kao prepreku koju treba prevazići, već i kao fenomen koji može biti iskorišten protiv neprijatelja. Sposobnost da se funkcioniše uprkos trenju – ili da se kreira trenje za protivnika – postao je ključni element vojne vještine. U tom kontekstu, Klauzevic uvodi pojam “ratnog genija” kao vođu koji posjeduje intuiciju i karakter potreban za navigaciju kroz trenje rata. Prema Klauzevicu: „Genij u ratu nije ništa drugo nego izuzetna sposobnost da se ostane prisaban u atmosferi opasnosti i neizvjesnosti, odakle potiče veći dio trenja” (Klauzevic, 1976:124).

Klauzeviceva teorija trenja se može sagledati i u kontekstu njegove šire teorije o “apsolutnom” i “stvarnom” ratu. Dok je apsolutni rat teoretski konstrukt koji podrazumijeva eskalaciju nasilja do krajnjih granica, stvarni rat je ograničen brojnim faktorima – a trenje je jedan od najznačajnijih. Kako navodi van Kreveld: „Klauzevicevo razlikovanje između apsolutnog i stvarnog rata zapravo je priznanje uticaja trenja na ograničavanje teoretskih mogućnosti eskalacije sukoba” (Kreveld, 1991:98). Distinkcija je bila ključna za izbjegavanje čisto apstraktnih teorija koje ne bi imale praktičnu primjenu. Jedna od najinteresantnijih karakteristika Klauzeviceve teorije trenja je njena dijalektička priroda. Naime, trenje nije samo produkt materijalnih faktora poput vremena,

terena ili logistike, već i ljudskog faktora – kako vlastitih snaga, tako i neprijatelja. Ono što je posebno značajno u Klauzevicevoj analizi je prepoznavanje interaktivne prirode trenja – neprijateljske akcije stvaraju trenje, ali i sama prisutnost neprijatelja stvara psihološko trenje kroz strah i neizvjesnost. Kako navodi Vots (2004): „Klauzevicovo najveće dostignuće bilo je prepoznavanje da trenje nije samo rezultat fizičkih okolnosti, već i kompleksne interakcije između suprotstavljenih volja” (Watts, 2004:76).

Mreža uslovljenosti koju stvara trenje dovodi do Klauzevicovog koncepta “centara gravitacije” (*Schwerpunkt*), koji predstavlja tačku gdje je koncentrisana neprijateljska moć, ali i tačku najveće ranjivosti. Kako ističe Strejndž: „Klauzeviceva teorija centara gravitacije direktno proizilazi iz njegove analize trenja – identifikacija centara gravitacije omogućava komandantima da usmjere svoje napore na kritične tačke gdje bi stvoreno trenje moglo imati odlučujući uticaj” (Strange, 1996:103). Predočeni pristup naglašava ekonomiju snaga i precizno usmjeravanje napora, umjesto jednostavnog gomilanja resursa. Klauzevicevo razumijevanje trenja doprinijelo je i njegovom konceptu “kulminacione tačke pobjede” – trenutka kada ofanzivna sila dostiže maksimum efikasnosti prije nego što trenje počne dominirati i smanjivati njenu efektivnost. Prema Klauzevicu: „U svakoj vojnoj operaciji, kad se jednom pređe kulminaciona tačka, trenje i otpor postaju toliki da dalje napredovanje postaje kontraproduktivno” (Klauzevic, 1976:198). Takvo zapažanje ima značajne implikacije za planiranje operacija i artikulaciju ograničenih ciljeva.

Implikacije Klauzeviceve teorije trenja za vojnu praksu su bile dalekosežne: ona je podstakla razvoj koncepta *Auftragstaktik* (misijom vođeno komandovanje)⁴ u pruskoj vojsci, kasnije njemačkom *Wehrma-*

4 Klauzeviceva teorija o trenju imala je dubok uticaj na razvoj njemačkog koncepta *Auftragstaktik* (misijom vođeno komandovanje), koji je postao temelj pruske, a kasnije i njemačke vojne doktrine. Prepoznavši neizbježnost trenja i “ratne magle” na bojnopolju, pruski vojni reformatori pod vodstvom Helmutha von Moltkea Starijeg razvili su sistem komandovanja koji je naglašavao decentralizaciju odlučivanja i inicijativu podređenih oficira. Umjesto detaljnih naredjenja koja propisuju svaki aspekt izvršenja, *Auftragstaktik* naglašava jasno definisanje namjere (tzv. *Commanders Intent*) i željenog krajnjeg stanja, ostavljajući podređenima slobodu da sami odluče kako će ostvariti zadatu misiju. Ovakav pristup je direktna adaptacija na

chtu, gdje su podređeni oficiri dobijali veću autonomiju kako bi mogli prilagoditi planove trenju na koje nailaze na terenu. Kako ističe Kigan: „Pruskonjemačko prihvatanje Klauzevicevog koncepta trenja dovelo je do decentralizacije komandovanja koja je omogućila veću fleksibilnost na taktičkom nivou – direktan odgovor na neizvjesnost koju stvara trenje u ratu” (Keegan, 1993:167). Klauzeviceva konceptualizacija trenja u vojnoj teoriji predstavlja jedan od najznačajnijih doprinosa strateškoj misli. Njegovo prepoznavanje jaza između teorije i prakse, između idealnog plana i stvarne izvedbe, fundamentalno je promijenilo način na koji se razmišlja o ratu. Kako naglašava Grej: „Možda nijedan drugi aspekt Klauzeviceve teorije nije toliko relevantan za savremeno razumijevanje rata kao njegov koncept trenja – on predstavlja most između apstraktnih teorija i stvarnih izazova komandovanja” (Gray, 1999:143). Klauzeviceva teorija trenja ostaje vitalno relevantna čak i u savremenom dobu tehnologije i informacija, podsjećajući nas da je rat, u svojoj suštini, ljudski poduhvat obilježen neizvjesnošću, kompleksnošću i trenjem.

Klauzevicevo zapažanje da centralizirano komandovanje postaje manje efektivno kako se povećava trenje, jer planovi rijetko preživljavaju prvi kontakt sa neprijateljem. Kroz dvije njemačke vojne akademije (*Kriegsakademie*), Klauzeviceva misao o trenju integrisana je u obuku oficira, naglašavajući potrebu za adaptabilnošću, samostalnošću i brzim donošenjem odluka na svim nivoima. Uspjesi pruske vojske protiv Austrije (1866) i Francuske (1870-71) demonstrirali su efektivnost ovog pristupa, cementirajući uticaj Klauzeviceve teorije na njemačku vojnu doktrinu. Moderna njemačka vojska (*Bundeswehr*) i danas primjenjuje ovaj koncept pod nazivom *Führen mit Auftrag* (vođenje kroz misiju), dok su i mnoge druge vojne sile, uključujući SAD i NATO, usvojile slične pristupe kao adaptaciju na trenje savremenog ratovanja. Kroz doktrinu *Mission Command*, američke oružane snage eksplicitno priznaju intelektualni dug prema Klauzevicevom razumijevanju trenja i neizvjesnosti, demonstrirajući trajni uticaj njegovih ideja na savremeno vojno promišljanje.

2. HIBRIDNO RATOVANJE KAO KOMPLEKSNI OPERATIVNI PROSTOR

Savremeni konflikti⁵ sve više poprimaju karakteristike hibridnog ratovanja, fenomena koji kombinuje konvencionalne vojne operacije sa nekonvencionalnim taktikama, *cyber* napadima, informacijskim operacijama, ekonomskim pritiscima i drugim sredstvima projiciranja moći. Evolucija u metodologiji ratovanja značajno je transformisala prirodu sukoba, stvarajući kompleksniji operativni prostor koji generiše nove izvore i manifestacije “trenja” u klauzevicevskom smislu. Kako ističe Hofman: „Hibridno ratovanje inkorporira različite modele ratovanja, uključujući konvencionalne sposobnosti, neregularne taktike i formacije, terorističke akte i kriminalno ponašanje, stvarajući multimodalni operativni prostor neviđene kompleksnosti” (Hoffman, 2007:14). Takva kompleksnost stvara plodno tlo za nastanak novih oblika trenja koji se značajno razlikuju od onih koje je Klauzevic opisao u svom djelu “O ratu”.

5 Rusko-ukrajinski sukob (Knežević, 2025) predstavlja izuzetnu demonstraciju Klauzevicevog koncepta trenja u savremenom kontekstu, pokazujući kako ovaj teorijski princip evoluirao i dobija nove dimenzije. Tradicionalni izvori trenja koje je Klauzevic identifikovao - nepouzdanost informacija, fizička ograničenja i nepredvidivost - očituju se u ovom sukobu, ali u transformiranim oblicima koji reflektuju kompleksnost modernog ratovanja. Informacijsko trenje manifestuje se kroz masivne kampanje dezinformacija koje kreiraju “digitalnu ratnu maglu” koja otežava razlikovanje stvarnosti od propagande, kako za vojne lidere tako i za civilno stanovništvo. Fizičko trenje vidljivo je kroz logističke izazove sa kojima su se suočile ruske snage u prvim fazama Specijalne vojne operacije, demonstrirajući kako čak i tehnološki napredne vojske podliježu klasičnim ograničenjima terena, vremena i izdržljivosti. Operativno trenje nastaje *kroz nesklad između doktrine i stvarnih okolnosti na bojištu*, što je bilo vidljivo kada su ruske snage primjenjivale taktike dizajnirane za brze konvencionalne pobjede u produženom sukobu koji zahtijeva drugačiji pristup. Organizacijsko trenje manifestuje se kroz rigidne hijerarhijske strukture koje otežavaju adaptaciju na promjenjive okolnosti, što je posebno bilo vidljivo u prvim mjesecima rata. Strategijsko trenje nastaje kroz nesklad između političkih ciljeva i vojnih sredstava, gdje očekivana brza pobjeda ustupa mjesto dugotrajnom iscrpljujućem sukobu sa nejasnim izgledima za odlučujući uspjeh. Tehnološko trenje vidljivo je kroz ograničenja sofisticiranih sistema oružja u kompleksnom operativnom okruženju, uključujući izazove koje predstavljaju jednostavniji i jeftiniji sistemi poput dronova. Kognitivno trenje manifestuje se kroz pogrešne pretpostavke o motivaciji i izdržljivosti protivnika, što je dovelo do značajnih strategijskih miskalkulacija na obje strane. Diplomatsko trenje nastaje kroz kompleksne međunarodne odnose i interakcije koje ograničavaju opcije dostupne zaraćenim stranama, posebno u kontekstu nuklearnog odvratanja i ekonomskih sankcija. Legitimacijsko trenje demonstrira kako percepcija pravednosti i opravdanosti sukoba utiče na podršku, mobilizaciju i izdržljivost, kreirajući jedinstvenu dinamiku koja prevazilazi puku materijalnu kalkulaciju.

Hibridno ratovanje predstavlja izazov za tradicionalno razumijevanje trenja prije svega zbog svoje intrinzične višedimenzionalnosti. Za razliku od konvencionalnih sukoba gdje su linije fronta relativno jasne, hibridni konflikti se odvijaju simultano kroz višestruke domene – fizičku, informacijsku, kognitivnu, *cyber* i druge – pri čemu svaki domen posjeduje vlastite jedinstvene karakteristike koje generišu specifične oblike trenja. Prema Makalohu i Džonsonu: „Hibridno ratovanje namjerno zamagljuje granice između različitih domena konflikta, stvarajući situaciju gdje se trenje ne pojavljuje samo unutar pojedinačnih domena, već i na njihovim preklapanjima i interfejsima” (McCulloh & Johnson, 2013:32). Navedeno preklapanje različitih operativnih domena značajno usložnjava problem trenja, jer zahtijeva sinhronizaciju aktivnosti koje podliježu različitim dinamikama i ograničenjima. U kontekstu hibridnog ratovanja, informacijska sfera postaje posebno značajan izvor trenja. Masovna proliferacija informacijskih tehnologija i društvenih medija stvorila je okruženje u kojem se informacije kreću nevjerovatnom brzinom, stvarajući što Kronin naziva “informacijskim cunamijem” koji značajno otežava razlikovanje između činjenica i dezinformacija. Kako Kronin ističe: „U hibridnom konfliktu, informacijsko preopterećenje i namjerna manipulacija informacijama stvaraju novu vrstu ‘ratne magle’ koja je gušća i perzistentnija od one sa kojom su se suočavali komandanti u Klauzevicevo vrijeme” (Cronin, 2020:87). Digitalna “ratna magla” predstavlja fundamentalni izazov za donosiocje odluka, jer podriva sposobnost formiranja tačne slike situacije koja je neophodna za efektivno komandovanje.

Cyber domen hibridnog ratovanja takođe predstavlja bogat izvor novih oblika trenja. Tradicionalno, trenje u ratovanju je bilo ograničeno fizičkim zakonima materijalnog svijeta – terenom, vremenom, logistikom i ljudskim ograničenjima. Međutim, *cyber* prostor posjeduje vlastite zakone i dinamike koje stvaraju nove i nepredvidive oblike trenja. Kako navodi Libicki: „Cyber trenje nije prosto ekstenzija fizičkog trenja u digitalnu sferu, već fundamentalno novi fenomen koji proizilazi iz jedinstvenih karakteristika cyber prostora – njegove nehomogenosti, asimetričnosti, nestabilnosti i nepredvidivosti” (Libicki, 2012:178-179). Na primjer, latencija u mrežnim komunikacijama, softverski bugovi, kompatibilnost sistema i *cyber* napadi predstavljaju nove oblike trenja koji nemaju direk-

tne analogije u fizičkom domenu, ali mogu imati jednako značajan ili čak važniji uticaj na ishod operacija.⁶

Asimetrična priroda hibridnog ratovanja dodatno doprinosi stvaranju novih oblika trenja. U hibridnim konfliktima, državni i nedržavni akteri često posjeduju drastično različite sposobnosti, motivacije i operativne pristupe, što stvara asimetrične interakcije koje generišu trenje na neočekivane načine. Kako ističe Kilkulen: „Asimetrija u hibridnom konfliktu nije samo pitanje disproporcije u vojnoj moći, već fundamentalne različitosti u operativnoj logici i strategijskom razmišljanju, što stvara ‘konceptualno trenje’ koje je često teže prevazići nego čisto fizičko trenje” (Kilcullen, 2013:56). Takvo “konceptualno trenje” nastaje kada akteri postupaju prema različitim pravilima i logikama, što otežava predviđanje njihovih akcija i adekvatno reagovanje na njih. Ambiguitet

6 *NotPetya* napad iz 2017. godine predstavlja izuzetan primjer “kaskadnog trenja” u digitalnom domenu, gdje je malver inicijalno usmjeren protiv ukrajinskih kompanija izazvao globalne posljedice kroz neočekivane lance međuzavisnosti, rezultirajući štetom od preko 10 milijardi dolara za multinacionalne kompanije poput *Maerska*, *FedExa* i *Mercka*. Ruski napad na ukrajinsku električnu mrežu 2015. i 2016. godine demonstrira “trenje operativne asimetrije”, gdje su napadači eksploatisali disparitet između visokotehnoških komponenti kritične infrastrukture i ograničenih *cyber*-bezbjednosnih sposobnosti operatera, uspješno isključivši struju za stotine hiljada građana. Operacija *Olympic Games* (Stuxnet) protiv iranskog nuklearnog programa ilustruje “frikciju epistemološke neizvjesnosti”, gdje su iranski inženjeri mjesecima bili suočeni sa neobjašnjivim kvarovima centrifuga, nemogućnošću pouzdanog utvrđivanja uzroka i nesigurnošću u autentičnost podataka koje su prikazivali njihovi kontrolni sistemi. *SolarWinds* napad otkriven 2020. godine pokazuje “frikciju kumulativne kompleksnosti”, gdje je sofisticirana lancem snabdijevanja kompromitovana softverska komponenta omogućila pristup sistemima preko 18.000 organizacija, uključujući brojne američke vladine agencije, demonstrirajući kako tehnološka međuzavisnost stvara nove vektore trenja. DDoS napadi protiv estonske digitalne infrastrukture 2007. godine ilustruju “frikciju vremenske asimetrije”, gdje su relativno jednostavni napadi izazvali nesrazmjerno dugo trajuće posljedice zbog zavisnosti društva od digitalnih servisa, stvarajući trenje koje se manifestovalo kroz ekonomske i društvene efekte dugo nakon prestanka samih napada. Leak kampanja protiv Demokratskog nacionalnog komiteta tokom američkih predsjedničkih izbora 2016. godine pokazuje “frikciju informacijske asimetrije”, gdje je strateški tempirana objava kompromitovanih podataka kreirala nesrazmjerne efekte na informacijsko okruženje i proces odlučivanja birača. *WannaCry ransomware* napad iz 2017. godine, koji je pogodio britansko zdravstvo (NHS), demonstrira “frikciju tehničkog duga”, gdje su zastarjeli ali kritični sistemi stvorili ranjivosti koje su omogućile širenje malvera kroz ključnu infrastrukturu, rezultirajući otkazivanjem hiljade medicinskih procedura. Ovi primjeri jasno ilustruju kako *cyber* napadi kreiraju nove forme i manifestacije trenja koje prevazilaze Klauzevicevo originalno shvatanje, ali ostaju vjerne njegovom fundamentalnom konceptu faktora koji stvaraju raskorak između plana i realizacije.

i namjerna neodređenost predstavljaju još jedan karakteristični izvor trenja u hibridnom ratovanju. Za razliku od konvencionalnih sukoba gdje je identifikacija neprijatelja i njegovih namjera relativno jasna, hibridno ratovanje karakteriše namjerno zamaglivanje odgovornosti i poricanje umješnosti. Gerasimov, ruski general čije su ideje često povezivane sa konceptom *Gerasimovljeve doktrine*, naglašava: „Granice između rata i mira postaju sve zamagljenije. Ratovi se više ne objavljuju, a kada počnu, ne slijede obrazac na koji smo navikli” (Gerasimov, 2013:24). Ukazani ambiguitet stvara značajno trenje u procesima odlučivanja, jer donosioci odluka moraju djelovati u uslovima produžene neizvjesnosti u pogledu identiteta, namjera i ciljeva protivnika.

Hibridno ratovanje takođe karakteriše visok stepen nelinearnosti, što predstavlja značajan izvor novog trenja. Nelinearnost podrazumijeva da male akcije mogu imati nesrazmjerno velike efekte, da uzročno-posljedični odnosi nisu uvijek očigledni, te da sistemi mogu pokazivati emergentno ponašanje koje se ne može predvidjeti na osnovu njihovih pojedinačnih komponenti. Kako ističe Buske: „Nelinearnost hibridnih konflikata stvarno fundamentalno drugačiju vrstu trenja od one koju je Klauzevic opisao – trenje koje ne nastaje samo zbog fizičkih prepreka ili ljudskih ograničenja, već iz inherentne nepredvidivosti kompleksnih adaptivnih sistema” (Bousquet, 2009:203). Nelinearnost posebno je izražena u informacijskoj sferi, gdje meme ili viralni sadržaji mogu rapidno eskalirati i imati strateški uticaj koji je nesrazmjeran njihovom inicijalnom značaju. U hibridnom ratovanju, trenje se sve više manifestuje kroz kognitivnu dimenziju. Hibridne operacije često ciljaju na percepcije, stavove i uvjerenja ciljanih populacija, stvarajući ono što neki teoretičari nazivaju *kognitivnim trenjem*. Prema Lorensu Fridmanu: „Primarni cilj mnogih hibridnih kampanja nije fizička destrukcija, već kognitivna dezintegracija – stvaranje konfuzije, nesigurnosti i paraliza odlučivanja kroz manipulaciju percepcijama” (Freedman, 2017:242). Kognitivni aspekt trenja posebno je važan u kontekstu demokratskih društava, gdje javno mnijenje i percepcija legitimnosti imaju značajan uticaj na stratejske odluke. Temporalna dimenzija trenja takođe poprima nove oblike u hibridnom ratovanju. Dok je Klauzevic primarno bio fokusiran na kratkoročno trenje koje se manifestuje tokom aktivnih borbenih operacija, hibridno ratovanje često uključuje dugotrajne kampanje niskog intenziteta koje stvaraju ono što bismo mogli nazvati *hroničnim*

trenjem. Kako navodi Fridman: „Hibridne kampanje često su dizajnirane da izazovu dugotrajno iscrpljivanje protivnika kroz perzistentno, ali podnošljivo trenje koje s vremenom erodira volju i sposobnost za otpor” (Freedman, 2017:73). Vremenska dimenzija trenja predstavlja poseban izazov za demokratska društva koja često imaju ograničenu političku volju za dugotrajne konflikte niskog intenziteta.

Jedna od najzanimljivijih karakteristika hibridnog ratovanja je sposobnost aktera da namjerno kreiraju i eksploatišu trenje. Dok je Klauzevic trenje vidio prvenstveno kao prirodnu pojavu koja proizilazi iz inherentnih karakteristika rata, u hibridnom ratovanju trenje postaju operativni cilj – nešto što se namjerno izaziva da bi se omela funkcionalnost protivničkih sistema. Prema Mekenziju: „Stvaranje sistemskog trenja u protivničkim procesima odlučivanja, operativnim ciklusima i stratezijskim kalkulacijama postalo je eksplicitni cilj hibridnih operacija, posebno onih koje provode akteri svjesni svoje inferiornosti u konvencionalnoj vojnoj moći” (McKenzie, 2016:112). Instrumentalizacija trenja predstavlja značajnu evoluciju u odnosu na Klauzevicevo originalno shvatanje ovog koncepta. Integracija civilnih i vojnih sredstava u hibridnom ratovanju takođe stvara nove izvore trenja kroz složene lance komandovanja i kompleksne administrativne strukture.⁷ Grej primjećuje: „Hibridno ratovanje zahtijeva koordinaciju između tradicionalno separiranih vladinih agencija, vojnih komponenti, privatnih kompanija i drugih aktera, stvarajući organizaciono trenje koje može biti jednako značajno kao operativno trenje na terenu” (Gray, 2017:98). Administrativna dimenzija trenja posebno je problematična u društvima sa striktnom separacijom iz-

⁷ Multinacionalne korporacije i privatne vojne kompanije (PMC) unose novu dimenziju trenja u odnosima između velikih sila kroz stvaranje “hibridnih aktera” koji djeluju u sivoj zoni između državnog i nedržavnog djelovanja. Korporacije poput tehnoloških giganta kontrolišu kritičnu digitalnu infrastrukturu koja nadilazi nacionalne granice, stvarajući *frikciju suvereniteta* gdje država više nema potpunu kontrolu nad ključnim elementima svoje nacionalne moći. Privatne vojne kompanije poput ruskog *Wagnera* ili američkog nekadašnjeg *Blackwatera* (sada *Academi*) omogućavaju državama da projektuju vojnu moć uz *frikciju poricanja*, održavajući stratešku dvoznačnost oko svoje umiješanosti u sukobe. Entiteti često djeluju kao posrednici u konfliktima između velikih sila, omogućavajući eskalirajuće akcije bez formalnog prelaska pragova koji bi izazvali direktnu konfrontaciju, stvarajući time *frikciju eskalacijske kontrole*. Kako primjećuje Singer (2008), ovi nedržavni akteri stvaraju asimetrične odnose odgovornosti i transparentnosti, gdje njihove aktivnosti stvaraju stratezijske efekte, ali bez tradicionalnih mehanizama nadzora i kontrole koji postoje kod državnih aktera, dodatno povećavajući neizvjesnost i kompleksnost geopolitičkog okruženja.

među civilnih i vojnih struktura, gdje institucionalna kultura i pravni okviri mogu otežavati efektivnu koordinaciju i integrisani odgovor.

Tehnološka proliferacija u kontekstu hibridnog ratovanja ima dvojak uticaj na trenje. Sa jedne strane, napredne tehnologije mogu redukovati određene tradicionalne izvore trenja – satelitski sistemi smanjuju neizvjesnost u pogledu terena, napredni komunikacijski sistemi omogućavaju brži prenos informacija, a automatizovani sistemi mogu eliminisati ljudske greške. Međutim, sa druge strane, tehnologija stvara nove oblike zavisnosti i ranjivosti koje generišu nove oblike trenja. Kako ističe Singer: „Tehnološka sofisticiranost stvara iluziju smanjenog trenja, ali zapravo samo transformiše njegovu prirodu – od direktnih fizičkih prepreka ka složenim kaskadnim greškama u međupovezanim tehnološkim sistemima” (Singer, 2009:234). Transformacija prirode trenja kroz tehnologiju predstavlja jedan od najznačajnijih izazova za vojne planere i komandante u hibridnom operativnom okruženju. Legalni i normativni aspekti takođe predstavljaju značajan izvor novog trenja u hibridnom ratovanju. Akteri koji provode hibridne operacije često namjerno djeluju u “sivim zonama” međunarodnog prava, birajući taktike koje su dovoljno ambivalentne da otežavaju jasnu pravnu kvalifikaciju i adekvatan odgovor. Prema Videru (2016): „Hibridni akteri eksploatišu konceptualne i pravne praznine između rata i mira, vojnih i civilnih aktivnosti, stvarajući ‘pravno trenje’ koje otežava formulisanje koherentnog i legitimnog odgovora” (Whither, 2016:67). Takvo *pravno trenje* posebno je problematično za liberalne demokratije koje su obavezane vladavinom prava i često imaju rigorozna ograničenja u pogledu upotrebe sile u situacijama koje nisu jasno kvalifikovane kao oružani sukob.

Psihološka dimenzija trenja u hibridnom ratovanju manifestuje se kroz ono što Volc naziva *anksioznost nesigurnosti*. Prema njegovom mišljenju: „Hibridne prijetnje generišu posebnu vrstu psihološkog trenja kroz njihovu ambivalentnost i multiplicitet – osjećaj da prijetnja može doći iz bilo kojeg pravca, u bilo kojem obliku, u bilo kojem trenutku, stvarajući psihološku iscrpljenost i anksioznost koja degradira efektivnost odlučivanja” (Waltz, 2018:156). Psihološka dimenzija trenja može imati duboke implikacije za strategijsko planiranje i izvršenje operacija, jer utiče na kognitivne procese koji su u osnovi donošenja odluka na svim nivoima. Hibridno ratovanje kao kompleksni operativni prostor stvara mnoštvo novih izvora i manife-

stacija trenja koji značajno prevazilaze okvire koje je postavio Klauzevic. Višedimenzionalnost, informacijska saturacija, *cyber* specifičnosti, asimetrija, ambiguitet, nelinearnost, kognitivna dimenzija, temporalna ekstenzija, namjerna instrumentalizacija, organizaciona kompleksnost, tehnološke transformacije, pravne ambivalentnosti i psihološki faktori – svi oni doprinose stvaranju nove topografije trenja koja zahtijeva fundamentalno preispitivanje tradicionalnih pristupa vojnom planiranju i izvođenju operacija. Kako naglašava Hejms: „Razumijevanje novih oblika trenja u hibridnom ratovanju nije samo akademsko pitanje, već imperativ za efektivno strategijsko promišljanje u XXI vijeku – bez takvog razumijevanja, vojni planeri i donosioci odluka riskiraju da primjenjuju neadekvatne konceptualne modele na savremene izazove” (Hammes, 2016:312). Transformacija prirode trenja predstavlja jedan od najznačajnijih izazova sa kojima se suočavaju vojne organizacije u procesu adaptacije na realnosti savremenog bezbjednosnog okruženja, zahtijevajući ne samo tehničke i organizacione inovacije, već i fundamentalno preispitivanje konceptualnih osnova strategijskog promišljanja.

3. METODOLOŠKI OKVIR ZA ANALIZU TRENJA U INFORMACIJSKOM I SAJBER DOMENU SAVREMENIH SUKOBA

Analiza fenomena trenja⁸ u savremenim sukobima zahtijeva razvoj robusnog metodološkog okvira koji može adekvatno obuhvatiti sve

⁸ Empirijska analiza predstavljena u ovom članku oslanja se na nekoliko komplementarnih izvora podataka koji omogućavaju triangulaciju nalaza i povećavaju njihovu pouzdanost. Primarni kvantitativni podaci o ishodima asimetričnih sukoba preuzeti su iz *Correlates of War* (COW) baze podataka koja obuhvata međudržavne i unutardržavne sukobe od 1816. do 2021. godine, te iz UCDP/PRIO *Armed Conflict Dataset* koji pruža detaljnije podatke o sukobima niskog intenziteta. Za analizu specifičnih manifestacija trenja u hibridnim sukobima, korišteni su podaci iz *Global Terrorism Database* (GTD) i ACLED (*Armed Conflict Location & Event Data*) projekta, koji omogućavaju geolokacijski preciznu analizu incidenata i taktika. Kvalitativni podaci o organizacijskim, kognitivnim i strategijskim dimenzijama trenja prikupljeni su iz objavljenih memoara vojnih komandanta, službenih post-operacijskih izvještaja, te prikupljenih intervjua sa veteranima asimetričnih sukoba. Za sajber domenu, analizirani su izvještaji privatnih sajber bezbjednosnih kompanija (*Mandiant*, *CrowdStrike*, *ESET*), akademske studije slučaja dokumentovanih sajber napada, te nepovjerljivi izvještaji vladanih agencija poput US-CERT i EU CERT. Svi empirijski podaci kategorizovani su prema razvijenom analitičkom okviru koji omogućava sistematsko kodiranje različitih manifestacija trenja kroz više domena, čime se stvara osnova za komparativnu analizu i identifikaciju obrazaca.

kompleksnosti informacijskog i sajber domena. Klauzeviceva originalna konceptualizacija trenja nastala je u kontekstu industrijske ere i fizičkog bojišta, gdje su izvori trenja bili prvenstveno materijalne prirode - vrijeme, teren, logistika, umor i strah. Međutim, informacijsko doba donijelo je fundamentalno nove dimenzije sukoba koje zahtijevaju preispitivanje i nadogradnju tradicionalnog metodološkog aparata. Kako navodi Arkvilja: „Digitalna revolucija nije samo transformisala oružje i taktike ratovanja, već je stvorila potpuno nove domene konflikta i sa njima povezane forme trenja koje zahtijevaju nove analitičke pristupe i metode” (Arquilla, 2012:27). Razvoj adekvatnog metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu stoga predstavlja ne samo akademski interes, već i praktičnu nužnost za razumijevanje dinamike savremenih sukoba.

Informacijski i sajber domeni posjeduju jedinstvene karakteristike koje značajno otežavaju razvoj koherentne metodologije za analizu trenja. Za razliku od fizičkog domena gdje su zakoni fizike konstantni i predvidivi, digitalni prostor karakteriše izrazita nestabilnost, nehomogenost i stalna evolucija. Kako primjećuje Libicki: „Sajber prostor nije prirodni fenomen sa nepromjenjivim zakonima, već ljudska kreacija koja se konstantno mijenja - ova fluidnost predstavlja fundamentalni metodološki izazov za bilo kakvu analizu trenja u tom domenu” (Libicki, 2016:43). Dodatno, multidimenzionalnost informacijskog i sajber domena stvara problem konceptualizacije samog prostora u kojem se trenje manifestuje - da li je to fizička infrastruktura, logički sloj mreža, semantički sadržaj ili kognitivni efekti kod ljudskih operatera i ciljanih populacija. Jedan od temeljnih metodoloških izazova u analizi trenja u informacijskom i sajber domenu jeste definisanje i operacionalizacija samog koncepta trenja u ovom kontekstu. Dok je Klauzevic trenje definisao kao “ono što razlikuje stvarni rat od onog na papiru”, u digitalnom domenu granice između “stvarnog” i “papirnatog” (odnosno, teorijskog) postaju znatno zamagljenije. Singer i Fridman nude sljedeću definiciju digitalnog trenja: „Sajber trenje predstavlja ukupnost faktora koji degradiraju, usporavaju ili na drugi način ometaju idealnu izvedbu digitalnih sistema i procesa donošenja odluka baziranih na informacijama iz tih sistema” (Singer & Friedman, 2014:132). Definicija, iako korisna kao polazna tačka, zahtijeva dalju razradu kroz razvoj konkretnih indikatora i metrika koje bi omogućile sistematsko mjerenje i komparaciju trenja u različitim konteksti-

ma. Pri razvoju metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu, neophodno je uzeti u obzir multidisciplinarnu prirodu ovog fenomena. Kako ističe Garske: „Adekvatna analiza sajber sukoba zahtijeva metodologije koje integrišu uvide iz kompjuterskih nauka, kibernetike, teorije sistema, kognitivne psihologije, organizacijske teorije i tradicionalne vojnostrateške misli” (Gartzke, 2013:67). Multidisciplinarnost predstavlja značajan metodološki izazov, ali istovremeno i priliku za razvoj integrisanih analitičkih pristupa koji prevazilaze ograničenja tradicionalnih, disciplinarno fragmentiranih metodologija.

Sistematska analiza trenja u informacijskom i sajber domenu zahtijeva razvoj tipologije koja bi omogućila klasifikaciju različitih formi trenja. Na bazi ekstenzivne analize savremenih sajber konflikata, Valerijano i Manes predlažu sljedeću tipologiju sajber trenja: „tehnološko trenje (koje proizilazi iz nesavršenosti i nekompatibilnosti tehnoloških sistema), ljudsko-kognitivno trenje (koje proizilazi iz interakcije ljudi sa tehnologijom), organizacijsko trenje (koje proizilazi iz institucionalnih struktura i procesa) i strateško trenje (koje proizilazi iz interakcije različitih aktera u sajber prostoru)” (Valeriano & Manes, 2018:109). Takva tipologija predstavlja koristan analitički alat, ali zahtijeva dalje preciziranje kroz razvoj specifičnih indikatora za svaku kategoriju trenja. Kvantifikacija trenja u informacijskom i sajber domenu predstavlja poseban metodološki izazov. Za razliku od određenih aspekata fizičkog trenja koje je moguće direktno mjeriti (npr. vrijeme potrebno za premještanje trupa), digitalno trenje često ima kvalitativne dimenzije koje je teško precizno kvantifikovati. Kelo predlaže višedimenzionalni pristup mjerenju sajber trenja kroz kombinaciju tehničkih metrika (poput vremena odziva sistema, stope greške, propusnosti mreže), organizacijskih indikatora (vrijeme odlučivanja, efektivnost koordinacije) i psiholoških parametara (kognitivno opterećenje, stres, perceptivne distorzije). „Kvantifikacija sajber trenja”, tvrdi Kelo, „zahtijeva kombinaciju objektivnih metrika i kvalitativnih procjena koje zajedno mogu dati holistički uvid u stvarni uticaj trenja na operativnu efektivnost” (Kello, 2017:211).

Temporal na dimenzija predstavlja još jedan značajan aspekt metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Za razliku od tradicionalnog trenja koje se manifestuje pretežno sinhronijski

tokom aktivnih operacija, digitalno trenje često ima dijahronijsku dimenziju - efekti se mogu akumulirati tokom dužeg perioda ili manifestovati sa značajnim vremenskim odmakom. Kako primjećuje Lindzi: „Temporalna dimenzija sajber trenja zahtijeva metodološke pristupe koji mogu obuhvatiti kako trenutne efekte tako i njihovu evoluciju kroz vrijeme, uključujući kaskadne efekte i emergentne fenomene koji se mogu manifestovati danima ili čak mjesecima nakon inicijalnog događaja” (Lindsay, 2015:78). Temporalna kompleksnost zahtijeva longitudinalne studije i razvojne modele koji mogu pratiti evoluciju trenja kroz različite faze sajber konflikta. Epistemološki izazovi dodatno komplikuju razvoj metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Problem atribucije - pouzdanog utvrđivanja izvora određene sajber aktivnosti - predstavlja fundamentalno ograničenje za empirijsku analizu. Bjukenen naglašava: „Nebezbjednost atribucije stvara epistemološko trenje koje otežava preciznu analizu dinamike sajber sukoba - čak i kada imamo detaljne tehničke podatke o incidentu, često ne možemo sa sigurnošću utvrditi ko je odgovoran, sa kojom namjerom i sa kojim strateškim ciljem” (Buchanan, 2020:143). Epistemološka nesigurnost ima direktne implikacije za metodološki dizajn - zahtijeva pristupe koji mogu operirati u uslovima visoke neizvjesnosti i inkorporirati vjerovatne procjene umjesto determinističkih zaključaka. Razvoj efektivne metodologije za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu dodatno je otežan problemom pristupa relevantnim podacima. Najsofisticiraniji sajber incidenti često ostaju klasifikovani, a države i organizacije rijetko dijele detaljne informacije o svojim ranjivostima i operativnim ograničenjima. Rid i Bjukenen ističu ovaj problem: „Analitičari sajber sukoba suočavaju se s fundamentalnim metodološkim izazovom - najrelevantniji podaci za razumijevanje dinamike trenja često su nedostupni zbog tajnosti operacija, dok su javno dostupni podaci često nepotpuni ili zavodeći” (Rid & Buchanan, 2015:32). Takvo ograničenje zahtijeva razvoj inovativnih metodoloških pristupa koji mogu generirati značajne uvide i iz nepotpunih podataka, uključujući tehnike poput triangulacije različitih izvora, ekstrapolacije iz dostupnih podataka i razvoja teorijski informisanih modela koji mogu popuniti empirijske praznine.

Za kompleksnu analizu trenja u informacijskom i sajber domenu neophodno je kombinovati različite metodološke pristupe. Kvantitativ-

ne metode poput mrežne analize, statističkog modeliranja i simulacija mogu pružiti uvid u strukturne aspekte trenja, dok kvalitativne metode poput studija slučaja, dubinskih intervjuja i etnografije mogu rasvijetliti kontekstualne i interpretativne dimenzije. Smit zagovara *metodološki pluralizam* u ovoj oblasti: „Razumijevanje trenja u digitalnom dobu zahtijeva kombinaciju računarskih, matematičkih, društveno-naučnih i humanističkih metodologija - svaka od njih osvjetljava različite aspekte ovog multidimenzionalnog fenomena” (Smit, 2018:218). Integrativni pristup omogućava razvoj holističkog razumijevanja trenja koje prevazilazi ograničenja pojedinačnih metodoloških tradicija. Operacionalizacija Klauzevicevog koncepta “ratne magle” (*Nebel des Krieges*) u kontekstu informacijskog i sajber domena predstavlja poseban metodološki izazov. Tradicionalno shvaćena kao neizvjesnost koja proizilazi iz nepotpunih, netačnih ili zastarjelih informacija na bojnopolju, “ratna magla” u digitalnom dobu poprima nove dimenzije. Perlrot opisuje ovaj fenomen kao “digitalnu maglu” koja nastaje ne samo zbog nedostatka informacija, već i zbog njihovog obilja: „Paradoks digitalnog doba je da povećana količina i brzina informacija često stvara veću, a ne manju neizvjesnost - analitički sistemi i ljudski operateri postaju preopterećeni, što otežava razlikovanje signala od šuma” (Perloth, 2021:289). Metodološki okvir za analizu trenja mora stoga uključiti i tehnike za procjenu informacijskog preopterećenja i njegovih efekata na procese odlučivanja.

Za adekvatnu analizu trenja u informacijskom i sajber domenu neophodno je razviti metodologiju koja može obuhvatiti i ljudski faktor, posebno kognitivne i psihološke dimenzije. Kaneman, Siboni i Sanstajn (2021) naglašavaju važnost razumijevanja kognitivnih pristrasnosti u analizi sajber trenja: „Digitalno trenje nije samo tehnički fenomen, već i kognitivni - način na koji ljudski um obrađuje neizvjesnost, rizik i kompleksnost u digitalnom okruženju stvara jedinstvene forme trenja koje često imaju veći operativni uticaj od čisto tehničkih ograničenja” (Kahneman, Sibony & Sunstein, 2021:176). Metodološki, ovo zahtijeva integraciju eksperimentalnih pristupa iz kognitivne psihologije, uključujući testove za procjenu kognitivnog opterećenja, pažnje, percepcije rizika i donošenja odluka pod pritiskom. Metodološki okvir za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu mora takođe adresirati problem

emergencije - pojave ponašanja na sistemskom nivou koje se ne može predvidjeti na osnovu karakteristika pojedinačnih komponenti. Kako ističe Džervis: „Kompleksni sajber-fizički sistemi karakterišu nelinearne interakcije koje mogu generisati emergentno trenje - forme operativnih ograničenja koje se ne mogu anticipirati čak ni sa potpunim razumijevanjem individualnih komponenti sistema” (Jervis, 2017:112). Metodološki, analiza emergentnog trenja zahtijeva pristupe bazirane na teoriji kompleksnosti, uključujući agentno modelisanje, sistemsku dinamiku i teoriju haosa, koji mogu obuhvatiti nelinearne interakcije i samoorganizujuće ponašanje sistema. Razvoj efektivne metodologije za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu dodatno je komplikovan problemom *interdomenskih interakcija*. Trenje se rijetko manifestuju isključivo u jednom domenu - češće se radi o kompleksnim interakcijama između sajber, informacijskih, kognitivnih, socijalnih i fizičkih dimenzija. Kako naglašava Demčak (2018): „Metodološki pristup koji tretira sajber trenje kao izolovan fenomen neminovno će propustiti ključne interdomenske efekte koji često imaju odlučujući uticaj na ishod operacija” (Demchak, 2018:89). Navedeno zahtijeva razvoj integrisanih analitičkih okvira koji mogu pratiti kaskadne efekte kroz različite domene i identifikovati kritične tačke gdje trenje u jednom domenu amplifikuje ili transformiše trenje u drugima.

Jedna od najznačajnijih metodoloških inovacija u analizi sajber trenja jeste primjena *teorije resilijencije*. Za razliku od tradicionalnog pristupa koji se fokusira primarno na identifikaciji i prevenciji trenja, perspektiva resilijencije naglašava sposobnost sistema da apsorbuje trenje i održi funkcionalnost uprkos operativnim ograničenjima. Linkov i Trump definišu resilijenciju u sajber kontekstu kao „sposobnost sistema da anticipira, apsorbuje, adaptira se i oporavi od događaja koji proizvode trenje, uz očuvanje kritičnih funkcionalnosti” (Linkov & Trump, 2019:54). Metodološki, ovo zahtijeva razvoj metrika za mjerenje resilijencije sistema na različite forme trenja, uključujući indikatore poput robusnosti, redundantnosti, adaptabilnosti i brzine oporavka. Integracija kvalitativnih i kvantitativnih metoda predstavlja ključni aspekt metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Kvantitativne metrike poput vremena odziva sistema, stope grešaka, ili gustine saobraćaja

moгу pružiti objektivne indikatore tehničkog trenja, ali ne mogu adekvatno obuhvatiti subjektivne i kontekstualne dimenzije poput percipirane neizvjesnosti, organizacijske kulture ili strateškog konteksta. Kako navodi Gompert: „Prava snaga metodologije za analizu sajber trenja dolazi iz integracije kvantitativnih metrika koje mogu precizno mjeriti tehničke dimenzije s kvalitativnim pristupima koji mogu rasvijetliti ljudske, organizacijske i strateške faktore” (Gompert, 2016:133). Integracija različitih metodoloških pristupa omogućava razvoj holističkog razumijevanja trenja koje prevazilazi ograničenja pojedinačnih metrika ili analitičkih okvira. Za efektivnu analizu trenja u informacijskom i sajber domenu, neophodno je razviti metodologiju koja može obuhvatiti različite nivoe analize - od tehničkog nivoa individualnih sistema, preko taktičkog i operativnog nivoa, do strategijskog i policy nivoa. Bec i Stivens (2013) naglašavaju važnost ovog višenivojskog pristupa: „Razumijevanje sajber trenja zahtijeva integrisanu analizu koja povezuje mikro-nivo tehničkih incidenata sa makro-nivoom strategijskih implikacija, identifikujući kako se trenje transformišu i amplifikuju kroz različite nivoe” (Betz & Stevens, 2013:147). Metodološki, ovo zahtijeva razvoj pristupa koji mogu povezati tehnički incident sa njegovim operativnim efektima i strategijskim implikacijama, umjesto tretiranja ovih nivoa kao odvojenih analitičkih domena (Knežević, 2025).

Komparativna analiza predstavlja još jedan važan element metodološkog okvira za razumijevanje trenja u informacijskom i sajber domenu. Kroz sistematsku komparaciju različitih slučajeva sajber incidenata i informacijskih operacija, istraživači mogu identifikovati obrasce i faktore koji konzistentno utiču na manifestaciju trenja. Sanger ističe vrijednost komparativnog pristupa: „Samo kroz sistematsku komparaciju različitih sajber konflikata možemo početi razlikovati idiosinkratične faktore od fundamentalnih principa koji upravljaju dinamikom trenja u digitalnom domenu” (Sanger, 2018:231). Metodološki, ovo zahtijeva razvoj standardizovanih protokola za dokumentaciju i analizu slučajeva koji omogućavaju smislenu komparaciju uprkos značajnim varijacijama u kontekstu, akterima i tehnologijama. Razvoj scenarija i simulacija predstavlja vrijedan metodološki alat za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu, posebno imajući u vidu etička i praktična ograničenja eksperimentisanja

sa kritičnim sistemima u realnom svijetu. Vu i Kot naglašavaju: „Simulacije i vježbe omogućavaju istraživačima da eksperimentišu s različitim formama trenja u kontrolisanom okruženju, identifikuju kritične tačke ranjivosti i testiraju različite strategije mitigacije bez rizika za operativne sisteme” (Wu & Kott, 2019:178). Metodološki, ovo zahtijeva razvoj realističnih scenarija i simulacijskih okruženja koja mogu adekvatno replikovati relevantne karakteristike stvarnog svijeta (Knežević, 2024), uključujući tehničke, organizacijske i ljudske faktore.

Važan aspekt metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu jeste i razvoj metrika za procjenu efektivnosti i troškova različitih strategija za mitigaciju trenja. Kako ističu Klark i Hajzelvud: „Za informirano odlučivanje o investicijama u sajber sposobnosti, donosioci odluka trebaju metodologiju koja može ne samo identifikovati različite forme trenja, već i kvantifikovati vjerovatni uticaj i troškove različitih pristupa njihovom adresiranju” (Clark & Hazelwood, 2017:92). Navedeno zahtijeva razvoj *cost-benefit* analitičkih okvira prilagođenih specifičnostima sajber domena, uključujući metrike za procjenu direktnih troškova implementacije, indirektnih troškova kompleksnosti, te vjerovatnih benefita u smislu smanjenog trenja ili povećane resilijencije. Perspektiva sistemskog pristupa nudi posebno vrijedan metodološki okvir za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Umjesto fokusiranja na pojedinačne incidente ili specifične tehnologije, sistemski pristup posmatra informacijske i sajber sisteme kao kompleksne, adaptivne socio-tehničke entitete. Perou naglašava važnost ovog pristupa: „Trenje u kompleksnim sistemima često nastaje iz neočekivanih interakcija između komponenti koje pojedinačno funkcionišu prema specifikacijama - ove emergentne interakcije moguće je razumjeti samo kroz holistički, sistemski pristup koji nadilazi analizu pojedinačnih komponenti” (Perrow, 2011:209). Metodološki, sistemski pristup uključuje tehnike mapiranja sistema, identifikaciju kritičnih međuzavisnosti i analizu potencijalnih kaskadnih efekata koji mogu amplifikovati inicijalno trenje.

Analiza trenja u informacijskom i sajber domenu mora takođe uzeti u obzir sociopolitički kontekst u kojem se operacije odvijaju. Različiti regulatorni režimi, kulturne norme, ekonomski faktori i geopolitički odnosi značajno utiču na manifestaciju i uticaj trenja. Kako primjećuje Dejbert:

„Metodološki okvir koji ignoriše širi sociopolitički kontekst sajber operacija neizbježno će propustiti važne faktore koji oblikuju dinamiku trenja, od regulatornih ograničenja i pravnih barijera do kulturnih razlika u percepciji rizika i organizacijskim praksama” (Deibert, 2020:175), a to zahtijeva interdisciplinarni pristup koji integriše uvide iz političkih nauka, međunarodnih odnosa, sociologije i antropologije sa tehničkim analizama informacijskih i sajber sistema. Razvoj robusnih epistemoloških temelja predstavlja još jedan važan aspekt metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Sajber prostor karakteriše fundamentalna epistemološka nesigurnost - čak i naizgled jednostavna pitanja poput “ko je izvršio napad?” ili “kakve su bile stvarne namjere?” često ostaju bez definitivnog odgovora. Kako naglašava Šajers: „Epistemološka neizvjesnost nije samo praktično ograničenje analize sajber trenja, već i suštinski element samog trenja - nesigurnost u pogledu identiteta aktera, njihovih namjera i sposobnosti direktno doprinosi procesu odlučivanja i izvršenja operacija” (Shires, 2021:132). Metodološki, ovo zahtijeva eksplicitno adresiranje epistemoloških ograničenja kroz primjenu analitičkih okvira koji mogu operisati u uslovima visoke neizvjesnosti, uključujući Bajesijansko rezonovanje,⁹ *fuzzy logiku* i analizu senzitivnosti.

Za kompletnu analizu trenja u informacijskom i sajber domenu neophodno je razviti metodološki pristup koji može obuhvatiti i interakciju između sajber i fizičkog domena. Sa proliferacijom interneta stvari (IoT) i sajber-fizičkih sistema, granica između digitalnog i fizičkog postaje sve poroznija, stvarajući nove forme interdomenskog trenja. Šnajer opisuje ovaj fenomen: „Kako naši fizički sistemi postaju sve više povezani i zavisni od digitalnih komponenti, trenje u sajber domenu sve direktnije i trenutnije utiče na fizički svijet, stvarajući nove vrste rizika i ranjivosti koje prevazilaze tradicionalne domenske granice” (Schneier, 2018:87). Metodološki, ovo zahtijeva razvoj integrisanih pristupa koji mogu pratiti

9 Bajesijansko rezonovanje je pristup zaključivanju zasnovan na Bajesovoj teoremi koji formalno ažurira vjerovanja na osnovu novih dokaza. Formula $P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B)$ izračunava posteriornu vjerovatnoću hipoteze nakon dobijanja novih informacija. Posebno je korisno u situacijama visoke neizvjesnosti poput sajber domena jer eksplicitno kvantifikuje početna znanja (tzv. *priorne vjerovatnoće*) i njihovo ažuriranje. U analizi trenja, omogućava donošenje odluka utemeljenih na nepotpunim informacijama. Integriše subjektivne procjene u matematički rigorozan okvir, idealno za probleme atribucije napada i procjenu rizika.

propagaciju trenja između sajber i fizičkog domena, identifikujući kritične tačke konverzije gdje digitalno trenje ima direktne fizičke implikacije. Etička dimenzija takođe mora biti eksplicitno adresirana u metodološkom okviru za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu. Istraživanje sajber konflikata otvara značajna etička pitanja vezana za privatnost, bezbjednost i potencijalnu *dual-use* prirodu razvijenih znanja. Singer i Kol upozoravaju: „Metodologija koja ignoriše etičke implikacije sajber istraživanja rizikuje ne samo normativne prekršaje, već i podriva dugoročnu vrijednost i kredibilitet samog istraživanja” (Singer & Kolle, 2020:219). Navedeno zahtijeva razvoj etičkih protokola za prikupljanje i analizu podataka, posebno kad se radi o osjetljivim informacijama, te adekvatnu zaštitu identiteta izvora i tehničkih detalja koji bi mogli biti zloupotrebjeni.

Razvoj robusnog metodološkog okvira za analizu trenja u informacijskom i sajber domenu savremenih sukoba predstavlja kompleksan, ali neophodan poduhvat. Takav okvir mora prevazići ograničenja tradicionalnih pristupa razvijenih za analizu trenja u fizičkom domenu, adresirati jedinstvene karakteristike digitalnog prostora, integrisati različite disciplinarnе perspektive, i razviti metrike koje mogu obuhvatiti multi-dimenzionalnu prirodu digitalnog trenja. Kako naglašavaju Kaningem i Masi: „Samo kroz razvoj integrisanog i fleksibilnog metodološkog okvira koji može obuhvatiti tehničke, kognitivne, organizacijske i strategijske dimenzije trenja možemo početi razumijevati stvarnu dinamiku savremenih informacijskih i sajber sukoba” (Cunningham & Massee, 2022:243). Takav okvir nije samo akademski alat, već i praktična nužnost za vojne planere, bezbjednosne analitičare i donosiocе odluka koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima navigacije kroz kompleksni i često nedovoljno razumljeni informacijski i sajber prostor savremenih konflikata.

4. REDEFINISANJE KLAUZEVICEVOG KONCEPTA TRENJA KROZ PRIZMU ASIMETRIČNIH OPERACIJA: EMPIRIJSKI NALAZI I NOVA TEORIJSKA PARADIGMA

Klauzevic u svom kapitalnom djelu “O ratu” konceptualizovao je trenje kao fundamentalni faktor koji razlikuje *rat na papiru* od *stvarnog rata*. Njegovo shvatanje da „sve u ratu je veoma jednostavno, ali

najjednostavnije stvari postaju izuzetno teške” postavilo je teorijski temelj koji je oblikovao vojno strategijsko razmišljanje više od dva vijeka. Međutim, savremena era asimetričnih sukoba, karakteriše dramatičnim disbalansom u vojnoj moći, tehnološkim sposobnostima, organizacijskoj strukturi i strategijskim ciljevima između sukobljenih strana, zahtijeva temeljito preispitivanje i redefinisane ovog koncepta. Dok je Klauzevic razvio svoju teoriju trenja primarno u kontekstu konvencionalnih međudržavnih sukoba industrijske ere, asimetrični konflikti postindustrijskog, globalizovanog svijeta manifestuju oblike trenja koji prevazilaze njegove originalne konceptualizacije – kako u svojoj prirodi, tako i u strategijskim implikacijama. Takva evolucija zahtijeva razvoj nove teorijske paradigme koja može adekvatno obuhvatiti empirijske realnosti savremenih asimetričnih sukoba i pružiti koherentan analitički okvir za razumijevanje trenja u tom kontekstu.

Sama priroda asimetričnog konflikta fundamentalno mijenja dinamiku trenja. Tradicionalno shvaćanje trenja bilo je primarno fokusirano na materijalne faktore – vremenski uslovi, teren, logistička ograničenja, umor, strah i neizvjesnost. Međutim, kako ističe Aregvin-Toft: „Asimetrične strategije ne samo da pokušavaju iskoristiti tradicionalne izvore trenja, već aktivno kreiraju nove forme trenja kroz stratešku manipulaciju percepcija, vremena i prostora – pretvarajući slabost u snagu i snagu protivnika u slabost” (Arreguin-Toft, 2005:41). Perspektiva naglašava kako slabiji akteri u asimetričnim sukobima svjesno razvijaju strategije koje maksimiziraju trenje za tehnološki i materijalno superiornije protivnike, često koristeći pri tome upravo prednosti koje proizlaze iz njihove strukturalne inferiornosti – fleksibilnost, disperziranost i duboku integraciju u lokalni socijalni kontekst.

Empirijska istraživanja asimetričnih sukoba posljednjih decenija pružaju bogat materijal za redefiniranje koncepta trenja. Analizirajući istorijske podatke o asimetričnim sukobima od 1800. do 2005. godine, Lajal i Vilson otkrili su zapanjujući trend: „Procenat pobjeda materijalno superiornijih aktera u asimetričnim sukobima kontinuirano opada tokom vremena – sa oko 80% u XIX vijeku na manje od 40% nakon 1945. godine – što implicira da povećanje tehnološke i materijalne superiornosti paradoksalno može generisati nove forme strategijskog i operativnog

trenja” (Lyall & Wilson, 2009:82).¹⁰ Empirijski nalaz direktno izaziva konvencionalne pretpostavke o inverznoj korelaciji između materijalne superiornosti i izloženosti trenju, sugerirajući da tehnološka sofisticiranost može u određenim kontekstima povećati, a ne smanjiti izloženost trenju. Jedan od ključnih mehanizama koji objašnjava ovaj paradoks jeste ono što Simpson naziva “frikcijom operativne rigidnosti” – tendencija tehnološki superiornih sila da razviju kompleksne, standardizovane operativne procedure koje, iako optimizovane za konvencionalne sukobe, stvaraju dodatno trenje kada se primjenjuju u nekonvencionalnim, asimetričnim konfliktima. Kako Simpson navodi: „Visokorazvijene vojne organizacije razvijaju operativnu rigidnost kao nusprodukt institucionalnog učenja i standardizacije – procedure optimizovane za pobjedu u jednoj vrsti sukoba mogu postati izvor trenja u drugoj” (Simpson, 2018:124). Operativna rigidnost predstavlja formu “samoindukovanog trenja” koje nastaje iz internih strukturalnih karakteristika vojnih organizacija, a ne iz eksternih faktora koje je Klauzevic primarno identifikovao.

Temporalna dimenzija trenja u asimetričnim sukobima također predstavlja značajno odstupanje od Klauzeviceve konceptualizacije. Dok je Klauzevic primarno bio fokusiran na trenje koje se manifestuje u realnom vremenu tokom aktivnih operacija, asimetrični akteri često svjesno manipuliraju vremenskom dimenzijom konflikta kao strategijskim oružjem. Kako ističe Mek u svojoj klasičnoj analizi asimetričnih sukoba: „Akter koji ne može pobijediti u prostoru često pokušava pobijediti u vremenu – produžavajući konflikt i povećavajući ekonomske, političke i psihološke troškove za protivnika do tačke gdje cijena nastavka sukoba prevazilazi potencijalne benefite pobjede” (Mack, 1975:175). Strategijska manipulacija vremenom stvara formu “strategijskog trenja izdržljivosti” koje se akumuliraju tokom dugih perioda i ima kumulativni

10 Statistička analiza koju su proveli Lajal i Wilson (2009) pokazuje da je procenat pobjeda materijalno superiornih aktera u asimetričnim sukobima konstantno opadao tokom vremena: sa približno 80% u periodu 1800-1850, na 65% u periodu 1900-1950, te na samo 40% nakon 1950. godine. U novijim istraživanjima, Aregvin-Toft (2013) je analizirao 196 asimetričnih sukoba između 1800. i 2003. godine, otkrivši da su slabiji akteri pobjeđivali u 28.5% slučajeva tokom XIX vijeka, 34.7% tokom prve polovine XX vijeka i u čak 55% slučajeva od 1950. do 2003. godine. Podaci jasno ilustruju paradoksalni trend gdje povećana tehnološka superiornost koreliše sa opadajućom vjerovatnoćom pobjede u asimetričnim sukobima.

efekat na sposobnost tehnološki superiornije strane da održi operativni tempo i političku volju za nastavak sukoba. Kognitivna dimenzija trenja u asimetričnim sukobima predstavlja još jedno područje koje zahtijeva konceptualno redefinisanje Klauzevicevog modela. Analizirajući iskustva zapadnih vojnih snaga u asimetričnim konfliktima nakon Hladnog rata, Kilkulen identifikuje ono što naziva *kognitivnim trenjem kulturalne distinkcije* – kognitivnu disonancu i operativne izazove koji nastaju kada se vojne snage obučene za konvencionalno ratovanje suočavaju sa protivnicima čiji način ratovanja proizlazi iz fundamentalno različitih kulturalnih, socijalnih i historijskih konteksta. „Kognitivno trenje¹¹ u asimetričnim sukobima”, tvrdi Kilkulen, „ne proizlazi samo iz neizvjesnosti koju je Klauzevic opisao, već iz fundamentalnog nerazumijevanja sociokulturalnog konteksta konflikta, što otežava interpretaciju ponašanja protivnika kroz konvencionalne analitičke okvire i doktrinu” (Kilcullen, 2013:93). Kognitivno trenje ima direktne operativne implikacije, jer otežava anticipaciju protivničkih akcija, interpretaciju obavještajnih podataka i kreiranje efektivnih kontrastrategija poštujući međunarodno pravo (Knežević & Martinović, 2024).

Organizacijska struktura asimetričnih aktera takođe generiše nove

11 Koncept *kognitivnog trenja kulturalne distinkcije* predstavlja posebnu vrstu operativnog trenja koji nastaje kada se vojne snage suočavaju sa protivnikom čiji način ratovanja, motivacije, vrijednosti i operativna logika proizlaze iz fundamentalno različitog kulturalnog, socijalnog i historijskog konteksta. Kilkulen (2013) definiše ovu vrstu trenja kao kognitivnu disonancu i operativne izazove koji se manifestuju kada vojne snage obučene i organizovane prema jednom kulturalnom modelu ratovanja pokušavaju razumjeti, predvidjeti i efektivno djelovati protiv protivnika koji funkcioniše prema sasvim drugačijim kulturalnim obrascima. Takva vrsta trenja manifestuje se kroz nekoliko ključnih mehanizama:

1. Otežano razumijevanje motivacija protivnika (što ometa predviđanje ponašanja);
2. Pogrešna interpretacija signala i namjera (zbog različitih komunikacijskih kodova);
3. Neadekvatna procjena vrijednosti ciljeva i resursa (ono što je vrijedno u jednom kulturalnom kontekstu može biti irelevantno u drugom);
4. Neprimjerena primjena strategija i taktika razvijenih za kulturalno sličnije protivnike.

Za razliku od tradicionalnog shvatanja trenja koje se fokusira na fizičke prepreke ili nepotpunost informacija, *kognitivno trenje kulturalne distinkcije* naglašava kako čak i potpune informacije mogu biti pogrešno interpretirane kada se filtriraju kroz neodgovarajuće kulturalne okvire. Pomenuti fenomen je posebno vidljiv u intervencijama zapadnih vojnih snaga u kulturalno udaljenim kontekstima poput Afganistana, Iraka ili drugih područja gdje koncepti poput autoriteta, lojalnosti, vremena, uspjeha ili časti mogu imati značajno drugačije značenje i manifestacije od onih na koje su zapadne vojne strukture navikle i za koje su obučene.

forme trenja koje prevazilaze Klauzeviceve konceptualizacije. Sejdžmen, analizirajući terorističke mreže, identifikuje *frikciju organizacijske disonancije* – izazove sa kojima se hijerarhijski organizovane vojne i bezbjednosne strukture suočavaju kada se suprotstavljaju mrežnim, decentraliziranim protivnicima.¹² *Mrežno organizovani protivnici*, navodi Sejdžmen, „stvaraju operativno trenje za hijerarhijske strukture kroz sposobnost da apsorbuju gubitke bez degradacije ukupnih sposobnosti, brzo adaptiraju taktike bez centralnog naređenja, i eksploatiraju spore procese odlučivanja karakteristične za birokratske vojne organizacije” (Sageman, 2008:142). Organizacijska disonancija stvara fundamentalni izazov za konvencionalne vojne snage koje moraju balansirati između potrebe za centralnom koordinacijom i zahtjeva za decentralizovanim, adaptivnom izvršnom sposobnošću na terenu. Informacijska dimenzija trenja u asimetričnim sukobima predstavlja značajnu evoluciju u odnosu na Klauzevicevo razumijevanje *ratne magle*. Dok je Klauzevic primarno razmatrao neizvjesnost koja proizlazi iz nedostatka informacija ili njihove nepouzdanosti, savremeni asimetrični konflikti često uključuju ono što Bec naziva *trenjem informacijskog preopterećenja*. Kako objašnjava

12 Koncept *frikcije organizacijske disonancije* odnosi se na operativne izazove i trenje koje nastaje kada se suprotstavljene strane u sukobu odlikuju fundamentalno različitim organizacijskim strukturama, procesima odlučivanja i operativnim logikama. U kontekstu asimetričnih sukoba, ova vrsta trenja javlja se kada se hijerarhijski strukturisane, visoko formalizovne vojne organizacije (tipične za konvencionalne snage) suprotstavljaju mrežno organizovanim, decentralizovanim i adaptibilnim protivnicima (karakterističnim za pobunjeničke, terorističke ili druge nekonvencionalne grupe). Sejdžmen (2008) objašnjava da mrežno organizovani protivnici stvaraju značajno trenje za hijerarhijske strukture kroz nekoliko mehanizama:

1. Sposobnost da apsorbuju gubitke bez degradacije ukupnih operativnih sposobnosti (zbog decentralizacije i redundancije);
2. Mogućnost brze adaptacije taktika bez centralnog naređenja (kroz horizontalnu komunikaciju i lokalizovanu autonomiju);
3. Eksploataciju sporih procesa odlučivanja karakterističnih za birokratske vojne organizacije (igrajući na tempu operacija).

Organizacijska disonanca stvara izazove za konvencionalne snage koje moraju balansirati između potrebe za centralizovanom koordinacijom (radi konzistentnosti i efikasnosti) i zahtjeva za decentralizovanom izvršnom sposobnošću (radi adaptabilnosti i brzine reagovanja) u sukobu sa protivnikom koji djeluje prema fundamentalno drugačijoj organizacijskoj logici. Takva vrsta trenja ima direktne operativne implikacije jer standardni operativni postupci, lanci komandovanja i mehanizmi kontrole koji su efikasni protiv simetrično organiziranih protivnika postaju izvor operativnih ograničenja kada se primjenjuju protiv asimetrično organizovanog neprijatelja.

va: „Paradoksalno, tehnološka superiornost koja omogućava prikupljanje ogromnih količina podataka može stvoriti novo trenje kroz informacijsko preopterećenje, fragmentaciju pažnje i otežano razlikovanje signala od šuma – situaciju u kojoj donosioci odluka imaju pristup većoj količini informacija nego ikada prije, ali se suočavaju sa većim izazovima u njihovoj efektivnoj interpretaciji i integraciji” (Betz, 2015:65). Pomenuto informacijsko trenje posebno je relevantno u kontekstu asimetričnih sukoba gdje su protivnici često disperzovani među civilnim stanovništvom, što dramatično povećava kompleksnost identifikacije i targetiranja legitimnih vojnih ciljeva.

Politička dimenzija trenja u asimetričnim sukobima takođe zahtijeva konceptualno proširenje Klauzeviceve teorije. Analizirajući iskustva SAD-a u asimetričnim sukobima, Bidl (2006) identifikuje ono što naziva *trenjem strategijske divergencije* – operativne izazove koji nastaju kada postoji razilaženje između političkih ciljeva i vojnih sredstava za njihovo ostvarenje. „U asimetričnim sukobima”, navodi Bidl, „često postoji fundamentalna tenzija između političkih ograničenja (potreba za minimalizacijom kolateralnih žrtava, poštovanjem humanitarnog prava, održavanjem domaće i međunarodne podrške) i vojnih imperativa (potreba za konstantnim pritiskom na protivnika, održavanjem operativnog tempa, izolacijom pobunjenika od civilnog stanovništva) – ova tenzija stvara trenje koje se manifestuje kroz restriktivna pravila angažmana, kompleksne procedure odobravanja operacija i dugotrajne procese donošenja odluka” (Biddle, 2006:212). Strategijsko trenje ima direktan uticaj na operativnu efektivnost, jer ograničava sposobnost vojnih snaga da primijene svoju punu tehnološku i materijalnu superiornost protiv asimetričnih protivnika.

Empirijska analiza konkretnih asimetričnih sukoba pruža dodatne uvide u nove forme trenja koje zahtijevaju konceptualno redefiniranje. Studirajući dinamiku američke intervencije u Iraku, Hašim identifikuje *frikciju legitimitetskog deficita* – operativne izazove koji nastaju kada strane vojne snage djeluju u društvu gdje im nedostaje percepcija legitimnosti među lokalnim stanovništvom. „Legitimitetski deficit”, navodi Hašim, „stvara trenje kroz eroziju pouzdanih obavještajnih informacija, omogućavanje protivniku da manipuliše lokalnim percepcijama, i stvaranje bezbjednosnih izazova koji zahtijevaju disproporcionalnu alokaci-

ju resursa za bazičnu bezbjednost i zaštitu snaga” (Hashim, 2006:133). Takvo trenje legitimitetskog deficita posebno je relevantno u kontekstu intervencija vanjskih aktera u lokalnim konfliktima, gdje je asimetrija legitimnosti često jednako značajna kao i asimetrija materijalne moći. Napredak u vojnoj tehnologiji, paradoksalno, također može generisati nove forme trenja u asimetričnim sukobima. Analizirajući upotrebu naprednih tehnologija u protupobunjeničkim operacijama, Cin (2019) identifikuje “frikciju tehnološke ovisnosti” – operativne izazove koji nastaju kada se vojne snage previše oslanjaju na tehnološka rješenja u kompleksnim društvenim konfliktima. „Tehnološka zavisnost”, tvrdi Cin, „može stvoriti trenje kroz atrofiju fundamentalnih vojnih vještina, kreiranje lažnog osjećaja sigurnosti i superiornosti, te poticanje operativnih pristupa koji preferiraju tehnološki-intenzivne metode čak i kada socijalno-intenzivne metode mogu biti efektivnije” (Chin, 2019:191). Takva vrsta trenja posebno je relevantna u protupobunjeničkim operacijama, gdje tehnološka superiornost može stvoriti iluziju razumijevanja terena i protivnika koja ne odgovara kompleksnim sociopolitičkim realnostima konflikta.

Juridička dimenzija trenja u asimetričnim sukobima također predstavlja značajan aspekt koji zahtijeva konceptualno proširenje Klauzeviceve teorije. Kako ističe Dunlap (2008) u svojoj analizi *lawfare* koncepta (upotrebe prava kao oružja u asimetričnim sukobima): „Asimetrični akteri sve više koriste pravna ograničenja kao strategijsko oružje protiv tehnološki superiornih protivnika, stvarajući ‘juridičko trenje’ kroz eksploataciju ograničenja koje međunarodno humanitarno pravo i domaće zakonodavstvo nameću konvencionalnim vojnim snagama” (Dunlap, 2008:88). Juridičko trenje ima direktan operativni uticaj, jer nameće kompleksne procedure verifikacije meta, ograničava upotrebu određenih oružja i taktika, te stvara asimetrična ograničenja koja često favoriziraju strane koje se ne pridržavaju istih pravnih standarda. Analiza specifičnih operativnih izazova u asimetričnim sukobima dodatno ilustruje nove forme trenja koje zahtijevaju redefinisanje Klauzeviceve teorije. Studirajući dinamiku urbanih asimetričnih konflikata, Ivans identifikuje *frikciju urbanog terena* – jedinstvene operativne izazove koji nastaju kada se konvencionalne vojne snage suočavaju sa asimetričnim protivnicima u gusto naseljenim urbanim područjima. „Urbani teren”, tvrdi Ivans, „nameće specifične for-

me trenja kroz dramatično smanjen dometa vidljivosti, otežanu komunikaciju, limitiranu mobilnost, potrebu za preciznom vatrom u prisustvu civila, i kompleksnu trodimenzionalnu prirodu borbenog prostora koja favorizuje poznavanje lokalnog okruženja nad tehnološkom superiornošću” (Evans, 2016:56). Ovakva vrsta operativnog trenja postaje sve značajnija u kontekstu globalne urbanizacije, gdje asimetrični protivnici svjesno biraju urbana područja kao preferirani teren za konfrontaciju sa tehnološki superiornijim protivnicima.

Empirijska analiza psihološke dimenzije asimetričnih sukoba takođe pruža uvide u nove forme trenja koje prevazilaze Klauzeviceve konceptualizacije. Kroz ekstenzivne intervju sa veteranima asimetričnih sukoba, Grosman i Kristensen identifikuju *frikciju moralne disonance* – psihološke izazove koji nastaju kada se vojnici obučeni za konvencionalne sukobe suočavaju sa protivnicima koji ne slijede konvencionalne norme ratovanja. „Moralna disonanca”, navode autori, „stvara operativno trenje kroz psihološki stres, nesigurnost u identifikaciji legitimnih meta, i tenziju između imperativa misije i zabrinutosti za civilne žrtve – faktori koji mogu značajno degradirati borbenu efektivnost kroz povećan oprez, oklijevanje i psihološku iscrpljenost” (Grossman & Christensen, 2007:174). Takva vrsta trenja ima direktne implikacije za obuku, doktrinu i podršku vojnicima angažiranim u asimetričnim sukobima, gdje konvencionalni modeli pripreme mogu biti neadekvatni za adresiranje jedinstvenih psiholoških izazova koje ovi konflikti predstavljaju.

Strategijska analiza neuspjeha superiornih sila u asimetričnim sukobima dodatno osvjetljava nove forme trenja koje zahtijevaju redefinisane Klauzeviceve teorije. U svojoj opsežnoj studiji, Rekord identifikuje *frikciju strategijske asimetrije interesa* – fundamentalni izazov sa kojim se suočavaju vanjske sile intervenisući u lokalnim konfliktima gdje je uloga u pitanju manje kritična za njih nego za lokalne aktere. „Asimetrija interesa”, tvrdi Rekord, „stvara trenje kroz disparitet u spremnosti za prihvatanjem žrtava, troškova i vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva – vanjski akteri, čak i kada posjeduju dramatičnu materijalnu superiornost, suočavaju se s jedinstvenim strategijskim trenjem koje proizlazi iz ograničenog političkog kapitala za dugotrajne, skupe sukobe s nejasnim izgledima za odlučujuću pobjedu” (Record, 2007:122). Takva vrsta

strategijskog trenja ima direktne implikacije za planiranje, izvođenje i evaluaciju vojnih intervencija u asimetričnim konfliktima, gdje konvencionalne metrike uspjeha i tradicionalni indikatori progresa mogu biti neadekvatni. Empirijska analiza organizacijskog učenja u asimetričnim sukobima takođe pruža značajne uvide relevantne za redefinisane koncepta trenja. Studirajući adaptacije vojnih organizacija tokom prolongiranih asimetričnih konflikata, Nagl identifikuje *frikciju institucionalnog konzervatizma* – tendenciju etabliranih vojnih organizacija da se odupiru fundamentalnim adaptacijama čak i kada su suočene sa evidentnim neuspjehom postojećih pristupa. „Institucionalni konzervatizam”, navodi Nagl, „stvara trenje kroz otpor prema inovacijama koje se percipiraju kao devijacije od organizacijske tradicije i identiteta, preferenciju za inkrementalne modifikacije nad fundamentalnim reformama, i tendenciju da se neuspjesi pripisuju neadekvatnoj implementaciji postojeće doktrine umjesto fundamentalnim nedostacima same doktrine” (Nagl, 2005:215). Ovakva vrsta organizacijskog trenja posebno je relevantna u kontekstu adaptacije konvencionalnih vojnih snaga za asimetrične sukobe, gdje tradicionalne organizacijske strukture, sistemi obuke i doktrinalni pristupi mogu biti fundamentalno neadekvatni za novu operativnu realnost. Redefinisane Klauzevicevog koncepta trenja kroz prizmu asimetričnih operacija zahtijeva razvoj nove teorijske paradigme koja može adekvatno obuhvatiti ove empirijske realnosti. Takva paradigma mora prevazići ograničenja tradicionalnog shvatanja trenja kao primarno materijalnog i taktičkog fenomena, i inkorporirati kompleksnije razumijevanje strategijskih, organizacijskih, kognitivnih, kulturalnih i političkih dimenzija trenja u asimetričnim sukobima, vodeći računa o duhu istorije rata (Knežević, 2024). Kao što ističe Grej: „Klauzeviceva fundamentalna intuicija o centralnosti trenja u ratovanju ostaje validna, ali njegovo specifično razumijevanje manifestacija i izvora trenja mora biti prošireno i redefinisano da bi obuhvatilo realnosti postindustrijskog, globalizovanog bezbjednosnog okruženja okarakterisanog proliferacijom asimetričnih aktera, taktika i strategija” (Gray, 2012:198).

Nova teorijska paradigma trenja u asimetričnim sukobima mora biti multidimenzionalna, integrišući različite forme trenja u koherentan analitički okvir koji može obuhvatiti njihove međusobne interakcije i kumu-

lativne efekte. Ovakva paradigma treba razlikovati najmanje pet distinktivnih dimenzija trenja u asimetričnim sukobima: 1) operativno trenje (taktički i logistički izazovi na terenu), 2) organizacijsko trenje (strukturna ograničenja i adaptivni kapacitet), 3) kognitivno trenje (izazovi percepcije, interpretacije i donošenja odluka), 4) političko trenje (ograničenja koja nameću politički imperativ legitimnosti i podrške), i 5) strateški trenje (tenzija između ciljeva i sredstava, kratkoročnih imperativa i dugoročnih interesa). Integracija ovih različitih dimenzija omogućava razumijevanje trenja ne samo kao neželjenog otpora koji treba minimalizovati, već i kao strateškog faktora kojim se može aktivno manipulirati – bilo kroz redukovanje vlastitog trenja ili kroz amplifikaciju trenja protivnika. Empirijski nalazi iz asimetričnih sukoba također naglašavaju potrebu za razumijevanjem trenja kao relativnog, a ne apsolutnog fenomena. Tradicionalno shvatanje trenja često implicitno pretpostavlja da ono uniformno utiče na sve aktere u sukobu, varirajući samo u intenzitetu. Međutim, kako ističe Nagl: „Različiti akteri, s različitim organizacijskim kulturama, strukturama i strateškim imperativima, doživljavaju fundamentalno različite forme trenja čak i u istom operativnom okruženju – ono što predstavlja kritično trenje za jednog aktera može biti marginalno ili čak irelevantno za drugog” (Nagl, 2005:220). Odnosna relativna priroda trenja ima značajne strateške implikacije, jer sugerira da uspjeh u asimetričnim sukobima može više zavisiti od sposobnosti za adaptaciju na neizbježno trenje nego od iluzorne potrage za njegovom eliminacijom kroz tehnološku ili materijalnu superiornost.

Nova teorijska paradigma trenja u asimetričnim sukobima mora također adresirati interakciju između različitih vrsta trenja i njihov kumulativni efekat. Kako ističe Hejms (2004) u svojoj analizi “ratovanja četvrte generacije”: „Efektivne asimetrične strategije ciljaju na stvaranje kaskadnog trenja – gdje inicijalno taktičko trenje generira operativne komplikacije, koje zatim stvaraju organizacijske disfunkcije, koje ultimativno podrivaju stratešku koherenciju i političku održivost” (Hammes, 2004:245). Razumijevanje kaskadne prirode trenja na ovakav način ima značajne implikacije za analizu i planiranje, jer naglašava potrebu za holističkim pristupom koji može adekvatno obuhvatiti kompleksne međuzavisnosti između različitih nivoa i dimenzija trenja. Redefinisanje

koncepta trenja kroz prizmu asimetričnih operacija takođe ima značajne implikacije za vojnu doktrinu, obuku i organizaciju. Tradicionalni pristupi, bazirani na Klauzevicevom shvatanju trenja, često naglašavaju standardizaciju procedura, hijerarhijsku kontrolu i tehnološka rješenja kao primarne mehanizme za redukovanje trenja. Međutim, empirijska analiza asimetričnih sukoba sugerise da ovi pristupi mogu biti neadekvatni ili čak kontraproduktivni u kontekstu koji zahtijeva visok stepen adaptabilnosti, decentralizovane inicijative i kontekstualno razumijevanje. Kako ističe Kilkulen (2013): „Efektivno suprotstavljanje asimetričnim protivnicima zahtijeva organizacijsku kulturu i struktura koja prihvata neizbježnost trenja, razvija kapacitet za brzu adaptaciju, i kultiviše sposobnost za operiranje efektivno usred neizvjesnosti umjesto iluzorne potrage za njenim eliminiranjem” (Kilcullen, 2013:241). Predočena perspektiva naglašava potrebu za fundamentalnim preispitivanjem dominantnih pretpostavki o optimalnom dizajnu vojnih organizacija i procesima obuke i doktrinarnе adaptacije posebno u jeku evolucije međunarodnog prava (Knežević & Martinović, 2024).

Redefinisanje Klauzevicevog koncepta trenja kroz prizmu asimetričnih operacija predstavlja ne samo akademski, već i praktični imperativ za razumijevanje dinamike savremenih sukoba. Empirijski nalazi iz asimetričnih konflikata jasno demonstriraju potrebu za novom teorijskom paradigmom koja može adekvatno obuhvatiti kompleksnost i multidimenzionalnost trenja koje se manifestuje u ovim sukobima. Takva paradigma mora prevazići ograničenja tradicionalnog shvatanja trenja fokusiranog primarno na materijalne i taktičke faktore, i inkorporisati sofisticiranije razumijevanje organizacijskih, kognitivnih, kulturalnih, političkih i strategijskih dimenzija trenja. Kroz integraciju ovih različitih perspektiva i empirijskih nalaza, moguće je razviti koherentan analitički okvir koji može informisati efektivniju teoriju i praksu u kontekstu asimetričnih sukoba koji će vjerovatno nastaviti dominirati bezbjednosnim okruženjem u decenijama koje dolaze.

5. ZAKLJUČAK

Klauzeviceva teorija trenja ostaje jedan od najznačajnijih doprinosa razumijevanju prirode rata i vojnih operacija, ali kako smo vidjeli kroz našu analizu, savremeni kontekst ratovanja zahtijeva njeno značajno redefinisane i proširenje. Od historijskog konteksta i fundamentalnih principa koje je Klauzevic postavio, preko kompleksnog operativnog prostora hibridnog ratovanja, metodoloških izazova analize u informacijskom i sajber domenu, do empirijskih nalaza iz asimetričnih operacija – svaka dimenzija našeg istraživanja doprinijela je holističkom razumijevanju evolucije koncepta trenja u modernom ratovanju. Ključni zaključak koji se provlači kroz sve aspekte našeg istraživanja jeste da je trenje evoluiralo od primarno materijalnog i taktičkog fenomena ka multidimenzionalnom konceptu koji obuhvata organizacijske, kognitivne, informacijske, pravne, političke i stratezijske komponente. Savremeni konflikti okarakterisani višedimenzionalnošću, nelinearnošću i asimetričnošću stvaraju nove forme trenja koje zahtijevaju nove analitičke pristupe i adaptacije tradicionalnih vojnih organizacija i doktrina.

Hibridno ratovanje predstavilo je izazov konvencionalnom razumijevanju trenja kroz zamagljivanje granica između različitih domena konflikta i namjernu instrumentalizaciju trenja kao stratezijskog oružja. Informacijska saturacija, sajber specifičnosti, ambiguitet, asimetrija i manipulacija percepcijama stvaraju nove izvore i manifestacije trenja koje Klauzevic nije mogao anticipirati u svoje vrijeme. Metodološki izazovi analize trenja u informacijskom i sajber domenu zahtijevaju multidisciplinarni pristup koji integriše tehničke, socijalne i kognitivne perspektive. Epistemološka neizvjesnost, problem atribucije, relativna priroda trenja i kompleksne interdomenske interakcije stvaraju potrebu za razvojem novih metrika, analitičkih okvira i istraživačkih pristupa koji mogu adekvatno obuhvatiti ove fenomene. Asimetrični sukobi posebno su osvjetlili paradoksalnu prirodu savremenog trenja, gdje tehnološka i materijalna superiornost može paradoksalno stvarati nove forme stratezijskog, operativnog i organizacijskog trenja. Operativna rigidnost, kulturalna disonanca, politička ograničenja i asimetrija interesa predstavljaju faktore koji mogu značajno redukovati efektivnost materijalno superiornije strane u asimetričnom konfliktu.

Nova paradigma razumijevanja trenja koju predlažemo kroz ovo istraživanje naglašava potrebu za holističkim pristupom koji trenje sagledava ne samo kao prepreku koju treba minimalizovati, već i kao strategijski faktor kojim se može aktivno upravljati. Takva paradigma prepoznaje relativnu prirodu trenja, njegovu višedimenzionalnost i kaskadne efekte koji se manifestuju kroz različite nivoe konflikta. Za vojne organizacije, implikacije su značajne – uspjeh u savremenim konfliktima sve više zavisi od sposobnosti za efikasnu adaptaciju na neizbježno trenje, razvoj organizacijske resilijencije i kultivisanje operativne fleksibilnosti. Organizacije koje ostaju zarobljene u tradicionalnom razumijevanju trenja rizikuju da razviju doktrinu, strukturu i sposobnosti koje su neadekvatne za realnosti savremenih konflikata. Redefinisanje Klauzevicevog koncepta trenja kroz prizmu savremenih konflikata predstavlja ne samo akademski, već i praktični imperativ za vojne organizacije koje žele ostati relevantne u kompleksnom, višedimenzionalnom i nelinearnom bezbjednosnom okruženju XXI vijeka.

6. LITERATURA

1. Arquilla, J. (2012). *Cyberwar is Coming!: The Future of Conflict in the Digital Age*. RAND Corporation.
2. Arreguin-Toft, I. (2005). *How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict*. Cambridge University Press.
3. Betz, D. J. (2015). *Carnage and Connectivity: Landmarks in the Decline of Conventional Military Power*. Oxford University Press.
4. Betz, D. J. & Stevens, T. (2013). *Cyberspace and the State: Toward a Strategy for Cyber-Power*. Routledge.
5. Biddle, S. (2006). *Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle*. Princeton University Press.
6. Bousquet, A. (2009). *The Scientific Way of Warfare: Order and Chaos on the Battlefields of Modernity*. Columbia University Press.
7. Buchanan, B. (2020). *The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics*. Harvard University Press.

8. Chin, W. (2019). *Britain and the War on Terror: Policy, Strategy and Operations*. Routledge.
9. Clark, D. & Hazelwood, S. (2017). *Translating Strategy into Action: The Role of Professional Military Education in the Future of Warfare*. Center for Strategic and International Studies.
10. Clausewitz, C. v. (1976). *O ratu* (Prevod: M. Howard i P. Paret). Princeton University Press.
11. Cronin, A. K. (2020). *Power to the People: How Open Technological Innovation is Arming Tomorrow's Terrorists*. Oxford University Press.
12. Cunningham, F. & Masee, P. (2022). *Digital Friction: Methods and Metrics for Cyber Conflict Analysis*. Georgetown University Press.
13. Deibert, R. J. (2020). *Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society*. House of Anansi Press.
14. Demchak, C. C. (2018). *Wars of Disruption and Resilience: Cybered Conflict, Power, and National Security*. University of Georgia Press.
15. Dunlap, C. J. (2008). Lawfare Today: A Perspective. *Yale Journal of International Affairs*, 3(1), 146-154.
16. Echevarria, A. J. (2007). *Clausewitz and Contemporary War*. Oxford University Press.
17. Evans, M. (2016). *Future War in Cities: Urbanization's Challenge to Strategic Studies in the 21st Century*. International Institute for Strategic Studies.
18. Freedman, L. (2017). *The Future of War: A History*. Public Affairs.
19. Fridman, O. (2018). *Russian "Hybrid Warfare": Resurgence and Politicization*. Oxford University Press.
20. Gartzke, E. (2013). The Myth of Cyberwar: Bringing War in Cyberspace Back Down to Earth. *International Security*, 38(2), 41-73.
21. Gerasimov, V. (2013). Vrijednost nauke je u predviđanju: Novi izazovi zahtijevaju promišljanje formi i metoda vođenja borbenih operacija. *Vojno-industrijski glasnik*, 8(476), 23-29.
22. Gompert, D. C. (2016). *Cyber Power and National Security*. National Defense University Press.

23. Gray, C. S. (1999). *Modern Strategy*. Oxford University Press.
24. Gray, C. S. (2012). *Categorical Confusion? The Strategic Implications of Recognizing Challenges Either as Irregular or Traditional*. Strategic Studies Institute.
25. Gray, C. S. (2015). *The Future of Strategy*. Polity Press.
26. Grossman, D. & Christensen, L. W. (2007). *On Combat: The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and in Peace*. Warrior Science Publications.
27. Hammes, T. X. (2004). *The Sling and the Stone: On War in the 21st Century*. Zenith Press.
28. Hammes, T. X. (2016). *Deglobalization and International Security*. Potomac Books.
29. Hashim, A. S. (2006). *Insurgency and Counter-Insurgency in Iraq*. Cornell University Press.
30. Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
31. Howard, M. (1983). *Clausewitz*. Oxford University Press.
32. Jervis, R. (2017). *System Effects: Complexity in Political and Social Life* (2nd ed.). Princeton University Press.
33. Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). *Noise: A Flaw in Human Judgment*. Little, Brown Spark.
34. Keegan, J. (1993). *A History of Warfare*. Vintage Books.
35. Kello, L. (2017). *The Virtual Weapon and International Order*. Yale University Press.
36. Kilcullen, D. (2013). *Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla*. Oxford University Press.
37. Knežević, S. (2024). *Prauzrok: nacrt za uvod u morfologiju kosmologije, evolucije i teogonije*. Beograd: Metaphysica.
38. Knežević, S. & Martinović, T. (2024). *Development international law after World War II*. *Defendologija* 54-2024, 125-145.
39. Knežević, S. (2025). *Imperijalna prenapregnutost Sjedinjenih Američkih Država i Specijalna vojna operacija u Ukrajini*. Banja Luka: Evropski defendologija centar.

40. Libicki, M. C. (2012). *Crisis and Escalation in Cyberspace*. RAND Corporation.
41. Libicki, M. C. (2016). *Cyberspace in Peace and War*. Naval Institute Press.
42. Lindsay, J. R. (2015). The Impact of China on Cybersecurity: Fiction and Friction. *International Security*, 39(3), 7-47.
43. Linkov, I. & Trump, B. D. (2019). *The Science and Practice of Resilience*. Springer International Publishing.
44. Lyall, J. & Wilson, I. (2009). Rage Against the Machines: Explaining Outcomes in Counterinsurgency Wars. *International Organization*, 63(1), 67-106.
45. Mack, A. (1975). Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict. *World Politics*, 27(2), 175-200.
46. McCulloh, T. & Johnson, R. (2013). *Hybrid Warfare*. Joint Special Operations University Press.
47. McKenzie, S. (2016). *Hybrid Threats and Asymmetric Warfare: What to Learn from 2011–2014*. Swedish Defence University.
48. Nagl, J. A. (2005). *Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam*. University of Chicago Press.
49. Paret, P. (1985). *Clausewitz and the State*. Princeton University Press.
50. Perlroth, N. (2021). *This Is How They Tell Me the World Ends: The Cyberweapons Arms Race*. Bloomsbury Publishing.
51. Perrow, C. (2011). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies* (Updated ed.). Princeton University Press.
52. Record, J. (2007). *Beating Goliath: Why Insurgencies Win*. Potomac Books.
53. Rid, T. & Buchanan, B. (2015). Attributing Cyber Attacks. *Journal of Strategic Studies*, 38(1-2), 4-37.
54. Sageman, M. (2008). *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century*. University of Pennsylvania Press.
55. Sanger, D. E. (2018). *The Perfect Weapon: War, Sabotage, and Fear in the Cyber Age*. Crown Publishing Group.

56. Schneier, B. (2018). *Click Here to Kill Everybody: Security and Survival in a Hyper-connected World*. W. W. Norton & Company.
57. Shires, J. (2021). *The Politics of Cybersecurity in the Middle East*. Hurst Publishers.
58. Simpson, E. (2018). *War From the Ground Up: Twenty-First Century Combat as Politics*. Oxford University Press.
59. Singer, P. W. (2009). *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*. Penguin Press.
60. Singer, P. W. & Cole, A. (2020). *Burn-In: A Novel of the Real Robotic Revolution*. Houghton Mifflin Harcourt.
61. Singer, P. W. & Friedman, A. (2014). *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
62. Smit, S. (2018). *Information Friction: Digital Media in Conflict Zones*. Columbia University Press.
63. Strange, J. (1996). *Centers of Gravity & Critical Vulnerabilities*. Marine Corps War College.
64. Summers, H. G. (1992). *On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War*. Presidio Press.
65. Valeriano, B. & Maness, R. C. (2018). *Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and Coercion*. Oxford University Press.
66. van Creveld, M. (1991). *The Transformation of War*. Free Press.
67. Waltz, E. (2018). *Information Warfare: Principles and Operations*. Artech House.
68. Watts, B. D. (2004). *Clausewitzian Friction and Future War*. National Defense University Press.
69. Whither, J. K. (2016). Making Sense of Hybrid Warfare. *Connections: The Quarterly Journal*, 15(2), 61-72.
70. Wu, Z. & Kott, A. (2019). *Adversarial Deep Learning for Cyber Security*. Springer International Publishing.

CARINSKA POLITIKA “VELIKIH”

UTICAJ TRAMPOVIH CARINA NA AMERIČKU PRIVREDU: ANALIZA POSLJEDICA PROTEKCIONISTIČKE POLITIKE NA EKONOMSKI RAST, ZAPOSLENOST I SEKTORSKU STRUKTURU SAD

Dr Đuro Krčić¹

Apstrakt: Trgovinska politika predsednika Donalda Trampa (2017-2021, 2025-sadašnje), obilježena ekstenzivnim uvođenjem carina na uvoz, predstavlja najsignifikantniju promjenu u trgovinskim praksama SAD od *Smooth-Hawley Tariff Act*-a iz 1930-ih godina (Wikipedia Contributors, 2025). Ovaj rad analizira sveobuhvatan uticaj Trampovih carina na američku privredu kroz tri ključne dimenzije: makroekonomske efekte na GDP i inflaciju, mikroekonomske posljedice po sektorsku produktivnost i zaposlenost, te dugoročne strukturne promjene u trgovinskim odnosima. Istraživanje se zasniva na empirijskim podacima iz perioda 2018-2025. godine i pokazuje da su carine, uprkos cilju povećanja domaće proizvodnje i zaposlenosti, rezultirale neto negativnim ekonomskim efektima. Prosječna stopa carina porasla je sa 2,5% na početak 2025. godine na 27% do aprila iste godine, što predstavlja najveći nivo u posljednjih sto godina (Wikipedia Contributors, 2025). Analiza ukazuje na to da su troškovi carina u potpunosti preneseni na američke uvoznike i potrošače, dovodeći do povećanja cijena i smanjenja ekonomske efikasnosti (Tax Foundation, 2025). GDP je u prvom kvartalu 2025. godine kontrahovan za 0,3% na godišnjem nivou, dok su retorzijske carine trgovinskih partnera dodatno oštetile izvozne sektore, posebno poljoprivredu (Kolb, 2025). Istraživanje zaključuje da protekcionistička trgovinska politika, bez komplementarnih strukturnih reformi, ne doprinosi održivom ekonomskom rastu niti povećanju konkurentnosti američke privrede.

Ključne reči: carine, trgovinska politika, protekcionizam, ekonomski rast, zaposlenost, trgovinski rat, Donald Tramp, američka privreda

¹ Nezavisni Univerzitet Banja Luka, korespodencija: djkrccic0605@gmail.com

1. UVOD

Američku trgovinsku politiku u prvoj dekadi 21. vijeka obilježila je postupna liberalizacija i integracija u globalne vrijednosne lance. Međutim, dolaskom Donalda Trampa na funkciju predsjednika 2017. godine, SAD su ustanovile drastično drugačiji pristup međunarodnoj trgovini, zasnovan na protekcionističkim principima i bilateralnom balansu trgovinskih odnosa. Od januara 2018. godine, Tramp je uveo carine na solarne panele i mašine za pranje veša od 30-50%, a u martu 2018. godine proširio je carine na čelik (25%) i aluminijum (10%) iz većine zemalja (Congressional Budget Office, 2021). Trampova trgovinska politika predstavlja najsignifikantniju promjenu u američkom trgovinskom pristupu od *Smoot-Hawley Tariff Act*-a iz 1930-ih godina. Ova politika se zasnivala na premisi da će carine zaštititi domaću industriju, povećati zaposlenost i smanjiti trgovinski deficit, posebno sa Kinom. Međutim, ekonomski efekti ove politike pokazali su se kompleksnijima od inicijalno projektovanih ciljeva.

Aktuelna, druga Trampova administracija (2025-sadašnje) nastavlja je i intenzivira protekcionističku politiku. Između januara i aprila 2025. godine, prosječna efektivna stopa carina u SAD porasla je sa 2,5% na procjenjenih 27%—najveći nivo u više od jednog vijeka (Wikipedia Contributors, 2025). Ovakav pristup doveo je do eskalacije trgovinskih ratova sa ključnim partnerima, uključujući Kinu, Kanadu, Meksiko i Evropsku uniju. Cilj ovog rada je da pruži sveobuhvatan pregled ekonomskih efekata Trampovih carina na američku privredu, analizirajući njihov uticaj na ekonomski rast, sektorsku produktivnost, zaposlenost i dugoročnu strukturu američke privrede. Analiza obuhvata podatke iz oba Trampova mandata (2017-2021 i 2025-sada) kako bi se omogućilo bolje razumijevanje konsistentnosti i evolucije ove trgovinske politike.

2. MAKROEKONOMSKI EFEKTI CARINA NA PRIVREDNI RAST I INFLACIJU

Makroekonomski efekti Trampovih carina na američki GDP pokazali su se izrazito negativnima. Podaci *Commerce Department*-a poka-

zuju da se bruto domaći proizvod SAD kontraktovao po godišnjoj stopi od 0,3% u prvom kvartalu 2025. godine, nakon što je rastao solidnom stopom od 2,4% u posljednjim mjesecima 2024. godine (Kolb, 2025). Takva kontrakcija predstavlja prvi ekonomski pad u posljednje tri godine i direktno je povezana sa uvođenjem novih carina. Ekonomski modeli predviđaju još ozbiljnije dugoročne posljedice. *Penn Wharton Budget Model* projektuje da će Trampove carine (na osnovu podataka od 8. aprila 2025.) smanjiti GDP za oko 8% i plate za 7% (Penn Wharton Budget Model, 2025). Ovakav pad GDP-a je približno dvostruko veći od onoga što bi nastao povećanjem korporativnog poreza sa 21% na 36%, što se tradicionalno smatra izuzetno distorzivnim oblikom oporezivanja. *Tax Foundation* procjenjuje da će Trampove predložene univerzalne carine od 20% i dodatne carine na Kinu do 60% smanjiti dugoročnu ekonomsku produkciju za 1,3% pre bilo kakve strane odmazde (Tax Foundation, 2025). Ova procjena je konzervativna jer ne uključuje retorzijske mjere trgovinskih partnera, koje mogu dodatno pogoršati ekonomske efekte.

Carine djeluju kao potrošni porez koji direktno utiče na cijene dobara. Carine predstavljaju prosječno povećanje poreza od gotovo 1.200 dolara po američkom domaćinstvu u 2025. godini (Tax Foundation, 2025). Ovakav efekat je posebno izražen u sektorima koji zavise od uvoznih sirovina ili gotovih proizvoda. U istraživanju sprovedenom u decembru 2024. i početkom januara 2025. godine, potrošači su u prosjeku očekivali da će carine dovesti do povećanja cijena uvoznih proizvoda za 10%, a domaćih proizvoda za 14% u narednoj godini (Coibion et al., 2025). Opisana očekivanja se već odražavaju na tržišne cijene prije implementacije carina, što komplikuje posao Federalnih rezervi u kontroli inflacije. Posebno pogođeni sektori uključuju automobilsku industriju, gdje proizvodnja jednog automobila zahtijeva oko pola tone čelika, pa carina od 25% može dodati preko 1.000 dolara u troškove proizvodnje po vozilu. Slično tome, aluminijum čini oko 80% težine avionskih konstrukcija, što znači da carine mogu učiniti američke avione skupljih na globalnom tržištu.

Uvođenje carina značajno je uticalo na finansijska tržišta i monetarnu politiku. Najava carina je izazvala najveći dvodnevni pad u historiji američkog berzanskog tržišta, gdje je u četvrtak i petak samo 6,6 triliona dolara

ukupne vrijednosti brisano prije zatvaranja tržišta za vikend. Indeks povjerenja potrošača, koji sastavlja neprofitna organizacija *Conference Board*, padao je pet uzastopnih mjeseci, a carine su sada prevazišle inflaciju kao glavnu brigu. Ovakav pad povjerenja ima važne implikacije za buduću potrošnju i investicije. Predsjednik Federalnih rezervi *Jerome Powell* je opisao carine i njihov vjerovatni ekonomski uticaj kao “značajno veće od očekivanog”, što ukazuje na zabrinutost centralnih bankara zbog potencijalnih inflatornijih pritisaka koje carine mogu da stvore (White House, 2025).

3. SEKTORSKA ANALIZA: ČELIK I ALUMINIJUM

Sektor čelika i aluminijuma predstavlja najdirektnije ciljanje Trampove trgovinske politike kroz *Section 232* carine. Carine na uvoz metala doprinjele su stvaranju radnih mjesta u industriji proizvodnje metala. Broj ljudi koji rade u čeličanicama kao i onih u proizvodnji aluminijuma porastao je od 2017. do 2019. godine za 6% odnosno 5% (United States International Trade Commission, 2023). Međutim, ovi početni dobitci nisu bili održivi. Nakon što su carine protiv Kanade i Meksika uklonjene, preostala ograničenja nisu bila dovoljna da podrže zapošljavanje u prerađi metala suočeno sa padom domaće tražnje zbog poremećaja izazvanih pandemijom u 2020. i 2021. godini. Pod predsjednikom Trampom, uvoz čelika i aluminijuma drastično se smanjio, pao je za skoro trećinu od 2016. do 2020. godine. Carine su dovele do talasa investicija širom SAD, sa više od 10 milijardi dolara opredjeljenih za izgradnju novih pogona (White House, 2025). Dok su metalurške industrije imale privremene koristi, *downstream* sektori koji koriste čelik i aluminijum kao inpute doživjeli su značajne negativne efekte. Maja 2023. godine, izveštaj *United States International Trade Commission*-a procijenio je da je povećanje proizvodnje od 2,8 milijardi dolara u industrijama zaštićenim carinama na čelik i aluminijum susretnut smanjenjem proizvodnje od 3,4 milijarde dolara u *downstream* industrijama pogođenim višim cijenama inputa (United States International Trade Commission, 2023).

Istraživanje procjenjuje da su Trampove carine na čelik iz 2018. godine koštale poreske obveznike više od 900.000 dolara godišnje za svako radno mjesto koje su sačuvala ili stvorila (United States International Tra-

de Commission, 2023). Ovaj odnos troška i koristi ukazuje na neefektivnost carina kao alata za kreiranje zapošljavanja. Brojke godišnjeg rasta GDP-a za građevinarstvo, proizvodnju i transportne industrije usporavale su se tokom druge polovine 2018. i 2019. godine nakon implementacije carina početkom 2018. godine. Takav uticaj nije iznenađujući, jer viši inputni troškovi mogu rezultirati i višim cijenama za potrošače i smanjenom proizvodnjom.

Automobilska industrija, kao jedan od najvećih potrošača čelika i aluminijuma, posebno je pogođena carinskim politikama. *Ford CEO Jim Farley* upozorio je investitore: „Dugoročno, carina od 25% preko meksičke i kanadske granice napraviće rupu u američkoj industriji kakvu nikada nismo vidjeli”. Tri najveća američka proizvođača automobila—*Ford*, *General Motors* i *Stellantis*—lobirali su za izuzeća, upozoravajući da će carine više naštetiti američkim kompanijama nego stranim konkurentima. Upozorenje odražava složenost integrovanog sjeverno-američkog automobilskog lanca snabdijevanja, gdje se dijelovi i komponente kreću nekoliko puta preko granica tokom procesa proizvodnje (Knežević, 2024).

4. TRGOVINSKI RAT SA KINOM I GLOBALNE POSljedICE

Trgovinski rat sa Kinom predstavlja najznačajniju komponentu Trampove trgovinske politike. Prema *JP Morgan Chase*, efektivna stopa američkih carina na kineske proizvode bila je između 0-5% u 2018. godini i popela se na oko 20% do 2021. godine, kada je predsjednik *Joe Biden* došao na funkciju (Wikipedia Contributors, 2025). Bajdenova administracija nije povukla Trampove carine na kineski uvoz, već je ova stopa ostala stabilna tokom Bajdenovog mandata. U svojoj drugoj administraciji, Tramp je dodatno eskalirao trgovinski rat. Tramp je eskalirao trgovinski rat sa Kinom u toku, podižući osnovne carine na kineski uvoz na 145%. Kao odmazdu, Kina je uvela minimum 125% carinu na američke proizvode i ograničila izvoz rijetkih metala kritičnih za visokotehnološke industrije (Wikipedia Contributors, 2025).

Analiza efekta trgovinskog rata ukazuje na značajne ekonomske troškove za obje strane. Analiza objavljena od strane *Čeda Bown*-a iz *Peterson Institute for International Economics* pokazala je da bi američki izvoz u Kinu bio veći za 119 milijardi dolara nego što je stvarno zabilježeno tokom Trampove administracije od 2018. do 2021. godine, da nije bilo trgovinskog rata i da je američki udio na kineskom tržištu ostao konzistentan (Bown, 2019).

Trgovinski rat je imao dodatne troškove od 30 milijardi dolara u sredstvima poreskih obveznika koje je Tramp koristio za subvencionisanje američkih farmera da kompenzuje njihove izgubljene prodaje Kini od 2018. do 2020. godine (Hass & Denmark, 2022). Studija *Oxford Economics* i *U.S.-China Business Council* iz 2021. godine zaključila je da su SAD izgubile 245.000 radnih mjesta kao rezultat Trampovih carina (Pettis, 2021). Brojka ukazuje na neto negativan uticaj na zaposlenost, uprkos cilju povećanja radnih mjesta u zaštićenim industrijama. Trgovinski rat je doveo do dugotrajnih promjena u globalnim trgovinskim tokovima. Kina je umjesto toga pojačala trgovinu sa drugim partnerima uključujući Evropsku uniju, Meksiko i Vijetnam. Udio zemlje u globalnoj trgovini porastao je otprilike 4% od 2016. godine, kada je predsjednik Tramp prvi put došao na funkciju, dok je udio SAD opao (Kolb, 2025). Nakon prve trgovinske rata, američki farmeri izgubili su značajan tržišni udio u prodaji soje Brazilu, koji još uvek nisu povratili. Ovaj primjer ilustruje kako kratkoročne trgovinske mjere mogu imati dugoročne negativne posljedice na konkurentnost američkih izvoznika.

5. UTICAJ NA POLJOPRIVREDU I RETORZIJSKE MJERE

Američka poljoprivreda, tradicionalno izvozno orijentisana, postala je glavna žrtva retorzijskih carina uvedenih kao odgovor na Trampove trgovinske mjere. Studija Ministarstva poljoprivrede SAD pokazala je da su retorzijske carine smanjile američki poljoprivredni izvoz za 27 milijardi dolara od sredine 2018. godine kada su carine uvedene do kraja 2019. godine (U.S. Department of Agriculture, 2020). Soja je činila većinu pada, 71%, pratili su je sirak i svinjetina sa 7% odnosno 5% (Tax Foundation, 2024). Ovaj udar na soju bio je posebno razoran sa obzi-

rom da je Kina bila najveći kupac američke soje prije trgovinskog rata. Kina, Meksiko i Kanada—tim redosljedom—bile su tri najveća strana kupca američkih poljoprivrednih proizvoda u 2023. godini, sa ukupnim vrijednostima od 33,7 milijarde, 28,2 milijarde i 27,9 milijardi dolara. Retorzijske carine ovih ključnih partnera direktno pogađaju srce američke poljoprivredne proizvodnje.

Kako bi ublažio ekonomski udar na poljoprivredu, Tramp je pokrenuo masivne programe finansijske pomoći farmerima. U 2018. i 2019. godini, Tramp je odobrio plaćanja američkim kmetovima od 28 milijardi dolara da nadoknadi njihove gubitke zbog kineske trgovinske odmazde (Setser, 2025). Američki farmeri zaista su preuzeli skoro sav Trampov prihod od cariana na Kinu, koji sada iznosi 66 milijardi dolara. U 2018. i 2019. godini, Tramp je odobrio plaćanja američkim farmerima od 28 milijardi dolara da nadoknadi njihove gubitke zbog kineske trgovinske odmazde. Ove godine, sa farmerima koji se bore pod dvostrukom krizom trgovinskog rata i pandemije, bailout programi su se popeli mnogo više. Tramp je obećao ljutim farmerima još 19 milijardi dolara u aprilu i 14 milijardi u septembru—dovodeći njegove bailout programe do velikog ukupnog iznosa od 61 milijarde dolara (Setser, 2025). Plaćanja farmerima pogođenim kineskom odmazdom pojela su preko 92% prihoda od poreza trgovinskog rata (Setser, 2025). Ova statistika dramatično ilustruje koliko su carine postale finansiranje poljoprivrednih subvencija umjesto sredstvo povećanja državnih prihoda.

Trgovinski rat je doveo do trajnih promjena u globalnim poljoprivrednim tržištima. U 2017. godini Kina je uvezila robu vrijednu 19,1 milijarde dolara, ali zbog carina koje je Kina uvela na poljoprivredne proizvode broj uvoznih dobara pao je na 9,1 milijardu dolara. Kina je kupila 14,3 miliona tona američke soje, što je najmanji broj u 11 godina. Pre američko-kineskog trgovinskog rata, Kina je uvezila 32,9 miliona tona američke soje. Ovaj drastičan pad ilustruje koliko je trgovinski rat uticao na tradicionalne trgovinske obrasce. Činjenica je da sada kada se osvrćemo na to šest, sedam godina kasnije, dugoročni uticaj toga je da Brazil sada ima komandnu poziciju na kineskom tržištu. Ovakav primjer pokazuje kako kratkoročni trgovinski spor može dovesti do dugotrajnih promjena u globalnim trgovinskim vezama, u korist američkih konkurenata.

6. UTICAJ NA ZAPOSLENOST, PRERASPODJELU RADA I FISKALNE TROŠKOVE CARINSKE POLITIKE

Sveobuhvatan pristup analizi Trampovih carina zahtijeva dublje razumijevanje njihovog uticaja na tržište rada, regionalnu ekonomiju i javne finansije. Dok se inicijalna debata fokusirala na makroekonomske pokazatelje, stvarni uticaj protekcionističke politike otkriva se kroz složene interakcije između sektorske zaposlenosti, fiskalnih troškova i dugoročnih strukturnih promjena u američkoj privredi. Neto efekat Trampovih carina na američku zaposlenost predstavlja jedan od najkontroverznijih aspekata ove trgovinske politike (Knežević & Martinović, 2024). Studija *Oxford Economics* i *U.S.-China Business Council* iz 2021. godine zaključila je da su SAD izgubile 245.000 radnih mjesta kao direktan rezultat Trampovih carina (Pettis, 2021). Ovaj nalaz je posebno značajan jer se protivi osnovnoj premisi protekcionističke politike—da će zaštićene industrije kreirati više radnih mjesta nego što će izgubiti pogođeni sektori. Analiza *Federal Reserve* ekonomista *Aaron Flaaen* i *Justin Pierce* iz decembra 2019. godine takođe je pronašla neto smanjenje zaposlenosti u proizvodnji zbog carina, sugerišući da su koristi od povećane proizvodnje u zaštićenim industrijama nadmašene posljedicama rastućih inputnih troškova i retorzijskih carina (Flaaen & Pierce, 2019).

Međutim, brojka od 245.000 izgubljenih radnih mjesta predstavlja samo vrh ledenog brijega kompleksnije priče o preraspodjeli rada između sektora. Carine na čelik i aluminijum dovele su do povećanja zaposlenosti u metaluškim industrijama—broj ljudi koji rade u čeličanama i u proizvodnji aluminijuma porastao je od 2017. do 2019. godine za 6% odnosno 5% (United States International Trade Commission, 2023). Međutim, ovi dobici su bili kratkotrajan i koncentrisani u relativno malim sektorima američke privrede. *Downstream* industrije koje koriste čelik i aluminijum kao inpute, uključujući automobilsku industriju, građevinarstvo i proizvodnju mašina, zapošljavaju značajno više radnika—preko 12 miliona Amerikanaca radi u sektorima koji koriste čelik, od kojih skoro dva miliona radi u čelik-intenzivnim industrijama gdje čelična inputi čine najmanje 5% ukupnih inputnih potreba. Regionalne razlike u uticaju na zaposlenost otkrivaju dodatnu složenost ekonomskih efekata carina

(Knežević, 2025). Studija ekonomista Univerziteta *Warwick* pokazala je da su carine negativno uticale na birače u okruzima koji su se okrenuli Trampu (u odnosu na *Mitt Romney*-jeve rezultate iz 2012. godine), i da su kao rezultat retorzijskih carina, republikanski kandidati prošli gore između 1,4 i 2,7 procentnih poena u okruzima u vrhu decila distribucije izloženosti podrazumijevanim kineskim, kanadskim i meksičkim odmazdama (Congressional Budget Office, 2021). Ova regionalna analiza sugerirše da su ekonomski troškovi carina bili osjetljivi upravo u onim područjima koja su politički podržavala protekcionističku politiku.

Kvalitativna analiza uticaja na plate i produktivnost radnika otkriva dodatne dimenzije problema. *Tax Foundation* procenjuje da će *Tramp-Biden Section 301* i *Section 232* carine smanjiti dugoročni GDP za 0,2%, kapitalnu strukturu za 0,1%, i radne sate za ekvivalent 142.000 radnih mjesta punog radnog vremena. Razlog što carine nemaju uticaj na pre-porezne plate u ovim procjenama je što se, dugoročno gledano, kapitalna struktura smanjuje proporcionalno smanjenju radnih sati, tako da odnos kapitala i rada, pa tako i nivo plata, ostaje nepromijenjen (Tax Foundation, 2025). Ovaj nalaz sugerirše da carine ne doprinose poboljšanju životnog standarda američkih radnika, već samo preraspoređuju ekonomsku aktivnost između sektora sa neto negativnim efektom na ukupnu produktivnost. Fiskalni aspekt Trampove trgovinske politike možda predstavlja najdramatičniju ilustraciju njenih nenamjerenih posljedica. Umjesto da budu izvor vladajućih prihoda, carine su postale mehanizam za masovno finansiranje poljoprivrednih subvencija. Američki farmeri zaista su preuzeli skoro sav Trampov prihod od carina na Kinu, koji sada iznosi 66 milijardi dolara. U 2018. i 2019. godini, Tramp je odobrio plaćanja američkim farmerima od 28 milijardi dolara da nadoknadi njihove gubitke zbog kineske trgovinske odmazde, dok je ukupni bailout program dosegao 61 milijardu dolara do kraja prvog mandata (Setser, 2025). Plaćanja farmerima pogođenim kineskom odmazdom pojela su preko 92% prihoda od poreza trgovinskog rata, što dramatično ilustruje koliko su carine postale finansiranje poljoprivrednih subvencija umjesto sredstvo povećanja državnih prihoda.

Ekonomska efikasnost ovih programa bailout-a je upitna kada se analizira kroz prizmu troškova po sačuvanom radnom mjestu. Istraži-

vanje Peterson Institute for International Economics procjenjuje da su Trampove carine na čelik iz 2018. godine koštale poreske obveznike više od 900.000 dolara godišnje za svako radno mjesto koje su sačuvale ili stvorile (United States International Trade Commission, 2023). Ovaj odnos troška i koristi daleko prevazilazi bilo koju razumnu procjenu vrijednosti radnog mjesta, čak i kada se uzmu u obzir multiplikativni efekti i pozitivni spoljni efekti industrije. Za poređenje, prosječna godišnja plata američkog radnika u proizvodnji je oko 45.000 dolara, što znači da vladini troškovi za kreiranje jednog radnog mjesta kroz carine prevazilaze 20 godina prosječnih plata. Dugoročni uticaj na federalni budžet i javni dug dodatno komplikuje fiskalnu sliku trgovinske politike. Penn Wharton Budget Model projektuje da će Trampove carine (na osnovu podataka od 8. aprila 2025.) povećati federalne poreske prihode za preko 5,2 triliona dolara tokom 10 godina na konvencionalnoj osnovi i 4,5 triliona dolara na dinamičkoj osnovi (Penn Wharton Budget Model, 2025). Međutim, ove projekte su teoretičke jer ne uzimaju u obzir potrebu za kontinuiranim bailout programima i ekonomske troškove smanjene ekonomske aktivnosti. Preko narednih 30 godina, carine se očekuje da podignu prihode od 16,4 triliona dolara, ali ove cifre padaju na 4,5 triliona i 11,8 triliona dolara na dinamičkoj osnovi.

Analiza distribucijskih efekata otkriva da trgovinska politika nije neutralna prema različitim segmentima društva. Carine djeluju kao regresivni porez koji neproporcionalno pogađa domaćinstva sa nižim prihodima, jer veći dio njihovih prihoda troše na proizvode podložne carinama. *Penn Wharton Budget Model* procjenjuje da će domaćinstvo srednjih prihoda suočiti sa doživotnim gubitkom od 58.000 dolara kao rezultat carina. Ovi gubici su dvostruko veći od onih koji bi nastali povećanjem korporativnog poreza sa 21% na 36%, što se inače smatra veoma distorzivnim oblikom oporezivanja. Međusektorska preraspodjela rada kreirana carinama takođe ima važne implikacije za dugoročnu strukturu američke privrede. Dok zaštićeni sektori doživljavaju kratkotrajan rast zaposlenosti, gubitak konkurentnosti *downstream* industrija može dovesti do dugoročnog strukturnog oslabljenja američke proizvodnje. Automobilska industrija, kao jedan od najvećih korisnika čelika i aluminijuma, posebno je pogođena. *Ford CEO Jim Farley* upozorio je investitore da

će “dugoročno, carina od 25% preko meksičke i kanadske granice napraviti rupu u američkoj industriji kakvu nikada nismo vidjeli” (Wikipedia Contributors, 2025). Upozorenja ukazuju na to da kratkoročni dobici u metalurškim industrijama mogu biti nadmašeni dugoročnim gubicima u sofisticiranijim proizvodnim sektorima. Posljedice trgovinske politike za inovacije i tehnološki razvoj predstavljaju dodatnu dimenziju problema. Višak troškova inputa usled carina može smanjiti resurse dostupne kompanijama za istraživanje i razvoj, dok retorzijske carine mogu ograničiti pristup međunarodnim tržištima potrebnim za amortizaciju visokih troškova inovacija. U sektorima kao što je tehnologija, gde američka kompanija zavise od globalnih tržišta, trgovinski ratovi mogu dugoročno oslabiti inovacioni kapacitet američke privrede.

7. ZAKLJUČAK

Fiskalni troškovi trgovinske politike moraju se razmotriti u kontekstu alternativnih politika koje bi mogle postići slične ciljeve sa manjim ekonomskim gubicima. Umjesto carina, vlada bi mogla investirati 61 milijardu dolara potrošenih na bailout programe u infrastrukturu, obrazovanje ili istraživanje i razvoj, što bi vjerovatno imalo pozitivnije dugoročne efekte na američku konkurentnost. Alternativno, direktne subvencije za tehnološki razvoj u ključnim industrijama mogle bi postići ciljeve nacionalne bezbjednosti bez nametanja troškova na cijelu privredu kroz veće cijene inputa. Analiza ekonomskih efekata Trampovih carina na američku privredu otkriva kompleksnu sliku sa pretežno negativnim posljedicama. Uprkos ciljevima povećanja domaće proizvodnje, smanjenja trgovinskog deficita i kreiranja radnih mesta, protekcionistička trgovinska politika je rezultirala neto ekonomskim gubicima za američku privredu.

Glavni nalazi ovog istraživanja mogu se sumirati kroz nekoliko ključnih tačaka: Carine su djelovale kao regresivni porez na američke potrošače, povećavajući troškove života za prosječno domaćinstvo za približno 1.200 dolara godišnje. GDP kontrakcija u prvom kvartalu 2025. godine (-0,3%) direktno je povezana sa trgovinskim politikama, dok dugoročne projekcije ukazuju na još značajnije gubitke ekonomske produkcije. Dok su metalurške industrije ostvarile kratkoročne koristi u

vidu povećane proizvodnje i zapošljavanja, ovi dobiti su bili nadmašeni gubicima u downstream industrijama koje koriste čelik i aluminijum kao inpute. Odnos troška i koristi pokazuje da carine koštaju više od 900.000 dolara godišnje po stvorenom radnom mestu. Eskalacija trgovinskih tenzija, posebno sa Kinom, dovela je do retorzije carina koje su pogodile američke izvoznike, naročito poljoprivredni sektor. Vladinim bailout programima za farmere potrošeno je više od 92% prihoda od carina, što ovu politiku čini neto fiskalnim troškom umjesto izvora prihoda. Carine su dovele do trajnih promjena u globalnim trgovinskim tokovima, gdje su američki izvoznici izgubili tržišni udio u korist konkurenata, posebno brazilskih poljoprivrednih proizvođača na kineskom tržištu. Ovi gubici će vjerovatno perzistirati i nakon eventualnog ukidanja carina. Teorijski pristup koji je opravdavao Trampove carine—ideja da će prikriti strane partnere da “plate” za trgovinske neravnoteže—pokazao se empirijski netačnim. Troškovi carina su u potpunosti preneseni na američke uvoznike i potrošače, while the macroeconomic benefits postulated by the administration have failed to materialize. Ovakvi nalazi ukazuju na potrebu za refokusiranje američke trgovinske politike ka multilateralnim pristupima koji mogu bolje adresirati strukturne trgovinske probleme bez nametanja značajnih troškova domaćoj privredi. Buduće istraživanje trebalo bi da se fokusira na alternative protekcionističkim politikama koje mogu postići slične ciljeve očuvanja domaće industrije i zapošljavanja sa manjim ekonomskim troškovima.

8. LITERATURA

1. Bown, C. P. (2019). *US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart*. Peterson Institute for International Economics. Dostupno na: <https://www.piie.com/research/piie-charts/2019/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>
2. Bown, C. P. & Kolb, M. (2025). *Trump's Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide*. Peterson Institute for International Economics. Dostupno na: <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/2018/trumps-trade-war-timeline-date-guide>
3. Coibion, O., Gorodnichenko, Y. & Weber, M. (2025). *The Upcoming*

- Trump Tariffs: What Americans Expect and How They Are Responding*. University of Chicago News. Dostupno na: <https://news.uchicago.edu/story/what-effect-will-trumps-tariffs-have-us-economy>
4. Congressional Budget Office (2021). *Effects of Trade Barriers on GDP and Employment*. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Tariffs_in_the_first_Trump_administration
 5. Fajgelbaum, P. & Khandelwal, A. (2021). *Trade War Effects Through 2021: Review of Data and Methods*. *Journal of Policy Modeling*, 43(4), 805-843.
 6. Flaaen, A. & Pierce, J. (2019). *Disentangling the Effects of the 2018-2019 Tariffs on a Globally Connected U.S. Manufacturing Sector*. Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series.
 7. Hass, R. & Denmark, A. (2022). *More Pain Than Gain: How the US-China Trade War Hurt America*. Brookings Institution. Dostupno na: <https://www.brookings.edu/articles/more-pain-than-gain-how-the-us-china-trade-war-hurt-america/>
 8. Knežević, S. & Martinović, T. (2024). *Development international law after World War II*. *Defendology*, 54-2024, 125-145.
 9. Knežević, S. (2024). *Prauzrok: nacrt za uvod u morfologiju kosmologije, evolucije i teogonije*. Beograd: Metaphysica.
 10. Knežević, S. (2025). *Imperijalna prenapregnutost Sjedinjenih Američkih Država i Specijalna vojna operacija u Ukrajini*. Banja Luka: Evropski defendologija centar.
 11. Kolb, M. (2025). *Analysis: The Potential Economic Effects of Trump's Tariffs and Trade War, in 9 Charts*. PBS News. Dostupno na: <https://www.pbs.org/newshour/economy/analysis-the-potential-economic-effects-of-trumps-tariffs-and-trade-war-in-9-charts>
 12. Penn Wharton Budget Model (2025). *The Economic Effects of President Trump's Tariffs*. University of Pennsylvania. Dostupno na: <https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/4/10/economic-effects-of-president-trumps-tariffs>
 13. Pettis, M. (2021). *How Trump's Tariffs Really Affected the U.S. Job Market*. Carnegie Endowment for International Peace. Dostupno na: <https://carnegieendowment.org/china-financial-markets/2021/01/how-trumps-tariffs-really-affected-the-us-job-market?lang=en>

14. Setser, B. W. (2025). *92 Percent of Trump's China Tariff Proceeds Has Gone to Bail Out Angry Farmers*. Council on Foreign Relations. Dostupno na: <https://www.cfr.org/blog/92-percent-trumps-china-tariff-proceeds-has-gone-bail-out-angry-farmers>
15. Tax Foundation (2024). *Tariffs & Trade War Impact on U.S. Agriculture*. Dostupno na: <https://taxfoundation.org/blog/tariffs-trade-war-agriculture-food-prices/>
16. Tax Foundation (2025). *Trump Tariffs: The Economic Impact of the Trump Trade War*. Dostupno na: <https://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-trade-war/>
17. United States International Trade Commission (2023). *Economic Effects of Trump's Steel and Aluminum Tariffs*. Dostupno na: <https://www.cfr.org/article/what-trumps-aluminum-and-steel-tariffs-will-mean-six-charts>
18. U.S. Department of Agriculture (2020). *Effects of Retaliatory Tariffs on Agricultural Exports*. Dostupno na: <https://www.statista.com/chart/33120/estimated-us-agriculture-export-losses-mid-2018-to-end-of-2019-due-to-retaliatory-tariffs/>
19. White House (2025). *Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Section 232 Tariffs*. Dostupno na: <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-restores-section-232-tariffs/>
20. Wikipedia Contributors (2025). *Tariffs in the Second Trump Administration*. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Tariffs_in_the_second_Trump_administration
21. Flaaen, A. & Pierce, J. (2019). *Disentangling the Effects of the 2018-2019 Tariffs on a Globally Connected U.S. Manufacturing Sector*. Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series. Dostupno na: <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2019086pap.pdf>

SPORTSKA DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOST

SPORTSKA DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNI IZAZOVI TOKOM HLADNOG RATA

Tijana Martinović¹

Apstrakt: Ovaj rad istražuje kompleksnu međusobnu povezanost sportske diplomatije i bezbjednosnih izazova tokom perioda Hladnog rata (1947-1991). Tokom ovog perioda ideološke podjele između Istoka i Zapada, sportska takmičenja su često služila kao zamjena za direktnu konfrontaciju između supersila. Rad analizira kako su sportski događaji, poput Olimpijskih igara i drugih međunarodnih takmičenja, bili instrumentalizovani od strane država za postizanje diplomatskih ciljeva i projiciranje meke moći. Posebna pažnja posvećena je značajnim incidentima poput bojkota Olimpijskih igara u Moskvi 1980. i Los Anđelesu 1984. godine, kao i tzv. "ping-pong diplomatiji" koja je otvorila put za normalizaciju odnosa između SAD i Kine. Kroz analizu istorijskih dokumenata, diplomatskih arhiva i sekundarnih izvora, rad pokazuje kako je sport funkcionisao kao arena za bezbjednosno nadmetanje, ali paradoksalno i kao most za dijalog u periodu intenzivnih geopolitičkih tenzija. Zaključci ukazuju da je sportska diplomatija, uprkos svojoj instrumentalizaciji, često uspijevala da otvori diplomatske kanale koji bi inače ostali zatvoreni, doprinoseći određenom stepenu stabilnosti u hladnoratovskom bezbjednosnom okruženju.

Ključne riječi: sportska diplomatija, Hladni rat, bezbjednost, Olimpijske igre, ping-pong diplomatija, meka moć, ideološko nadmetanje, međunarodni odnosi, geopolitika

¹ Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, korespodencija: tijanamarti@gmail.com

1. UVOD

Period Hladnog rata (1947-1991) predstavlja jednu od najkompleksnijih epoha savremene istorije, karakterisanu ideološkom, političkom i vojnom konfrontacijom između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, kao i njihovih respektivnih saveznika. U uslovima nuklearne patnje i nemogućnosti direktnog vojnog sukoba, supersile su tražile alternativne arene za demonstraciju svoje superiornosti i ostvarivanje vanjskopolitičkih ciljeva. Sport, kao globalni fenomen sa ogromnom popularnosti i simboličkim značajem, postao je jedno od najvažnijih polja za projiciranje nacionalnog prestiža i ideološke nadmoći (Keys, 2003). Sportska diplomatija, kao specifičan oblik javne diplomatije, podrazumijeva upotrebu sporta i sportskih događaja za ostvarivanje vanjskopolitičkih ciljeva država i unapređenje međunarodnih odnosa. Tokom Hladnog rata, ovaj fenomen doživio je svoj procvat, a međunarodna sportska takmičenja transformisana su u arene za simboličko odmjeravanje snaga između kapitalističkog i komunističkog bloka (Redihan, 2017). Istovremeno, sport je paradoksalno služio i kao jedan od rijetkih mostova komunikacije između ideološki suprotstavljenih strana, omogućavajući oblike saradnje i dijaloga koji su bili teško ostvarivi u drugim sferama.

Ovaj rad ima za cilj da ispita kompleksnu dinamiku odnosa između sportske diplomatije i bezbjednosnih izazova tokom Hladnog rata. Kroz analizu ključnih sportskih događaja, diplomatskih inicijativa vezanih za sport i njihovih bezbjednosnih implikacija, nastojaćemo da odgovorimo na nekoliko ključnih pitanja: Kako su sportska takmičenja korištena kao instrumenti vanjskopolitičkih strategija supersila? U kojoj mjeri je sport doprinio eskalaciji ili deeskalaciji tenzija u hladnoratovskom bezbjednosnom okruženju? Kakve su bile dugoročne posljedice politizacije sporta na međunarodne odnose i bezbjednosnu arhitekturu Hladnog rata?

Rad je strukturisan u nekoliko logički povezanih cjelina. Nakon uvodnog dijela, slijedi konceptualni okvir koji definiše ključne pojmove i teoretske pristupe relevantne za analizu. Treći dio rada posvećen je analizi Olimpijskih igara kao arene hladnoratovskog nadmetanja, s posebnim osvrtom na bojkote Igara u Moskvi i Los Anđelesu. Četvrti dio istražuje fenomen “ping-pong diplomatije” i njene implikacije za sino-američke

odnose. Peti dio analizira ulogu fudbala i drugih popularnih sportova u kontekstu hladnoratovskih bezbjednosnih izazova. Šesti dio razmatra posljedice sportske diplomatije Hladnog rata na savremene međunarodne odnose, dok završni dio sumira ključne nalaze i zaključke istraživanja.

2. KONCEPTUALNI OKVIR: SPORT, DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOST

2.1. Sportska diplomatija kao instrument vanjske politike

Sportska diplomatija predstavlja relativno nov koncept u teoriji međunarodnih odnosa, koji podrazumijeva upotrebu sporta kao instrumenta za postizanje vanjskopolitičkih ciljeva država (Murray, 2012). Ona se može manifestovati kroz različite oblike: od organizacije međunarodnih sportskih događaja radi podizanja međunarodnog prestiža zemlje, preko korištenja sportskih razmjena za unapređenje bilateralnih odnosa, do instrumentalizacije sportskih uspjeha za projiciranje nacionalne moći i uticaja. Za razliku od tradicionalne diplomatije koja se odvija iza zatvorenih vrata između profesionalnih diplomata, sportska diplomatija uključuje širi spektar aktera – sportiste, trenere, navijače, sportske organizacije – i odvija se pred očima globalne javnosti. Upravo ta javna dimenzija čini je posebno atraktivnim instrumentom “meke moći” (soft power), koncepta koji je razvio Joseph Nye (2004) a koji se odnosi na sposobnost države da ostvari svoje ciljeve privlačenjem i ubjeđivanjem, umjesto prinudom ili plaćanjem.

Tokom Hladnog rata, sportska diplomatija je doživjela svoju punu afirmaciju kao instrument vanjske politike. Obje supersile su prepoznale potencijal sporta za projiciranje svoje ideološke i systemske superiornosti. Za Sovjetski Savez, međunarodna sportska takmičenja predstavljala su priliku da demonstira uspjehe socijalističkog sistema i njegovu sposobnost da stvara “novog čovjeka” – fizički i moralno superiornog (Riordan, 1974). Za Sjedinjene Države, sportski uspjesi služili su kao dokaz superiornosti američkog načina života, individualizma i slobodnog tržišta.

2.2. Sport i bezbjednosni kompleks Hladnog rata

Bezbjednosni kompleks Hladnog rata, karakterisan bipolarnom strukturom međunarodnog sistema, nuklearnom patnjom i ideološkim antagonizmom, stvorio je specifičan kontekst u kojem je sport dobio naglašenu političku i bezbjednosnu dimenziju. Buzan i Wæver (2003) definišu bezbjednosni kompleks kao “grupu država čiji su primarni bezbjednosni interesi toliko usko povezani da se njihove nacionalne bezbjednosti ne mogu realistično razmatrati odvojeno jedna od druge”. U kontekstu Hladnog rata, svaki aspekt odnosa između Istoka i Zapada, uključujući i sportska takmičenja, posmatran je kroz prizmu bezbjednosnih implikacija. Sport je imao dvostruku ulogu u bezbjednosnom kompleksu Hladnog rata. Sa jedne strane, služio je kao arena za demonstraciju moći i prestiža, doprinoseći intenzifikaciji rivalstva i nepovjerenja. Sa druge strane, omogućavao je oblike saradnje i komunikacije koji su mogli djelovati kao mehanizmi za smanjenje tenzija i izgradnju povjerenja. Ova ambivalentna priroda sportske diplomatije čini je posebno interesantnim predmetom analize u kontekstu bezbjednosnih studija.

2.3. Teorijski pristupi analizi sportske diplomatije

Za analizu sportske diplomatije u kontekstu Hladnog rata relevantno je nekoliko teorijskih pristupa. Realistička perspektiva, koja naglašava borbu za moć kao ključnu determinantu međunarodnih odnosa, omogućava razumijevanje instrumentalizacije sporta za projiciranje nacionalne moći i ostvarivanje geopolitičkih interesa. Liberalistički pristup, sa fokusom na značaj međunarodnih institucija i saradnje, pruža okvir za analizu sporta kao potencijalnog mehanizma za unapređenje međunarodnog razumijevanja i saradnje. Konstruktivistička perspektiva, koja naglašava ulogu identiteta, normi i percepcija u međunarodnim odnosima, omogućava razumijevanje simboličke dimenzije sportskih takmičenja i njihove uloge u konstruisanju nacionalnih narativa i identiteta (Levermore & Budd, 2004). Kombinovanjem ovih teorijskih pristupa možemo dobiti sveobuhvatniju sliku o kompleksnoj ulozi sportske diplomatije

u bezbjednosnoj dinamici Hladnog rata. U narednim poglavljima, kroz analizu konkretnih slučajeva i događaja, nastojaćemo da ilustrujemo ovu kompleksnu dinamiku i identifikujemo ključne obrasce interakcije između sporta, diplomatije i bezbjednosti u hladnoratovskom kontekstu.

3. OLIMPIJSKE IGRE KAO ARENA HLADNORATOVSKOG NADMETANJA

3.1. Politizacija olimpijskog pokreta

Olimpijske igre, zamišljene kao apolitično takmičenje posvećeno internacionalnom razumijevanju i miru, postale su tokom Hladnog rata jedna od primarnih arena za geopolitičko i ideološko nadmetanje između Istoka i Zapada. Ulazak Sovjetskog Saveza u olimpijski pokret 1952. godine označio je početak nove ere u kojoj su sportski rezultati postali mjerilo sistemske superiornosti (Rider, 2016).

Za Sovjetski Savez, uspjesi na Olimpijskim igrama predstavljali su potvrdu superiornosti socijalističkog sistema i njegovih vrijednosti. Ovo je dovelo do razvoja sofisticiranog sistema državno sponzorisanog sporta, sa masovnim ulaganjima u talente, treninge i sportsku nauku. Sjedinjene Države, iako nominalno posvećene amaterskom sportu, takođe su morale da intenziviraju svoje napore kako bi parirali sovjetskim uspjesima, što je dovelo do povećane uključenosti federalne vlade u sport (Rider, 2016).

Medalje osvajane na Olimpijskim igrama nisu bile samo sportski uspjesi, već ideološke pobjede, pažljivo kvantifikovane i analizirane u medijima obje strane. Neformalna “medalja tablica”, koja nije dio zvanične olimpijske tradicije, postala je ključni indikator nacionalnog prestiža i sistemske efikasnosti. Ovakva politizacija olimpijskog sporta dovela je do niza kontroverzi i tenzija koje su često narušavale olimpijske ideale mira i razumijevanja.

3.2. Bojkot Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine

Sovjetska invazija na Afganistan u decembru 1979. godine izazvala je oštru reakciju Zapada i dovela do značajne eskalacije hladnoratovskih

tenzija. Kao odgovor na ovu vojnu intervenciju, američki predsjednik Jimmy Carter najavio je bojkot Ljetnih olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, pozivajući saveznike SAD-a da učine isto. Ova odluka predstavljala je prvi slučaj u olimpijskoj historiji da je jedna supersila bojkotovala igre iz eksplicitno političkih razloga (Sarantakes, 2011).

Američka administracija je bojkot predstavila kao neophodnu mjeru za kažnjavanje sovjetske agresije i demonstraciju zapadnog jedinstva u suprotstavljanju ekspanzionističkoj politici SSSR-a. Za predsjednika Cartera, bojkot je bio dio šire strategije pritiska na Sovjetski Savez, koja je uključivala i embargo na žitarice, obustavu transfera tehnologije i bojkot Olimpijskih igara (Sarantakes, 2011).

Ukupno 65 zemalja pridružilo se američkom bojkotu, uključujući ključne zapadne saveznike poput Zapadne Njemačke, Japana, Kanade i Izraela. Međutim, neki značajni zapadni saveznici, poput Velike Britanije, Francuske, Italije i Australije, odlučili su da pošalju svoje sportiste, iako su neke od ovih zemalja učestvovala u protestnim gestovima poput nastupa pod olimpijskom umjesto nacionalnom zastavom.

Bojkot je imao značajne posljedice na više nivoa. Broj zemalja učesnica smanjen je sa 121 na 80, što je značajno umanjilo sportski kvalitet takmičenja u mnogim disciplinama. Ekonomski uticaj na Sovjetski Savez bio je značajan, s obzirom na ogromna ulaganja u infrastrukturu i organizaciju. Na političkom planu, bojkot je dodatno polarizovao međunarodnu zajednicu i produbio nepovjerenje između Istoka i Zapada (Sarantakes, 2011).

3.3. Sovjetski odgovor: Bojkot Olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. godine

Četiri godine kasnije, Sovjetski Savez i njegovi saveznici uzvratili su istom mjerom, bojkotujući Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 1984. godine. Zvanično obrazloženje za bojkot bile su «navodne bezbjednosne prijetnje sovjetskim sportistima» i «antisovjetska histerija» u SAD-u. Međutim, široko je prihvaćeno da je pravi motiv bila recipročna mjera za američki bojkot moskovskih igara (Hulme, 1990).

Sovjetskom bojkotu pridružilo se 14 zemalja Istočnog bloka, uključujući Istočnu Njemačku, koja je bila značajna sportska sila i osvajač brojnih medalja. Jedini izuzetak među komunističkim zemljama bile su Rumunija, koja je odlučila da pošalje svoju delegaciju, i Kina, koja se vratila olimpijskom pokretu nakon dugog odsustva.

Uprkos sovjetskom bojkotu, Igre u Los Anđelesu bile su veoma uspješne u organizacionom i komercijalnom smislu, postavljajući nove standarde za ekonomsku održivost Olimpijskih igara. Za SAD i Zapad, uspješna organizacija predstavljala je diplomatsku pobjedu i demonstraciju vitalnosti zapadnog ekonomskog modela (Hulme, 1990).

3.4. Bezbjednosne implikacije olimpijskih bojkota

Olimpijski bojkoti predstavljali su dramatičnu manifestaciju hladnoratovskih tenzija i njihov uticaj na međunarodnu bezbjednost bio je višestruk. Sa jedne strane, bojkoti su doprinijeli daljoj polarizaciji međunarodne zajednice i produbljanju nepovjerenja između suprotstavljenih blokova. Instrumentalizacija sporta za projiciranje političkih poruka narušila je ideju sporta kao neutralnog prostora za međunarodno razumijevanje.

Sa druge strane, bojkoti su funkcionisali kao simbolički ventili za ispuštanje političkih tenzija i omogućili su državama da demonstriraju svoju poziciju bez pribjegavanja ozbiljnijim konfrontacijama. U tom smislu, sportski bojkoti mogu se posmatrati kao primjer onoga što Schelling (1966) naziva “diplomacijom prinude” – upotrebe ograničenih, često simboličkih mjera za slanje političkih poruka bez eskalacije u otvoren sukob.

Za vrijeme i nakon bojkota, međunarodna sportska zajednica, predvođena Međunarodnim olimpijskim komitetom, intenzivirala je napore da depolitizuje Olimpijske igre i ojača njihovu autonomiju od geopolitičkih tenzija. Ovi naponi, iako samo delimično uspješni, doprinijeli su postepenom smanjenju direktne instrumentalizacije Olimpijskih igara za političke ciljeve u kasnijim fazama Hladnog rata (Cottrell & Nelson, 2010).

4. PING PONG DIPLOMATIJA I OTVARANJE PREMA KINI

Nakon komunističke revolucije u Kini 1949. godine i uspostavljanja Narodne Republike Kine, odnosi između Kine i SAD-a bili su izrazito neprijateljski. SAD su odbile da priznaju novu vladu u Pekingu, podržavajući umjesto toga nacionalističku vladu na Tajvanu kao legitimnog predstavnika Kine. Sino-sovjetski rascjep tokom 1960-ih godina stvorio je kompleksniju geopolitičku situaciju, koja je otvorila mogućnost za promjenu američke politike prema Kini (Xu, 2008). U kontekstu nastavka rata u Vijetnamu i sve izraženijih tenzija sa Sovjetskim Savezom, američka administracija pod predsjednikom Richardom Nixonom počela je da razmatra mogućnost normalizacije odnosa sa Kinom kao dio šire strategije “triangularne diplomatije”. Istovremeno, kinesko rukovodstvo, suočeno sa prijetnjom od Sovjetskog Saveza na sjevernoj granici, također je bilo zainteresovano za poboljšanje odnosa sa SAD-om (Xu, 2008).

U aprilu 1971. godine, američki stonoteniseri koji su učestvovali na Svjetskom prvenstvu u stonom tenisu u Japanu dobili su neočekivan poziv da posjete Narodnu Republiku Kinu. Ova posjeta, koja je postala poznata kao “ping-pong diplomatija”, označila je prvi zvanični kontakt između američkih i kineskih građana nakon više od dvije decenije potpunog prekida odnosa (Itoh, 2011). Pozadina ovog poziva bila je pažljivo planirana diplomatska inicijativa. Predsjednik Mao Ce Tung lično je odobrio poziv, prepoznajući potencijal sporta kao neutralnog i niskorizičnog kanala za inicijalni kontakt. S američke strane, Nixonova administracija brzo je prepoznala značaj ovog gesta i odgovorila pozitivno, dozvoljavajući posjetu uprkos dugogodišnjoj politici izolacije Kine (Itoh, 2011). Američka delegacija stonotenisera boravila je u Kini sedam dana, igrajući prijateljske mečeve i učestvujući u kulturnim razmjenama. Medijska pokrivenost ove posjete bila je intenzivna, posebno u SAD-u, gdje je predstavljala prvi direktan uvid u život u komunističkoj Kini nakon mnogo godina.

“Ping-pong diplomatija” imala je dalekosežne posljedice za geopolitičku i bezbjednosnu dinamiku Hladnog rata. U julu 1971. godine, samo tri mjeseca nakon posjete stonotenisera, američki državni sekretar Henry Kissinger tajno je posjetio Peking kako bi pripremio teren za istorijsku

posjetu predsjednika Nixona Kini u februaru 1972. godine. Ova posjeta rezultirala je potpisivanjem Šangajskog kominikea, koji je postavio osnove za normalizaciju odnosa između dvije zemlje (Xu, 2008).

Strateški značaj ovog diplomatskog proboja bio je ogroman. Za SAD, približavanje Kini predstavljalo je ključni element strategije “triangularne diplomatije”, koja je imala za cilj iskorištavanje sino-sovjetskih tenzija za jačanje američke geopolitičke pozicije. Za Kinu, poboljšanje odnosa sa SAD-om smanjilo je prijetnju od potencijalnog dvofrontnog sukoba i otvorilo put ka međunarodnoj reintegraciji nakon godina izolacije. Sovjetski Savez je sa zabrinutošću pratio ovo zbližavanje, percipirajući ga kao potencijalnu prijetnju svojoj bezbjednosti. Formiranje implicitne kinesko-američke osovine protiv SSSR-a značajno je promijenilo strateški balans snaga i doprinijelo novoj fazi detanta između SAD-a i Sovjetskog Saveza tokom 1970-ih godina (Kissinger, 1994).

“Ping-pong diplomatija” koja je pratila evoluciju međunarodnog prava (Knežević, S. & Martinović, T., 2024) postala je klasičan primjer upotrebe sporta kao instrumenta za otvaranje diplomatskih kanala u situacijama kada su tradicionalni diplomatski putevi blokirani. Uspjeh ovog pristupa demonstrirao je kako naizgled trivijalni sportski kontakti mogu imati transformativni uticaj na međunarodne odnose kada postoje podudarni strateški interesi ključnih aktera.

5. FUDBAL I DRUGI POPULARNI SPORTOVI U HLADNORATOVSKOM KONTEKSTU

5.1. Fudbal kao arena ideološkog nadmetanja

Fudbal, kao najpopularniji globalni sport, nije mogao izbjeći politizaciju tokom Hladnog rata. Klubovi i reprezentacije često su percipirani kao predstavnici ne samo svojih zemalja, već i svojih političkih sistema. Mečevi između timova iz zemalja različitih ideoloških opredjeljenja često su dobijali dimenziju koja je prevazilazila sport (Tomlinson & Young, 2006). U Istočnoj Evropi, fudbalski klubovi često su bili direktno pove-

zani sa državnim institucijama – CSKA Moskva sa vojskom, Dinamo sa policijom. U takvom kontekstu, uspjeh ovih klubova na međunarodnoj sceni tumačen je kao dokaz snage ovih institucija i, posredno, socijalističkog sistema. Na Zapadu, model sportskih klubova bio je različit, ali su uspjesi zapadnih timova takođe korišteni u propagandne svrhe kao dokaz superiornosti kapitalističkog modela (Tomlinson & Young, 2006).

Posebno značajan bio je simbolički naboj mečeva između timova iz Istočne i Zapadne Njemačke. Nakon podjele Njemačke 1949. godine, sportski susreti između dvije njemačke države postali su rijetke prilike za direktno poređenje dva sistema u uslovima njemačkog kulturnog konteksta. Pobjeda Zapadne Njemačke nad favorizovanom Mađarskom u finalu Svjetskog prvenstva 1954. godine, poznatom kao “Čudo u Bernu”, imala je ogroman psihološki značaj za Zapadnu Njemačku i percipirana je kao simbol poslijeratnog oporavka i regeneracije zapadnonjemačkog društva (Hesselmann & Ide, 2009).

5.2. Košarka i hladnoratovsko rivalstvo

Košarkaški mečevi između SAD-a i SSSR-a tokom Hladnog rata bili su među najnapetijim sportskim događajima tog perioda, često reflektujući šire geopolitičke tenzije. Kontroverzno finale Olimpijskih igara 1972. godine u Münchenu, kada je Sovjetski Savez pobijedio SAD po prvi put u olimpijskoj istoriji nakon spornog ponavljanja završnih sekundi meča, izazvalo je ogromne kontroverze i bilo percipirano u SAD-u kao nepravda sa političkom pozadinom (Wolff, 2002). Ova pobjeda imala je ogroman simbolički značaj za Sovjetski Savez, jer je predstavljala pobjedu nad SAD-om u sportu koji se smatrao “američkim” i demonstrirala sposobnost sovjetskog sistema da razvije vrhunske sportiste čak i u sportovima bez duge tradicije u SSSR-u. Za SAD, ovaj poraz bio je šokantan i doživljen je kao dio šireg narativa o “gubitku” američke superiornosti u kontekstu Vijetnamskog rata i drugih izazova američkoj moći tokom 1970-ih godina (Wolff, 2002).

5. 3 Šah kao metafora hladnoratovskog nadmetanja

Šah, kao intelektualna igra sa dugom tradicijom u Rusiji, imao je posebno mjesto u sportskoj diplomatiji Hladnog rata. Dominacija sovjetskih šahista na međunarodnoj sceni predstavljena je kao dokaz intelektualne superiornosti sovjetskog obrazovnog sistema i socijalističkih vrijednosti. U tom kontekstu, mečevi za titulu svjetskog prvaka između Borisa Spaskyog (SSSR) i Bobbyja Fischera (SAD) 1972. godine u Rejkjaviku stekli su ogroman simbolički značaj, postajući poznati kao «meč stoljeća» (Johnson, 2007).

Fischer, ekscentrični američki šahovski genije, porazio je Spaskyog i prekinuo dugogodišnju sovjetsku dominaciju, što je u SAD-u proslavljeno kao značajna hladnoratovska pobjeda. Ovaj meč privukao je nezapamćenu medijsku pažnju širom svijeta i transformisao percepciju šaha u SAD-u, povezujući ga sa konceptima intelektualne nadmoći u kontekstu tehnološkog nadmetanja sa Sovjetskim Savezom (Johnson, 2007).

Intenzivna sportska rivalstva tokom Hladnog rata imala su kompleksne bezbjednosne implikacije. Sa jedne strane, sportska takmičenja služila su kao ventil za ispuštanje geopolitičkih tenzija, omogućavajući simboličko nadmetanje umjesto direktne konfrontacije. Sa druge strane, sportski susreti često su dodatno raspirivali nacionalistička osjećanja i antagonizme, posebno kada su bili praćeni kontroverzama i percepcijama nepravednog suđenja. Sportska rivalstva takođe su stvarala rizike od incidenata i bezbjednosnih kriza, posebno na velikim međunarodnim takmičenjima. Teroristički napad na izraelske sportiste tokom Olimpijskih igara u Münchenu 1972. godine, iako nije direktno povezan sa hladnoratovskim tenzijama, demonstrirao je ranjivost velikih sportskih događaja i doveo do značajnog intenziviranja bezbjednosnih mjera na svim budućim takmičenjima (Wolff, 2002). Takođe, velika sportska takmičenja podložna su teorističkim napadima (Minhenski maskar) ali i cijelom nizu drugih akata usmjerenih između ostalog i na napad na ustavnopravni poredak odnosne države (Knežević, 2024). Međutim ogroman je broj uspješnih primjera da nauka i vjera mogu koegzistirati (Knežević, 2024a).

6. NASLIJEĐE HLADNORATOVSKJE DIPLOMATIJE U SAVREMENOM KONTEKSTU

6.1 Transformacija sportske diplomatije nakon Hladnog rata

Kraj Hladnog rata i raspad Sovjetskog Saveza 1991. godine označili su novu eru u sportskoj diplomatiji. Nestanak bipolarne strukture međunarodnog sistema eliminisao je ideološki okvir koji je dominirao sportskom diplomatijom prethodnih decenija. Međutim, politizacija sporta nije nestala – samo je promijenila svoje oblike i manifestacije (Levermore & Budd, 2004). U posthladnoratovskoj eri, sportska diplomatija postala je instrument koji koriste raznovrsni akteri za različite ciljeve: od tradicionalnih država koje nastoje da poboljšaju svoj međunarodni imidž, preko međunarodnih organizacija koje koriste sport za promociju razvojnih ciljeva, do multinacionalnih korporacija koje koriste sportske događaje za globalni marketing (Levermore & Budd, 2004).

Organizacija velikih sportskih događaja, poput Olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva u fudbalu, postala je još važniji element nacionalnih strategija brendiranja i projiciranja “meke moći”. Zemlje u razvoju i ekonomije u usponu poput Kine, Brazila, Južne Afrike i Katara aktivno su nastojale da organizuju prestižne sportske događaje kao način demonstracije svog rastućeg međunarodnog statusa i privlačenja globalne pažnje (Grix & Lee, 2013).

6.2. Kontinuitet politizacije sporta u savremenom kontekstu

Uprkos transformacijama, mnogi obrasci politizacije sporta ustanovljeni tokom Hladnog rata nastavljaju da postoje u modifikovanim oblicima. Najvažniji sportski događaji i dalje su arene za projiciranje nacionalnog prestiža i demonstraciju systemske efikasnosti. Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine često su poređene sa Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine kao primjer upotrebe sporta za legitimizaciju političkog sistema i demonstraciju nacionalne moći (Brownell, 2008).

Bojkoti i politički pritisci ostaju dio sportske diplomatije, iako rjeđe u formi potpunih bojkota kakvi su viđeni tokom Hladnog rata. Umjesto toga, česti su diplomatski bojkoti (gdje političari odbijaju da prisustvuju događajima, ali sportisti učestvuju), zahtjevi za premještanje takmičenja iz zemalja sa problematičnim ljudskim pravima, i pritisci na sponzore da se povuku iz kontroverznih događaja (Cottrell & Nelson, 2010).

Sportski uspjesi i dalje se instrumentalizuju u svrhe izgradnje nacionalnog ponosa i kohezije. Međutim, globalizacija sporta i povećana mobilnost sportista komplikuju ovaj proces, stvarajući situacije gdje uspjesi emigranata ili naturalizovanih sportista postaju predmet kompleksnih identitetskih pregovora (Bairner, 2001).

7. ZAKLJUČAK

Sportska diplomatija tokom Hladnog rata predstavljala je kompleksan fenomen sa značajnim implikacijama za međunarodnu bezbjednost. Kao arena simboličkog nadmetanja između suprotstavljenih ideoloških blokova, sport je često bio instrumentalizovan u svrhe projiciranja nacionalne moći i prestiža. Bojkoti Olimpijskih igara u Moskvi i Los Angelesu predstavljali su dramatične manifestacije politizacije sporta i njegove povezanosti sa širim geopolitičkim tenzijama. Istovremeno, sportska diplomatija je paradoksalno služila i kao kanal za dijalog i deeskalaciju tenzija u periodu kada su drugi diplomatski kanali bili blokirani. “Ping-pong diplomatija” između SAD-a i Kine demonstrirala je transformativni potencijal sportskih kontakata u otvaranju diplomatskih mogućnosti koje su imale dalekosežne bezbjednosne implikacije. Iskustvo sportske diplomatije Hladnog rata ostavilo je trajan uticaj na dinamiku odnosa između sporta, politike i bezbjednosti. Mnogii obrasci instrumentalizacije sporta ustanovljeni tokom ovog perioda nastavljaju da oblikuju savremene međunarodne odnose, prilagođavajući se novom globalnom kontekstu. Sportski događaji i danas predstavljaju arene za demonstraciju nacionalnog prestiža i projiciranje “meke moći”, dok istovremeno služe kao platforme za međunarodnu saradnju i dijalog. Najbolje naslijeđe hladnoratovske sportske diplomatije možda leži upravo u njenoj demonstraciji ambivalentnog potencijala sporta – kao instrumenta koji može kako pro-

dubiti antagonizme, tako i graditi mostove razumijevanja. U savremenom kompleksnom bezbjednosnom okruženju, ova lekcija ostaje relevantna za razumijevanje i upravljanje odnosom između sporta, diplomatije i međunarodne bezbjednosti.

8. LITERATURA

1. Bairner, A. (2001). *Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives*. Albany, NY: SUNY Press. Dostupno na: <https://www.sunypress.edu/p-3383-sport-nationalism-and-globali.aspx>
2. Brownell, S. (2008). *Beijing's Games: What the Olympics Mean to China*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Dostupno na: <https://rowman.com/ISBN/9780742556416/Beijing's-Games-What-the-Olympics-Mean-to-China>
3. Buzan, B. & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupno na: <https://www.cambridge.org/core/books/regions-and-powers/16F3350D5C51A4A15B84451490EBD872>
4. Cottrell, M. P. & Nelson, T. (2010). *Not Just the Games? Power, Protest and Politics at the Olympics*. *European Journal of International Relations*, 17(4), 729-753. Dostupno na: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066110380965>
5. Grix, J. & Lee, D. (2013). *Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction*. *Global Society*, 27(4), 521-536. Dostupno na: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600826.2013.827632>
6. Hesselmann, M., & Ide, R. (2009). A Tale of Two Germanys: Football Culture and National Identity in the German Democratic Republic. *Sport in History*, 29(4), 532-551. Dostupno na: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17460260903358494>
7. Hulme, D. L. (1990). *The Political Olympics: Moscow, Afghanistan, and the 1980 U.S. Boycott*. New York: Praeger. Dostupno na: <https://www.abc-clio.com/products/b3755c/>
8. Itoh, M. (2011). *The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. Rapprochement*. London: Palgrave Macmillan. Dostupno na: <https://www.palgrave.com/gp/book/9780230609143>

9. Johnson, D. (2007). *White King and Red Queen: How the Cold War Was Fought on the Chessboard*. London: Atlantic Books. Dostupno na: <https://www.groveatlantic.com/book/white-king-and-red-queen/>
10. Keys, B. (2003). *Soviet Sport and Transnational Mass Culture in the 1930s*. *Journal of Contemporary History*, 38(3), 413-434. Dostupno na: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022009403038003005>
11. Kissinger, H. (1994). *Diplomacy*. New York: Simon & Schuster. Dostupno na: <https://www.simonandschuster.com/books/Diplomacy/Henry-Kissinger/9780671510992>
12. Knežević, S. (2024). *Prauzrok: nacrt za uvod u morfologiju kosmologije, evolucije i teogonije*. Beograd: Metaphysica.
13. Knežević, S. (2024). *Krivičnopravna zaštita ustavnog poretka SFRJ*. *Godišnjak Pravnog fakulteta*, 46/2024, 103-128.
14. Knežević, S. & Martinović, T. (2024). *Razvoj međunarodnog prava nakon Drugog svjetskog rata*. *Дефендологија*, 28(54), 121–140. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR2454121K>
15. Levermore, R. & Budd, A. (2004). *Sport and International Relations: An Emerging Relationship*. London: Routledge. Dostupno na: <https://www.routledge.com/Sport-and-International-Relations-An-Emerging-Relationship/Levermore-Budd/p/book/9780714682860>
16. Murray, S. (2012). The Two Halves of Sports-Diplomacy. *Diplomacy & Statecraft*, 23(3), 576-592. Dostupno na: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592296.2012.706544>
17. Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. Dostupno na: <https://www.publicaffairsbooks.com/titles/joseph-s-nye/soft-power/9781586483067/>
18. Pound, R. W. (2020). *The Russian Doping Scandal: Some Reflections on Responsibility in Sport*. Montreal: McGill-Queen's University Press. Dostupno na: <https://www.mqup.ca/russian-doping-scandal--the-products-9780228001980.php>
19. Redihan, E. (2017). *The Olympics and the Cold War, 1948-1968: Sport as Battleground in the U.S.-Soviet Rivalry*. Jefferson, NC: McFarland. Dostupno na: <https://mcfarlandbooks.com/product/the-olympics-and-the-cold-war-1948-1968/>
20. Rider, T. C. (2016). *Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy*. Urbana, IL: University of Illinois Press. Do-

- stupno na: <https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/83dmn-3fm9780252040238.html>
21. Riordan, J. (1974). Soviet Sport and Soviet Foreign Policy. *Soviet Studies*, 26(3), 322-343. Dostupno na: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668137408411089>
22. Sarantakes, N. E. (2011). *Dropping the Torch: Jimmy Carter, the Olympic Boycott, and the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupno na: <https://www.cambridge.org/core/books/dropping-the-torch/85E9E5810E4A7E36E1AABD2A6A8A6335>
23. Schelling, T. C. (1966). *Arms and Influence*. New Haven, CT: Yale University Press. Dostupno na: <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300143379/arms-and-influence>
24. Sugden, J. (2012). Watched by the Games: Surveillance and Security at the Olympics. *International Review for the Sociology of Sport*, 47(3), 414-429. Dostupno na: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1012690211433456>
25. Tomlinson, A. & Young, C. (2006). *National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup*. Albany, NY: SUNY Press. Dostupno na: <https://www.sunypress.edu/p-4326-national-identity-and-global-s.aspx>
26. Wolff, A. (2002). *The Miracle: The remarkable story of the 1980 U.S. Olympic hockey team*. New York: Crown. Dostupno na: <https://www.penguinrandomhouse.com/books/184790/the-miracle-by-alexander-wolff/>
27. Xu, G. (2008). *Olympic Dreams: China and Sports, 1895-2008*. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dostupno na: <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674028401>

POLICIJSKI MENADŽMENT

UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM APARATOM POLICIJSKE ORGANIZACIJE PRIMJENOM MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM

prof. dr Mario Karadža¹

Apstrakt: Ovaj rad istražuje mogućnosti upravljanja administrativnim aparatom policijske organizacije primjenom menadžmenta totalnim kvalitetom kao imperativa za razumijevanje poslovnih procesa unutar policijske organizacije. Menadžment totalnim kvalitetom predstavlja novi koncept upravljanja kvalitetom kojim se postiže bolja poslovna izvrsnost organizacije. S tim u vezi, sama suština ovog rada se odnosi na istraživanje mogućnosti upravljanja administrativnim aparatom policijske organizacije čije su osnove menadžment totalnim kvalitetom. Specifičnosti tog uticaja teorijski i praktično nisu poznate u dovoljnoj mjeri, naročito ako se ima u vidu da na ovu temu ima jako malo literature, odnosno radova, što u osnovi čini ono što se ovim istraživanjem problematizuje. Prijedlozi za unapređenje poslovne izvrsnosti policijske organizacije zasnivaju se na kvalitetnom upravljanju administrativnim aparatom policijske organizacije čije polazište je u primjeni koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom, koji bi obuhvatao jasno definisane mjere poboljšanja, rokove i nosioce realizacije. Zaključci teorijskog istraživanja, kao i prijedlozi za povećanje poslovne izvrsnosti policijskih organizacija, usmjereni su na praktične mjere, radnje i postupke menadžera (rukovodioca) svih organizacionih nivoa u uvođenju, održanju, kontroli i unapređenju stanja sistema menadžmenta totalnim kvalitetom, uz potpuno uključivanje i učešće svih zaposlenih. Pored navedenog, radom se skreće pažnja na potrebu restrukturiranja policijskih organizacija kroz restrukturiranje poslovnih procesa, a da se ne mijenja bilo šta u organizacionoj strukturi policijske organizacije, primjenom koncepta menadžmenta totalnim

¹ Gradska uprava Banja Luka, korespodencija: mario.karadza@banjaluka.rs.ba

kvalitetom, odnosno na potrebu organizovanja i realizovanja kurseva i drugih oblika usavršavanja policijskih službenika i drugog zaposlenog osoblja, a posebno policijskih menadžera (rukovodioca) na svim nivoima upravljanja u policijskim organizacijama.

Ključne riječi: upravljanje, organizacija, kvalitet, administracija, policija, menadžment, izvrsnost.

UVOD

Savremeni svijet u oblasti pružanja usluga preživljava duboke promjene koje stvaraju temelje nove poslovne kulture i utvrđuju nove kriterijume poslovne uspješnosti. U današnje vrijeme, kada posmatramo mnoge organizacije u našem neposrednom okruženju, pa i šire, primjećujemo njihovu nesposobnost da prate visok tempo promjena u sopstvenom okruženju koje nameću globalizacija tržišta, razvoj informacionih tehnologija i sistema komunikacija, promjena stila života i sl. Imperativ poslovanja svake organizacije bilo da se radi o organizacijama u privatnom ili društvenom sektoru, ili, se, pak, radi o organizacijama u sistemu državne uprave je uspjeh koji se može različito tumačiti kod različitih organizacija.

Policijske organizacije nisu izdvojen sistem u okviru društvene zajednice koji je imun na promjene iz poslovnog okruženja i čija je svrha postojanje radi same sebe. Naprotiv, policijske organizacije su dio integrisanog sistema državne uprave koje imaju primarnu ulogu u zaštiti društvene zajednice od negativnih uticaja i pojava iz domena bezbjednosti i zaštite. Polazeći od toga da je administracija policijske organizacije sastavni dio javne uprave u sistemu državne uprave, može se zaključiti da nije problem u nedostatku kompetentnih ljudi, nego u nerazumijevanju promjena i nedovoljnoj primjeni adekvatnih alata menadžementa koji bi trebali da ujedine ljude u policijskoj organizaciji u cilju postizanja bolje poslovne izvrsnosti. Trenutne rasprave o kvalitetu pruženih usluga korisnicima ne predstavljaju revoluciju u načinu mišljenja pošto se već dugi niz godina kvalitet usluge smatra dobrim argumentom u svjetlu poslovne izvrsnosti.

Kvalitet je planetarni i društveni fenomen današnjeg vremena. Novi koncept kvaliteta predstavlja novu filozofiju poslovanja i življenja koja za cilj ima dugoročan opstanak i razvoj. Istovremeno, kvalitet predstavlja

vrlo složen i zahtjevan koncept u teoriji i praksi menadžmenta. Savremeni svijet u oblasti pružanja usluga, tehnologije organizacije i upravljanja posljednjih decenija preživljava burne i duboke promjene. Savremeno poslovanje donosi nova pravila, nove metode i nove ljude dok same promjene stvaraju temelje nove poslovne kulture i novih kriterijuma poslovne uspješnosti. Zato nije slučajno što se za razloga, za XXI vijek kaže da je vijek promjena (Karadža, 2014:1-4). Izreka (Janićijević, 2004:1) „Sve se mijenja, samo su promjene konstantne“ najbolje govori o karakteru i značaju promjena. Ključ ovih promjena u policijskoj organizaciji je u temeljnim promjenama shvatanja pojma kvaliteta, značaja kvaliteta i težnji policijske organizacije ka menadžmentu totalnim kvalitetom.

Menadžment totalnim (ukupnim) kvalitetom je poseban menadžerski koncept čija suština je u promjenama poslovnih procesa i unapređenje međusobnih odnosa između poslovnih procesa u cilju unapređenja ukupnog kvaliteta policijske organizacije. Ovaj koncept ne predstavlja neko određeno, trajno i stabilno stanje, nego način rada koji pretpostavlja stalno unapređenje i različita prilagođavanja. Menadžment totalnim kvalitetom je program organizacionih promjena pomoću kojeg se organizacija poslovnog sistema transformiše iz birokratski uređene strukture u fleksibilnu timsku organizaciju zasnovanu na poslovnim procesima.

Trenutno stanje u policijskim organizacijama u Bosni i Hercegovini je takvo da se ne može reći da nema prostora da se mogu unaprijediti, pogotovo kada je riječ o pružanju direktnih usluga prema građanima. Ali isto tako, ne može se tek tako zanemariti njihov društveni značaj imajući u vidu da izvršavaju značajne povjerene poslove državne uprave, što se direktno može odraziti na usporavanje ili ometanje procesa u drugim sferama društva. Da bi bile efektivne, policijske organizacije moraju imati ugrađene mehanizme povratne sprege kao što su kontrole i provjere kvaliteta usluga (inspekcije), prevenciju kvaliteta i obezbjeđenje kvaliteta. Kontrolama i provjerama kvaliteta mjere se odstupanja od utvrđenih zahtjeva i iniciraju korektivne mjere. Otklanjanjem utvrđenih neusaglašenosti, sprovođenjem korektivnih i preventivnih mjera, te stalnim preispitivanjem stanja sistema menadžmenta kvalitetom obezbijediće se postojanost kvaliteta usluga koje pruža administracija policijske organizacije korisnicima usluga.

Efektivnost i efikasnost internih procesa policijske organizacije, posebno njenog administrativnog dijela, može se izraziti kvantifikovanjem kroz mjerila: dužina vremena obrade zahtjeva korisnika usluge, postotak neriješenih predmeta u roku u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta, broj poništenih rješenja u drugostepenom postupku, stanje realizacija planiranih strategijskih i operativnih projekata, kao i kroz pokazatelje efikasnosti organizacionih jedinica policijske organizacije.

Poseban podsistem sistema menadžmenta totalnim kvalitetom u policijskim organizacijama bio bi adekvatno uspostavljen informacijski sistem. Informacioni sistem bi trebao imati kvalitetne aplikacije, namjenske baze podataka i kvalitetne međusobne informacione veze. Pored toga, informacioni sistem treba da poboljša kvalitet poslovanja policijske organizacije (Rakić & Vejnović, 2006) omogućavanjem da zahtjevi menadžmenta budu kompleksniji, identifikacija uzroka i odstupanje prefinjeniji, izvještavanje u vremenskim intervalima prilagođenim potrebama menadžmenta, kao i usklađivanje relacija među organizacionim elementima i integraciju snaga individualnih ciljeva uvođenjem *sistema menadžmenta totalnim kvalitetom*, te njegovog stalnog održanja i unaprijeđenja.

Stanje kvaliteta u procesu pružanja usluga u policijskim organizacijama Bosne i Hercegovine i zemljama Zapadnog Balkana nije dovoljno istraženo i ne mogu se dati ocjene potkrijepljene činjenicama. Zbog toga proizilazi društveni značaj istraživanja u ovom radu koji se ogleda u činjenici da se učesnicima u uslugama koje pruža policijska organizacija (korisnicima i administrativnom osoblju u policijskim organizacijama koje pružaju usluge), prezentuju informacije o značaju kvaliteta u procesu pružanja usluga i uticaju kvaliteta na usluge.

Policijske organizacije kao da nisu dovoljno svjesne da u budućnosti bez odgovarajućeg kvaliteta isporučenih usluga neće moći uspješno obezbijediti kontinuitet odvijanja svojih poslovnih procesa. Trenutno je takvo stanje da odnos prema kvalitetu u procesu pružanja usluga, najčešće, ne zadovoljava zahtjeve savremenog poslovanja i zasnovan je na tradicionalnom pristupu kvalitetu u najnužnijem smislu. Korisnici usluga zahtijevaju znatno više standarde kada je u pitanju njihova satisfakcija. Takav pristup stavlja kvalitet u podređeni položaj u odnosu na druge pa-

rametre koji opredjeljuju policijsku organizaciju kao isporučioaca usluge koji se razmatraju pri donošenju konačne odluke u procesu usluga, kao što su: rok isporuke, garancije, uslovi i način plaćanja, itd. Sertifikovane policijske organizacije će u odnosu na nesertifikovane biti spremnije za postizanje poslovne izvrsnosti.

Neefikasnost postojećeg administrativnog aparata policijske organizacije

Uzimajući u obzir činjenicu da je administrativni aparat jedan od glavnih stubova svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine uključujući i ostale zemlje iz njenog bližeg i šireg okruženja, onda se sasvim sigurno može zaključiti da od efikasnosti i funkcionalnosti administrativnog aparata u mnogome zavisi i sama pozicija države. Zemlje u tranziciji se suočavaju sa čitavim nizom problema, a jedan od njih je i preobražaj administrativnog aparata na svim nivoima vlasti, pa i onog koji je sastavni dio policijske organizacije. Trenutni administrativni aparat u policijskoj organizaciji je takav da u najvećoj mjeri ne omogućava adekvatno i efikasno pružanje usluga građanima. Policijski administrativni aparati su složeni, preglomazni, vrlo često ne prate korak sa razvojem tehnike, a posebno računarske i u njima preovladava politički uticaj vladajuće partije ili vladajuće koalicije (Karadža, 2014:21-23).

Prema istraživanju koje je sproveo Centar za promociju civilnog društva Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, a obuhvaćen je vremenski period od 1996. godine do 2014. godine, postoji čitav niz prepreka koje se mogu izdvojiti kao kočnica efikasnijem radu administrativnog aparata javne uprave, čiji sastavni dio je i policijska organizacija, a najbitnije su: nepovjerenje između vladajućih političkih partija (posebno onih političkih partija koje sebe smatraju glavnim i jedinim predstavnikom konstitutivnog naroda) što se negativno odražava na rad i funkcionisanje policije, osposobljenost rukovodećih menadžera je na jako niskom nivou zbog ne posjedovanja određenih znanja, sposobnosti i vještina za upravljanje administrativnim aparatom policijske organizacije i nemogućnost provođenja neophodnih reformi koje se nameću u procesu evropskih integracija. Vodeća međunarodna organizacija koja se bavi

zaštitom ljudskih *Transparency International (TI)* gotovo svakodnevno ističe problem korupcije u javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Na osnovu istraživanja iz 2005. godine koje je sprovedla Evropska Komisija za sve zemlje Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina je pozicionirana na pretposljednje mjesto, a iza nje je lošija bila samo Srbija.

Većini je danas potpuno jasno da postojeća javna uprava na entitetskim i državnom nivou nije u mogućnosti da provede neophodne promjene, koje se nameću u procesu evropskih integracija. Iako je problem javne uprave poznat od prije više od petnaest godina, niko od domaćih političkih lidera nije pokrenuo značajniju inicijativu za reformisanje javne uprave. Trenutni proces reforme javne uprave nije došao iznutra, već je nažalost iniciran od strane međunarodne zajednice. Nadajući se postizanju ekonomskog standarda Evropske unije, Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine je u 1999. godini usvojilo Deklaraciju o pristupanju Evropskoj uniji, čime su stvoreni preduslovi za uključivanje Bosne i Hercegovine u proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji. Međutim, i nakon što se Bosna i Hercegovina odlučila za integraciju u Evropsku uniju, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu shvatile ulogu i značaj javne uprave, u ispunjavanju obaveza, na putu evropskih integracija. Smatrajući da mogu, bez promjene u načinu funkcionisanja javne uprave, ostvariti sve ciljeve neophodne za priključenje zemlje Evropskoj uniji, sve do kraja 2003. godine vlasti u Bosni i Hercegovini zanemarivale su potrebu korjenite reforme javne uprave (*Lokalna samouprava*, 2005:88).

Prema dokumentu Evropske Komisije (Bosnia and Herzegovina-Country Strategy Paper 2002-2006), i pored datog javnog obećanja da će se krenuti sa snažnom reformom u oblasti javne uprave, u stvarnom životu se malo toga desilo. Izuzev što su napravljeni djelimični pomaci u oblasti unutrašnjih poslova.

Tranzicija – ključni razlog koji prouzrokuje potrebu za novom organizacijom administracije policijske organizacije

U Bosni i Hercegovini javna uprava mukotrpno „krči put“ koji bi u ustavno-pravnom sistemu trebalo da ima i na osnovu Evropske povelje. Nakon pada komunističkog sistema i prestanka postojanja dva svjetska

bloka, došlo je do procesa prodora demokratije u širem smislu, kao i rađanja novih država proizišlih iz tog sistema.

Svaka od ovih zemalja (Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Češka) krenula je u proces tranzicije koji podrazumijeva prilagođavanje novim institucionalnim socio-kulturnim pravilima otvorene tržišne privrede. Osim toga, tranzicioni period uključuje višepartijski sistem, redovne izbore na državnom i na lokalnom nivou. Tranzicija na prostoru Centralne Evrope i Balkana započela je demokratskim izborima što predstavlja osnovni uslov za proces decentralizacije i ustanovljenja pravnog sistema javne uprave. Nakon 1989. godine nastupio je dramatičan period za neke države Istočne Evrope, gdje su umjesto demokratizacije buknuili ratovi između, ali i unutar pojedinih država.

U tim državama proces tranzicije je započeo nakon rata što je svakako usporilo njihov razvoj sistema javne uprave u cjelini. Etnički konflikti i unutrašnje tenzije bili su uglavnom prepreke za bržu decentralizaciju regiona i brži razvoj demokratskih institucija. Zbog vrlo složenog stanja u pojedinim državama ovi se procesi teško odvijaju, te je pomoć međunarodnih organizacija veoma važna. U skoro svakoj državi regiona Evropska povelja o lokalnoj samoupravi je odigrala veliku ulogu u započinjanju najvažnijih reformi. Reforma administracije i reforma administracije policijskih organizacija i policijskih organizacija u cjelini su blisko povezane i predstavljaju reformski paket koji uključuje veliki broj administrativnih promjena kao i novo zakonodavstvo i uključuje sva tri cilja administrativne reforme: demokratiju, efikasnost i pravičnost. U ekonomskoj teoriji poznata su dva modela upravljanja nacionalnom ekonomijom. Prvi je centralno usmjeravanje, koje uključuje upotrebu prisile i totalitarnu ulogu države. Drugi je dobrovoljna koordinacija i saradnja pojedinaca putem tržišta. Između metoda centralno-planske koordinacije i slobodne koordinacije pojedinaca putem tržišta, sve socijalističke ekonomije su odabrale ovo prvo (Karadža, 2014:26).

Tranzicija je proces promjena koji sadržinski obuhvata sve dijelove društvenog i ekonomskog sistema, uključujući i uređenje državne zajednice, čiji su osnovni ciljevi uspostavljanje uslova za slobodno funkcionisanje ekonomije, s postojanjem demokratskih institucija neophodnih kako bi se tržišna ekonomija mogla nesmetano razvijati.

Nužnost tranzicije privrede u Bosni i Hercegovini na tržišne osnove proizašla je iz činjenice da je Ustav normirao tržišni sistem privredivanja i da postojeće stanje i odnosi u tokovima proizvodnje nisu bili kompatibilni sa ustavnim određenjem prirode ekonomskog sistema Bosne i Hercegovine. Upravo slijedeći opšte elemente ekonomskog sistema, prepoznaju se ključne tačke tranzicije ekonomije koje imaju za posljedicu promjenu vlasničke strukture, organizacije i usmjeravanja privrednih tokova, te inoviranu ekonomsku ulogu države. Osnovni i prvi korak u procesu tranzicije jeste izmjena vlasničke strukture državnih organizacija i njena privatizacija. Sljedeći koraci su promjena fiskalne politike, liberalizacija i stvaranje zakonskog okvira za slobodno bavljenje poslovnim aktivnostima, kako za domaće tako i za inostrane kompanije, te deregulacija i smanjivanje uloge države u kreiranju ograničenja koja su sputavala razvoj tržišnih mehanizama. Temeljna odrednica tranzicionog procesa privrede jeste privatizacija. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Odgovor je u brojnim prednostima i kvalitetima koje privatno vlasništvo ima u odnosu na druge oblike. Te prednosti se iskazuju u svim sferama života i rada društva, s tim što su najbrojnije u sferi ekonomije. Naime, privatizacija donosi brojne ekonomske koristi koje se mogu posmatrati s makroekonomskog i mikroekonomskog aspekta.

Na osnovu gornjih navoda može se postaviti i suštinsko pitanje šta je to što se dešava sa policijskim organizacijama u tranzicijskim procesima? Odgovor je jednostavan. Policijske organizacije nisu izdvojen i nedodirljiv dio društvene zajednice koji je mogao ostati imun na promjene u okruženju. Raspadom bivše SFRJ prestali su da postoje Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove i Republički sekretarijati za unutrašnje poslove po republikama. Formirana su ministarstva unutrašnjih poslova na čijem čelu se nalazi ministar koji pripada određenoj političkoj partiji ili koaliciji partija koje čine vladajuću strukturu. Nazivi „milicija“ i „milicioner“ zamijenjeni su izrazima „policija“ i „policajac“. Međutim, osim „kozmetičkih“ promjena nije se, u principu, puno toga promijenilo u načinu funkcionisanja administracija policijskih organizacija koje su i dalje ostale birokratske, tromе, često neefikasne i djelimično skupe. Dakle, uporedo sa očiglednom potrebom za ubrzanjem ekonomskih aktivnosti koje bi dovele do nove proizvodnje, investicija, zapošljavanja i izvoza,

postoji i neizostavna potreba za transformacijom svijesti zaposlenih u javnoj upravi, odnosno policijskim organizacijama.

Vladine institucije na državnom nivou uključujući i policijske organizacije nastoje obezbijediti ravnopravne uslove za svakoga ko se želi uključiti u razvoj društvene zajednice, bilo da se radi o stvaranju ekonomskih pretpostavki, zaštite života i zdravlja građana, te lične i imovinske sigurnosti ljudi. Imajući u vidu navedeno može se zaključiti da administrativni aparat policijskih organizacija svojom efikasnošću i efektivnošću ne bi trebao biti kočničar poboljšavanju ekonomskih aktivnosti i demokratizaciju društva. Naprotiv, administrativni aparat policijskih organizacija bi trebao da se transformiše u servis građana čije bi osnovne odlike bile: 1) brzina opsluživanja korisnika usluga po zahtjevima, 2) efikasnost, 3) efektivnost, 4) ekonomičnost, i 5) nepotrebno odlaganje.

Uticaj okruženja na policijske organizacije

Budući da su administracije policijskih organizacija orijentisane na okruženje, kako po osnovu pribavljanja *inputa*, tako i po valorizaciji *outputa*, to je prevashodno značajno da svoje razvojno ponašanje baziraju na razumijevanju i anticipaciji faktora koji će opredjeljivati njihov poslovni ambijent. Naime, u okruženju se kreiraju šanse i opasnosti za poslovanje administracija policijskih organizacija, te je relevantno da se kroz proces analize i predviđanja (dijagnoza i prognoza) odgovori na pitanje gdje smo sada i gdje bi mogli biti imajući u vidu razvoj situacije na frontu dodirnih tačaka sa okruženjem. Iz toga proizilazi da je svaka administracija policijskih organizacija i čitava policijska organizacija u interakciji sa svojim okruženjem od kojeg je veoma zavisna: od njega dobija materijale, energiju, radno osoblje, finansije, ono konzumira proizvode i usluge koje organizacija pruža. Analiza okruženja administrativnog aparata policijskih organizacija obezbjeđuje ključne informacije za sve faze strateškog odlučivanja, počev od postavljanja odgovarajućih ciljeva, preko formulisanja, ocjenjivanja i odabiranja strateških alternativa, sprovođenja izabrane strategije i ocjenjivanja postignutih efekata.

Osnovno obilježje okruženja administrativnog aparata policijskih organizacija je promjenljivost. Ako administrativni aparat policijske or-

organizacije ne raspolaže pouzdanim, značajnim, tačnim, pravovremenim i što potpunijim informacijama o okruženju, policijska organizacija neće moći jasno da razumije to okruženje i predvidjeti promjene istog. U tom slučaju je vjerovatno da strategija koju administrativni aparat policijske organizacije odabere neće biti u skladu sa situacionim faktorima što može da bude kobno za njen opstanak. Policijske organizacije koje žele da opstanu i da se prilagođavaju sredini, kao i da aktivno određuju svoju budućnost, neizbježno su upućene na kontinualnu analizu relevantnog i makro okruženja. Okruženje policijskih organizacija uvijek sadrži neizvjesnost, ali je za neke policijske organizacije neizvjesnost znatno veća nego za druge. Neizvjesnost okruženja policijskih organizacija zapravo znači da menadžeri policijskih organizacija ne raspolažu dovoljnim informacijama o situacionim faktorima značajnim za administrativni aparat, da bi mogli donositi efektivne odluke. Neizvjesnost okruženja je određena stepenom kompleksnosti i stepenom stabilnosti okruženja. Kompleksnost okruženja se odnosi na broj spoljašnjih elemenata ili sila koje su značajne za administrativni aparat policijske organizacije. U prostom okruženju administrativni aparat policijske organizacije je u interakciji sa malim brojem značajnih spoljašnjih elemenata, a u kompleksnom sa velikim brojem eksternih elemenata. Stabilnost okruženja se tiče pitanja da li su značajni elementi okruženja dinamični i stalno promjenljivi ili su stabilni, relativno postojani. Neki dio okruženja se smatra stabilnim ako ostaje nepromijenjen tokom perioda od nekoliko mjeseci ili čak godina. Okruženje policijske organizacije može da se podijeli na četiri nivoa: makro okruženje, relevantno okruženje, industriju i „okruženje zadatka“. Makro okruženje (opšte policijske organizacije) uključuje oblasti socijalnih, ekonomskih, tehnoloških i političkih faktora koji utiču na funkcionisanje policijske organizacije i njen razvoj. Izraz „relevantno okruženje“ označava samo onaj dio opšteg okruženja neke policijske organizacije koji sadrži faktore i okolnosti neposredno značajne za život i funkcionisanje policijske organizacije. U sastav relevantnog okruženja spadaju:

- a) industrija ili kompetitivno okruženje i
- b) okruženje zadatka.

Okolinski faktori na nivou industrije neposredno, mada na različite načine i u različitoj mjeri, utiču na sve konkurentske organizacije, pa i

na policijske organizacije. Okruženje zadatka je uže od kompetitivnog okruženja i odnosi se na korisnike usluga, snabdjevače i konkurentske organizacije koje sačinjavaju najneposrednije okruženje policijske organizacije (Karadža, 2014:27-28).

Analiza makro okruženja policijske organizacije

Da bi svaka policijska organizacija ponaosob mogla da se koristi resursima okruženja, neophodno je da bude sposobna da uspješno analizira svoje makro okruženje (Karadža, 2014:28-29):

- Socijalni segment makro okruženja se sastoji od demografskih činjenica (veličine populacije, starosne strukture, etničkog sastava i dr.), činjenica o životnom stilu stanovništva (sastavu i tipu domaćinstva, obrazovanju, radu, potrošačkim potrebama i dr.) i činjenica o vrijednostima (intelektualnim, političkim, ekonomskim, estetskim, socijalnim, religioznim),

- Ekonomsko okruženje se odnosi na prirodu i promjene (strukturalne, razvojne i ciklične) ekonomije u kojoj administrativni aparat policijske organizacije funkcionise. Tu spadaju: opšte stanje ekonomije, nivo kamatnih stopa, stopa nezaposlenosti, stopa rasta bruto društvenog proizvoda, stopa rasta nacionalnog dohotka, stopa rasta industrijske proizvodnje i druge veličine,

- Političko okruženje se odnosi na političke prilike u društvu koje se pozitivno ili negativno odražava na funkcionisanje policijske organizacije koju imaju ili nemaju vodeći ljudi u policijskoj organizaciji.

- Pravna regulativa - na državnom, entitetskom i lokalnom nivou ima izuzetno veliki uticaj na poslovanje i razvoj policijske organizacije,

- Tehnološko okruženje uključuje primjenu fundamentalnih i primijenjenih naučnih znanja sa ciljem uvećanja efikasnosti čovjekovih praktičkih akcija u svim sferama života i rada. Analiza ovog segmenta okruženja organizacije usredsređena je na nivo i pravac tehnološkog progressa i unapređenja koja se postižu uključujući: nove izume, proizvode, usluge i procese,

- Ekološko okruženje uključuje sve prirodne faktore i uticaje koji se mogu ispoljiti iz neposredne okoline, u prvom redu kvalitet životnog prostora,

- Organizaciono okruženje na policijsku organizaciju ima uticaj koji proizilazi iz njene pozicije u odnosu na druge organizacije koje imaju srodnu, sličnu ili identičnu poslovnu djelatnost, jer se ukazuje mogućnost učenja od boljih od sebe, i

- Menadžersko okruženje uključuje primjenu menadžerskih znanja, tehnika i metoda u upravljanju složenom organizacijom kao što je policijska.

Da bi administrativni aparat policijskih organizacija bio uspješan, neophodno je da identifikuje, prati, projicira i ocjenjuje promjene svog makro okruženja. Analiza makro okruženja uključuje (Karadža, 2014:29):

a) Posmatranje okruženja da bi se otkrile promjene koje su u toku i one koje tek nastaju,

b) Nadgledanje trendova i tendencija u promjenama makro okruženja,

c) Predviđanje budućih pravaca promjena makro okruženja, i

d) Ocjenjivanje promjena i izvođenje zaključaka o njihovim mogućim efektima na organizaciju.

Za posmatranje okruženja važna su pitanja (Karadža, 2014:29):

- Koje su oblasti makro okruženja najznačajnije za organizaciju?

- Koji su postojeći i koji su nastajući trendovi u tim oblastima?

- Koji su pokazatelji tih trendova?

U posmatranju makro okruženja potrebno je odrediti obim analize i izabrati odgovarajuće izvore podataka; izabrati najznačajnije varijable koje će biti proučavane i odgovarajuće indikatore čije će vrijednosti biti praćene, nadzirane, predviđane i ocjenjivane. Rezultati nadgledanja bi trebali da omoguće: identifikovanje pojava i trendova u makro okruženju koje bi trebalo posmatrati i nadgledati, te predviđanje novih pojava i promjena makro okruženja. Predviđanjem se nastoje projektovati obim, pravac, brzina i veličina promjena u makro okruženju, pa se prema tome (Karadža, 2014:29-30):

o u *socijalnom segmentu*: makro okruženja predviđaju: demografska struktura u naredne dvije-tri decenije, promjene životnog stila stanovništva i promjene vrijednosti u društvu;

o u *ekonomskom segmentu*: nivo inflacije u sljedeće tri godine, koje će industrije rasti, a koje opadati u sljedećoj dekadi i dr., strukturalne promjene u privredi; kretanje investicija, odnos uvoza i izvoza i investicije u industriji,

o u *političkom segmentu*: koje će političke partije gubiti, a koje dobijati moć, promjene u državnoj politici,

o u *pravnom segmentu*: promjene u zakonodavstvu i propisima,

o u *tehnološkom segmentu*: šta bi mogle biti nove primjene već postojećih tehnologija,

o u *ekološkom segmentu*: koje bi promjene životne sredine direktno ili indirektno uticale na funkcionisanje policijske organizacije,

o u *organizacionom segmentu*: kako bi promjene drugih sličnih, bliskih ili identičnih organizacija uticale na policijsku organizaciju, i

o u *menadžerskom segmentu*: šta nudi okruženje kada su u pitanju menadžerski potencijali i kadrovi značajni za funkcionisanje policijske organizacije.

Pod ocjenjivanjem se ovdje podrazumijeva nastojanje da se procijeni zašto i kako sadašnje i predviđene promjene makro okruženja mogu da utiču na strateško upravljanje administrativnim aparatom policijske organizacije i kakvi će njihovi efekti biti u budućnosti (Knežević,2024). Drugim riječima, nastoje se izvesti implikacije prethodnih, tekućih i anticipiranih promjena makro okruženja za funkcionisanje i policijskih organizacija. Važno je dati prikaz modela upravljanja organizacijom administrativnog aparata policijske organizacije koji je primjenjiv za sve policijske organizacije (Karadža, 2014:30).

Informacije stečene strateškim kontrolisanjem omogućavaju (Karadža, 2014:31):

a) Poboľšanje sprovođenja izabrane strategije,

b) Ocjenjivanje strateških alternativa i odabiranja strategije za sprovođenje,

c) Ocjenjivanje izabrane strategije,

- d) Reformulisanje postavljenih ciljeva,
- e) Razumijevanje povoljnosti i nepovoljnosti relevantnog i makro okruženja organizacije,
- f) Bolje razumijevanje moći i slabosti same organizacije i njenih pojedinih dijelova i
- g) Reformulisanje misije i filozofije organizacije.

Za ocjenjivanje su važna pitanja (Karadža, 2014:31) :

- Kako promjene makro okruženja mogu da utiču na administrativni aparat policijske organizacije?

(Kojiseopštiefektinaprivreduočekuju?Dalićesepojavitinoveusluge?strategijama drugih administrativnih aparata ili službi u sistemu državne uprave (konkurenata)? i dr.);

- Kako promjene makro okruženja utiču na postojeću strategiju organizacije administrativnog aparata policijske organizacije (na postavljene ciljeve organizacije,

administrativnog aparata policijske organizacije (na postavljene ciljeve organizacije, na postojeće usluge...)?

- Kako promjene makro okruženja mogu da utiču na izbor i sprovođenje budućih strategija organizacije (na moguće kriterijume izbora strategije, na način nadmetanja sa konkurentima, na moguće nove usluge, na potencijalne nove korisnike usluga, na potrebu za novom organizacionom strukturom, na potrebu za novim radnim procesima i dr.)?

Posmatranje, nadgledanje, predviđanje i ocjenjivanje u analizi makro okruženja nisu razdvojene faze nego su međusobno povezane aktivnosti. Proces analize makro okruženja biva lišen cjelishodnosti ako rezultati stečeni tom analizom ne posluže kao osnova za donošenje strateških odluka i preduzimanje strateških akcija. Očekivanja od promjena u makro okruženju (Knežević, 2024) i pripreme za njih moraju da budu objedinjene; promjenama treba upravljati, treba procjenjivati ciljeve i alternativne akcije za njihovo postizanje, treba ispitivati moguće posljedice alternativnih akcija, treba rasporediti resurse za sprovođenje izabrane alternative.

ZAKLJUČAK

Za dugoročan uspjeh u radu administrativnog aparata policijske organizacije, presudnu ulogu ima uvođenje i implementacija modela strateškog upravljanja, kako bi se korisnicima usluga i svim ostalim institucijama garantovala kvalitetna, transparentna i efikasna usluga. U tome i jest osnovna vrijednost sistema upravljanja menadžmentom po metodologiji TQM-a u cilju zadovoljenja potreba korisnika usluga, tj. građana. U administrativnom aparatu policijske organizacije nije bitno tražiti krivca za uzrokovane greške, već je suština kako sistemski u budućnosti spriječiti da se takve greške ponove.

Međutim, uvođenje modela upravljanja administrativnim aparatom policijske organizacije po metodologiji TQM-a, nema alternative. Prema prof. Majstoroviću (2000) osnovno pravilo u TQM-u glasi: „*Ništa u organizaciji nije tako dobro, da ne bi moglo da bude još bolje*“. TQM zaista nema kraja, bitan je samo početak, menadžment administrativnog aparata policijske organizacije i veliki entuzijazam pojedinaca garant su uspješnosti uvođenja i implementacije modela upravljanja administrativnim aparatom policijske organizacije, u suprotnom ako će se raditi onako kako se uvijek radilo, dobiće se ono što se uvijek dobivalo, a to je gotovo isti rezultat sa malim oscilacijama gore-dole.

Menadžment policijskih organizacija se u zemljama u tranziciji našao pred ozbiljnim problemima. Neracionalnost i neefikasnost administrativnog aparata policijske organizacije su gorući problemi s kojima se iste suočavaju kroz negativnu percepciju javnosti. Često su policijske organizacije sa svojim administrativnim aparatima glomazne, trome i skupe što se odražava na nepotrebne vremenske gubitke koji se stvaraju korisnicima usluga (fizičkim i pravnim licima), a to izaziva nezadovoljstvo i jednih i drugih.

LITERATURA

1. ISO 9001:2008 *Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi*. Beograd: Zavod za standardizaciju, 2008.
2. Ivanović, M. (2007) *Mapiranje i poboljšanje procesa-materijal za polaznike kursa*. Banja Luka: Administrativna služba grada Banja Luka.
3. Janićijević, N. (2004) *Upravljanje organizacionim promenama*. Beograd: Ekonomski fakultet.
4. Karadža, M. (2014) *Restrukturiranje policijske organizacije primjenom koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom (Specijalistički rad)*. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
5. Knežević, S. (2024). Krivičnopravna zaštita ustavnog poretka SFRJ. *Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci*, 46(2024), 103-128.
6. Knežević, S. (2024). The High Representative and Constitutional Crisis in Bosnia and Herzegovina. *SVAROG*, 28(2024), 139-161.
7. *Lokalna samouprava*. Sarajevo: Centar za promociju civilnog društva, broj 2, 2005.
8. Radić, R. (2007). *Strategijski menadžment*. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije.
9. Majstorović, V. (2000). *Upravljanje kvalitetom proizvoda*. Beograd: Mašinski fakultet.
10. *Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta - Rečnik*. Beograd: Zavod za standardizaciju, 2008.
11. Rakić, M. & Vejnović, D. (2006). *Sistem bezbednosti i društveno okruženje*. Banja Luka: Udruženje defendologa Republike Srpske.

Дефендологија
Год. 29, бр. 55 (2025)
- библиографија чланака –
стандард ISO 690

1. ВЕЈНОВИЋ, Душко, KNEŽEVIĆ, Slaven. Konflikti i defendološki aspekti njihovog prevazilaženja. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 11-22. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925011V>. [COBISS.RS-ID 142730497]

2. КАРАЏА, Марио. Upravljanje administrativnim aparatom policijske organizacije primjenom menadžmenta totalnim kvalitetom. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 165-180. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925165K>. [COBISS.RS-ID 142733569]

3. КНЕЖЕВИЋ, Славен. Analiza primjenjivosti klauzeviceve teorije trenja u modernom hibridnom ratovanju. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 91-128. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925091K>. [COBISS.RS-ID 142732801]

4. КРЧИЋ, Ђуро. Uticaj Trampovih carina na američku privredu: analiza posljedica protekcionističke politike na ekonomski rast, zaposlenost i sektorsku strukturu SAD. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 131-144. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR59250131K>. [COBISS.RS-ID 142733057]

5. ПАЛАЧКОВИЋ, Милица. Социјално укључивање дјецe са инвалидитетом кроз призму теорија инклузивног образовања у предшколским установама. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 25-44. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925025P>. [COBISS.RS-ID 142730753]

6. ШЕШУМ, Ђорђе. Kriminalistička isplaniranost pretresanja kao preduslov uspjehnosti ove radnje dokazivanja. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања*

заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања. 2025, god. 29, br. 55, str. 61-87. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925061S>. [COBISS.RS-ID 142732033]

7. KARADŽA, Mario. Management of police organization administrative apparatus through total quality management. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 169-185. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559169K>. [COBISS.RS-ID 142736641]

8. KNEŽEVIĆ, Slaven. Analysis of the applicability of clausewitzian friction theory in modern hybrid warfare. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 93-132. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559011V>. [COBISS.RS-ID 142735873]

9. KRČIĆ, Đuro. The impact of trump's tariffs on the american economy: analysis of the consequences of protectionist policy on economic growth, employment and sectoral structure of the USA. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 135-148. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559135K>. [COBISS.RS-ID 142736129]

10. PLEVLJAK Benjamin. Parlamentarni nadzor nad obavještajnosigurnosnom agencijom BiH. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 47-58. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFISR5925047P>. [COBISS.RS-ID 142731521]

11. PLEVLJAK Benjamin. Parliamentary oversight of the intelligence-security agency OF Bosnia and Herzegovina. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 47-58. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559047P>. [COBISS.RS-ID 142735105]

12. PALAČKOVIĆ, Milica. Social inclusion of children with disabilities through the lens of inclusive education theories in preschool institutions. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 25-43. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559025P>. [COBISS.RS-ID 142734849]

13. MARTINOVIĆ, Tijana. Sports diplomacy and security challenges during the cold war. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 151-166. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559151M>. [COBISS.RS-ID 142736385]

- 14.** MARTINOVIĆ, Tijana. Sportska diplomatija i bezbjednosni izazovi tokom hladnog rata. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, god. 29, br. 55, str. 147-162. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEF5925147M>. [COBISS.RS-ID 142733313]
- 15.** ŠEŠUM, Đorđe. Criminalistic planning of searches as a prerequisite for the success of the evidence proving process. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp.61-89. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559061S>. [COBISS.RS-ID 142735617]
- 16.** VEJNOVIĆ, Duško, KNEŽEVIĆ, Slaven. Conflicts and defendological aspects of their resolution. *Дефендологија : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања*. 2025, vol. 29, no. 55, pp. 11-22. ISSN 1450-6157. <http://dx.doi.org/10.7251/DEFEN2559011V>. [COBISS.RS-ID 142734593]

Registar naslova

Социјално укључивање дјеце са инвалидитетом кроз призму теорија инклузивног образовања у предшколским установама 5

Analiza primjenjivosti klauzeviceve teorije trenja u modernom hibridnom ratovanju 3

Analysis of the applicability of clausewitzian friction theory in modern hybrid warfare 8

Conflicts and defendological aspects of their resolution 16

Criminalistic planning of searches as a prerequisite for the success of the evidence proving process 15

Konflikti i defendološki aspekti njihovog prevazilaženja 1

Kriminalistička isplaniranost pretresanja kao preduslov uspješnosti ove radnje dokazivanja 6

Management of police organization administrative apparatus through total quality management 7

Parlamentarni nadzor nad obavještajnosigurnosnom agencijom BiH 10

Parliamentary oversight of the intelligence-security agency OF Bosnia and Herzegovina 11

Social inclusion of children with disabilities through the lens of inclusive education theories in preschool institutions 12

Sports diplomacy and security challenges during the cold war 13

Sportska diplomatija i bezbjednosni izazovi tokom hladnog rata 14

The impact of trump's tariffs on the american economy: analysis of the consequences of protectionist policy on economic growth, employment and sectoral structure of the USA 9

Upravljanje administrativnim aparatom policijske organizacije primjenom menadžmenta totalnim kvalitetom 2

Uticaj Trampovih carina na američku privredu: analiza posljedica protekcionističke politike na ekonomski rast, zaposlenost i sektorsku strukturu SAD 4

Registar autora

Вејновић, Душко, 1961- (autor) 1, 16
Караца, Марио, 1972- (autor) 2, 7
Кнежевић, Славен, 1998- (autor) 1, 3, 8, 16
Крчић, Ђуро (autor) 4, 9
Шешум, Ђорђе, 1980- (autor) 6, 15
Karadža, Mario, 1972- (autor) 2, 7
Knežević, Slaven, 1998- (autor) 1, 3, 8, 16
Krčić, Đuro (autor) 4, 9
Šešum, Đorđe, 1980- (autor) 6, 15
Vejnović, Duško, 1961- (autor) 1, 16

Izvor: lokalna baza podataka COBISS.RS/NUBRS, 17. 6. 2025